

Eltern kitzeln...

Teilevaluation eines Coachings für sprachförderndes Verhalten von Eltern mit ihren Kindern zwischen zwei und drei Jahren

Eingereicht von: **Barbara Huwiler, Barbara Künstle, Kristina Rai-Grob**

Begleitung: **Wolfgang G. Braun**
Februar 2013

Abstract

Wie in allen Gesundheitsbereichen spielt auch in der Logopädie die Prävention eine wichtige Rolle. Diese Arbeit befasst sich mit dem Sprachförderkonzept ‚Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten‘, einer möglichen präventiven Massnahme zur Vermeidung von Sprachentwicklungsverzögerungen. In einer Teilevaluation hat sich gezeigt, dass nach einem Elterncoaching, welches zwei Abende umfasst, die Eltern von Kindern zwischen zwei und drei Jahren sich ihres sprachfördernden Verhaltens bewusster werden und dies auch im Alltag umsetzen. Die Autorinnen haben das Coaching an drei verschiedenen Orten mit insgesamt 15 Teilnehmenden durchgeführt. Die qualitative Auswertung der drei Gruppeninterviews hat ergeben, dass es sich bei dem Konzept um ein ökonomisches und niederschwelliges Angebot handelt, für welches möglichst viele Eltern (nicht nur von Risikokindern) gewonnen werden sollten.

Wir bestätigen hiermit, die Bachelorarbeit gemeinsam und selbständig zu gleichen Teilen verfasst zu haben. Dazu haben wir keine anderen Quellen oder Hilfsmittel benutzt als diejenigen, welche im Anhang aufgeführt sind.

Sprachliche Regelung

Zugunsten der Lesbarkeit verzichten wir darauf, beide Geschlechterformen zu nennen. Demzufolge wird die männliche oder die weibliche Form verwendet, wobei selbstverständlich beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen sind.

Autorinnen

Mit den Begriffen „Autorinnen“, „Forscherinnen“, „Kursleiterinnen“ und „wir“ sind in dieser Bachelorarbeit die Verfasserinnen, Barbara Huwiler, Barbara Künstle und Kristina Rai-Grob, gemeint.

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorbemerkungen und Dank</i>	1
1 Einleitung	3
1.1 Themenwahl und Vorverständnis	3
1.2 Forschungsfrage und Vorannahmen	4
1.3 Arbeitsprozess und Projektorganisation	6
2 Theoretische Grundlagen	9
2.1 Prävention und Gesundheitsförderung	9
2.2 Eltern-Empowerment	14
2.3 Dialogisches Lesen	15
2.4 Modell-Lernen	16
2.5 Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten	19
3 Methodisches Vorgehen und Umsetzung	26
3.1 Forschungsdesign	26
3.2 Datenerhebungsverfahren	27
3.3 Datenaufbereitungsverfahren	29
3.4 Auswertungsverfahren	29
3.4.1 Analysetechniken	30
3.4.2 Kategorienbildung	31
3.5 Planung und Durchführung des Elterncoachings	32
3.5.1 Vorbereitung	32
3.5.2 Durchführung	35
3.5.3 Schwierigkeiten bei der Durchführung	36
3.6 Planung und Durchführung des Fokus-Gruppeninterviews	38
4 Auswertungen und Interpretationen	39
4.1 Auswertung der Gruppeninterviews	39
4.1.1 Veränderung des sprachlichen Verhaltens	40
4.1.2 Transfer in den Alltag	40
4.1.3 Sinn und Nutzen	41
4.1.4 Grund für Anmeldung und Erwartungen	41
4.1.5 Bewertung	42

4.2	Interpretation der Ergebnisse	43
4.3	Beantwortung der Fragestellungen	45
4.3.1	Für den ersten Teil der Frage:.....	46
4.3.2	Für den zweiten Teil der Frage:	46
4.3.3	Für den dritten Teil der Frage:.....	47
4.4	Überprüfung der Vorannahmen	48
5	<i>Fazit</i>	50
5.1	Rückblick und kritische Reflexion	50
5.2	Empfehlung für zukünftige Durchführungen von ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘	53
5.3	Ausblick	55
6	<i>Literaturverzeichnis</i>.....	57
7	<i>Abbildungs- und Tabellenverzeichnis</i>	60
Anhang	62

Vorbemerkungen und Dank

„Die Fähigkeit, Sprache zu verstehen, sich ausdrücken und (sprachlich) handeln zu können, ist eine wichtige Grundlage für die Entwicklung bzw. Aufrechterhaltung der Identität als eine möglichst autonome, alltagskompetente Person und für die Teilhabe in der Gesellschaft“ (Braun & Steiner 2012, S. 17).

Dieses Zitat bringt die Notwendigkeit von präventiven Massnahmen in unserem Berufsfeld sehr schön zum Ausdruck. Diese Notwendigkeit spürt man v. a. wenn man im Laufe des Logopädiestudiums mit kleinen Kindern im Vorschulalter zu tun hat, die in ihrer Sprachentwicklung an einem frühen Punkt stagnierten oder deren sprachliche Entwicklung, und damit verbunden auch die Entwicklung ihrer Identität, nicht altersentsprechend verlief. Oft fragten wir uns dann, ob man nicht mit präventiven Angeboten für die Kinder, aber eben auch für die interessierten Eltern, gewisse negative Entwicklungen hätte auffangen, abschwächen oder sogar verhindern können.

Die Literaturrecherchen ergaben eine grosse Anzahl von vor allem in Deutschland entwickelten Sprachförderprogrammen. Von unserem Betreuer Wolfgang Braun wurden wir auf das Konzept ‚Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten‘ aufmerksam gemacht, über welches in Kürze ein Buch erscheinen sollte und von welchem erst der Sprachförderfilm *Mit Kindern sprechen und lesen – Sprache kitzeln* evaluiert worden war. Es war den Verfassern dieses Konzeptes ein Anliegen herauszufinden, ob es in den Augen der teilnehmenden Eltern eine geeignete Hilfestellung bezüglich der Sprachentwicklung ihrer Kinder darstellt.

An dieser Stelle möchten wir zunächst unserem Betreuer *Wolfgang Braun* für seinen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit und sein offenes Ohr für unsere Anliegen danken. Wir schätzten seine motivierende, kritische und unterstützende Art, uns in unserem Arbeitsprozess zu begleiten. Wir konnten bei Fragen immer darauf zählen, dass Wolfgang Braun sie schnellstmöglich bearbeitete und uns Rückmeldung gab. Als Mitautor des Kernstücks dieser Arbeit, nämlich dem Elterncoaching ‚Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten‘, stand er uns mit fachlichen und auch praktischen Vorschlägen immer zur Seite. Dennoch liess er uns in der Konzeption und Durchführung unserer Untersuchung komplett freie Hand, was wir ebenfalls sehr zu schätzen wussten.

Weiter danken wir *Mireille Audeoud* für ihre hilfreiche und in gewissem Sinne wegweisende Beratung zum methodischen Vorgehen. Ein weiterer grosser Dank geht an alle *Eltern*, die am Coaching teilgenommen und ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Ein besonderes Dankeschön gebührt auch dem

Krippenleiter *Markus Marti*, der Gesamtleitung ‚ausserschulische Betreuung Männedorf‘, *Martina Schwamberger* und der Schulleiterin *Carine Greminger*, die uns sowohl bei der Suche nach Teilnehmenden wie auch bei der Realisierung der Elternanlässe unter die Arme gegriffen haben. Die gewissenhafte Korrekturarbeit verdanken wir *Stefan Jetzer* und die Illustration stammt aus der Feder von *Andreas Nievergelt* – auch ihnen herzlichen Dank.

1 Einleitung

1.1 Themenwahl und Vorverständnis

In unseren Praktika haben wir mehrmals Eltern, die ihre Kinder in die Logopädie brachten, fragen hören, wie sie ihr Kind sprachlich noch besser fördern könnten. Sowohl Eltern von Kindern mit unauffälliger Sprachentwicklung als auch Eltern von Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen erleben im Alltag immer wieder Situationen, die nebst Unsicherheiten in der Erziehung auch viele Fragen bezüglich der Sprachentwicklung aufwerfen (vgl. Rodrian, 2009, S. 14). Dies bildet die Basis für die Zusammenarbeit von Fachleuten (Therapeuten, Lehrer) mit den Eltern und/oder wichtigen Bezugspersonen. Dazu muss die Fachperson ihre Arbeit auf das System Familie ausdehnen.

Prävention in Bezug auf Sprachförderung führt innerhalb des Gesundheitswesens immer noch ein Schattendasein, insofern dafür keine grossen Mittel zur Verfügung stehen. NR Ignazio Cassis, ehemaliger Präsident von Public Health Schweiz, meinte dazu: „Verglichen mit dem kurativen System muss man sich die Präventionsaktivität in der Schweiz als Brachland mit einigem Wildwuchs vorstellen“ (Braun, 2011). Im Jahre 2010 wurden für Prävention 2,35 Prozent der gesamten Gesundheitskosten¹ ausgegeben. Eine gute Sprachförderung ist für die spätere Schul- und Berufsbildung jedoch essenziell und kann durchaus auch finanziell positiv ins Gewicht fallen, da allenfalls Therapiekosten gespart werden könnten. Brauer und Tesak meinen dazu Folgendes: „[...] eine gezielte Sprachförderung kann dazu beitragen, dass weniger Sprech- und Sprachstörungen im Kindesalter entstehen, so dass es vielleicht gar nicht notwendig wird, eine logopädische Therapie durchführen zu müssen“ (Brauer & Tesak, 2003, S. 11).

Abb. 1: Gewichtung der Versorgungssegmente des Gesundheitszustandes (Hurrelmann et al., 2004, S. 15).

¹ Quelle: BFS, 2010, *Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens*.

Nebst der gesundheits- und bildungspolitischen Relevanz könnte frühe Sprachförderung auch Probleme, die in Zusammenhang mit der Integration fremdsprachiger Kinder entstehen, entschärfen, indem sie in ihrem ‚doppelten‘ Spracherwerb unterstützt werden. Dieses Problem sieht auch Suchodoletz, wenn sie von einer Zunahme der Anzahl Kinder mit Sprachproblemen schreibt: „[...] die auf eine mangelhafte Förderung zurückzuführen sind. Dies betrifft insbesondere mehrsprachig aufwachsende Kinder[...]“ (Suchodoletz, 2012, S. 22).

Die Zusammenarbeit mit Eltern nimmt in der Logopädie einen immer grösseren Stellenwert ein, was sich in zahlreichen Publikationen und auch in den Stellenbeschrieben des Berufsverbandes für Logopädinnen zeigt, wenn es heisst: ‚Beratung und Anleitung von Angehörigen‘ oder ‚in Kooperation mit den Eltern‘. Das Verständnis über die Rolle der Eltern in der Therapie hat sich dabei im Laufe der Jahre seit 1960 einschneidend verändert, vom sogenannten ‚Laienmodell‘, bei dem die Eltern ‚aufgeklärt‘ werden mussten, über das ‚Ko-TherapeutInnen-Modell‘ bis zum ‚Kooperations- oder Partnerschaftsmodell‘, welches die besonderen Kenntnisse berücksichtigt, die die Eltern über ihre Kinder (Eltern sind die Experten für ihr Kind) haben (Bélloc N., Suter A., 2011, S. 11-12). Dementsprechend haben sich auch die Formen der Elternarbeit verändert. Je nach Fokus wurde von ‚Elterninformation‘, ‚Eltern-Ko-Therapie‘, ‚Elterntraining‘, ‚Elternberatung‘ oder ‚Elterncoaching‘ gesprochen. Wir bevorzugen in Anlehnung an Braun und Steiner in unserer Arbeit den Begriff Elterncoaching, da es sich beim Konzept ‚Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten‘² im Gegensatz zu einem mehrere Abende dauernden Training, wie z. B. dem Heidelberger Trainingsprogramm (Buschmann, 2009), um verhältnismässig knappe Inputsequenzen handelt. Auf das Thema ‚Eltern-Empowerment‘ werden wir in Kapitel 2.2 noch genauer eingehen.

1.2 Forschungsfrage und Vorannahmen

Wie bereits unter ‚Vorbemerkungen‘ erwähnt, sind wir während unserer Recherche auf das Konzept ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ aufmerksam gemacht worden. Angesprochen hat es uns, weil es sich um ein niederschwelliges Angebot handelt, welches einen nicht allzu grossen Zeitaufwand seitens Beteiligter und Durchführender erfordert und schwerpunktmässig auf die Umsetzung der Kursinhalte im Familienalltag abzielt. Ganz wichtig erschien uns auch die Tatsache, dass das Konzept bereits bei

² Im weiteren Verlauf der Arbeit kurz ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ genannt.

Kindern im Alter von zwei Jahren ansetzt, in einem Alter also, in welchem Grundlagen für den Grammatikerwerb gelegt werden (vgl. dazu Abb. 2).

Abb. 2: Phasen des Spracherwerbs im Überblick (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013).

Da eine Evaluation des ganzen Konzepts über den Rahmen einer Bachelorarbeit hinausgegangen wäre, beschränkten wir uns auf die Evaluation der Altersgruppe der Zwei- bis Dreijährigen. In diesem Alter nimmt das ‚Dialogische Lesen‘ von Bilderbüchern einen wichtigen Stellenwert ein, wie bei Braun (2007) und Whitehurst et al. zu lesen ist. Die Studie *Accelerating Language Development through Picture Book Reading*, welche Whitehurst et al. 1988 veröffentlichten, trägt die Aussage, dass das gemeinsame Lesen von Bilderbüchern für den Spracherwerb förderlich ist, bereits im Titel. Braun bezeichnet das gemeinsame Bilderbuchanschauen gar als eine wichtige Vorübung für spätere kulturelle Handlungen:

Die Gestaltung des Bilderbuches ist auf die Fähigkeiten des Kindes zur Symbolverarbeitung abgestimmt. Seine textsortenspezifischen Merkmale tragen dazu bei, dass Eltern und Kind bei der gemeinsamen Rezeption in einen Dialog miteinander treten, durch den das Kind Wissen über jene spezifische Dialogform erwirbt, die für die kulturelle Handlungspraxis literater Gesellschaften kennzeichnend ist. (Braun, 2007, S. 127)

Wenn nun ein solches, auf den ersten Blick sehr überzeugendes Konzept existiert, wollten wir wissen, wie die Eltern dieses beurteilen. Ritterfeld und Dehnhardt und Ritterfeld und Rindermann haben in zwei Studien bestätigt, dass Eltern generell eine hohe Bereitschaft zur Partizipation zeigen. Die Zusammenarbeit mit Eltern wurde auch aus der Sicht der Logopädinnen als sehr wichtig eingestuft (vgl. Ritterfeld & Dehnhardt, 1998, S. 165, und Ritterfeld & Rindermann, 2004, S. 81).

Da vom Konzept ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ bis zum Zeitpunkt des Beginns unserer Arbeit nur der Film *Mit Kindern sprechen und lesen – Sprache kitzeln* (Braun & Kosack, 2010) evaluiert wurde³, interessierte uns, welche Wirkung der Besuch des ganzen Coachings auf die Eltern hat, was uns zu folgender Forschungsfrage führte:

Wie formulieren Eltern von zwei- bis dreijährigen Kindern den Veränderungsprozess nach dem Coaching ‚Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten‘ in einem Gruppeninterview bezüglich

- a) ihres eigenen Sprachverhaltens?
- b) der sprachlichen Veränderungen bei ihrem Kind?
- c) des Interaktionsverhaltens zwischen ihnen und ihrem Kind?

Dazu formulierten wir folgende Vorannahmen:

1. Die teilnehmenden Eltern fühlen sich nach den zwei Anlässen im Kommunikationsverhalten mit ihrem Kind sicherer und/oder in ihrem intuitiven Sprachverhalten bestätigt.
2. Die teilnehmenden Eltern geben an, die Sprachlehrstrategien, die sie im Lehrfilm *Sprache kitzeln* (Braun & Kosack, 2010) und durch Informationen an den zwei Anlässen erhalten haben, vermehrt im Alltag einzusetzen.
3. Die teilnehmenden Eltern verfügen bereits vor dem Coaching über ein Grundwissen von sprachförderndem Verhalten im Alltag.

1.3 Arbeitsprozess und Projektorganisation

Diese Bachelorarbeit entstand im Rahmen unseres Studiums im Zeitraum von April 2012 (Themenfindung) bis Februar 2013 (Abgabe der fertigen Arbeit). Der Forschungsprozess gliederte sich in verschiedene Stadien, die sich bezüglich Zeitdauer und Intensität unterschiedlich gestalteten. Dieses Unterkapitel beschreibt kurz den Ablauf des vorliegenden Projektes:

³ Der Film (in der weiteren Arbeit kurz *Sprache kitzeln* genannt) wurde von allen Müttern, die ihn gesehen haben, weiterempfohlen (vgl. Kosack, 2010, S. 55).

Abb. 3: Der Forschungsprozess (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, nach Audeoud & Müller, 2011, unveröffentlichtes Skript, HfH).

a) Erkunden VOR der Fragestellung

Zuallererst ging es darum, sich für einen Fachbereich der Logopädie zu entscheiden. Als Dreiergruppe hatten wir viele individuelle Vorlieben und Interessen. Es galt also, daraus eine Schnittmenge zu bilden, d. h. ein Fachgebiet oder Thema zu finden, das uns alle gleichermassen spannend erschien. Zuerst einigten wir uns auf den Kinderbereich und kamen dann sehr schnell auf das Thema ‚kleine Kinder‘ und somit in den Wirkungskreis von ‚Prävention und Gesundheitsförderung‘. Da dies das Gebiet unseres Dozenten Wolfgang Braun ist, sprachen wir ihn darauf an, und er machte uns mit dem Sprachförderprogramm ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ bekannt, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht evaluiert war. Den Zuschlag für das Thema und die Betreuung unserer Arbeit durch Wolfgang Braun persönlich bekamen wir im März 2012.

b) Fragestellung

Um zu einer relevanten Fragestellung zu kommen, mussten wir uns zunächst ins Thema einlesen. Wie ist der aktuelle Forschungsstand zum Thema ‚Sprachförderung von Vorschulkindern‘? Welche Programme sind auf dem Markt und werden bereits durchgeführt? Wie relevant ist das Thema in Bezug auf die Sprachförderung und die Präventionsdiskussion? Und **worum** soll es uns gehen? Um **wen** genau? Und **wie** wollen wir das erfassen? All diese Fragen stellten wir uns auf dem Weg zur ersten Fassung unserer Fragestellung in der Disposition, die wir nach dem ersten Kolloquium mit Wolfgang Braun am 25. April 2012 in Angriff nahmen.

c) Strategie

Die Disposition schrieben wir im Juli. Sie beinhaltete die vorläufige Fragestellung und Informationen, warum (Relevanz) wir wen (Zielgruppe) wie (Methodik) untersuchen wollten. Im Bereich der

Methodik fühlten wir uns noch unsicher und nahmen im August gerne das Angebot der Methodenberaterin Mireille Audeoud an. Sie machte uns klar, dass wir uns zu viel vorgenommen hatten und unsere methodische Vorgehensweise qualitative und quantitative Aspekte vermischte, was nicht sinnvoll war. Sie empfahl uns, den qualitativen Forschungsweg einzuschlagen, den wir ab diesem Zeitpunkt auch konsequent verfolgten.

d) Erhebung

Die Planung der Elternanlässe (es war von Beginn weg klar, dass wir das Coaching ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ selbst durchführen würden) nahm über den Sommer sehr viel Zeit in Anspruch. Es mussten Eltern gefunden werden, die mitmachen würden. Dazu brauchten wir geeignete Räumlichkeiten, die wenn möglich nichts kosten sollten. Trotzdem mussten sie über eine gewisse Einrichtung verfügen, denn wir benötigten zum Zeigen des Sprachförderfilms *Sprache kitzeln* auf jeden Fall einen Beamer oder ein TV-Gerät und eine Stellwand für die Wandzeitung und die Flipcharts. Alle drei Autorinnen waren aber diesbezüglich erfolgreich und schliesslich konnten wir das Coaching in den Wochen 43 und 46 an drei verschiedenen Orten in zwei verschiedenen Kantonen durchführen und die teilnehmenden Eltern gemäss unserer Fragestellung befragen.

e) Analyse / f) Bericht

Im November 2012 verbrachten wir viel Zeit mit der Analyse und Evaluation der Ergebnisse unserer Erhebung. Es galt, geeignete Kategorien zu erstellen und diese im Sinne unserer Fragestellung auszuwerten. Dies war ein sehr intensiver Prozess. Die Vorgehensweise musste immer wieder reflektiert und die Ergebnisse eingeordnet werden, was eine kontinuierliche Präzisierung der Fragestellung zur Folge hatte. Wolfgang Braun unterstützte uns dahingehend beim letzten Kolloquium im Dezember und gab uns noch einmal nützliche Hinweise in Bezug auf die Formulierung der Fragestellung und die Auswertung der von uns erhobenen Daten. In dieser Zeit trafen wir uns oft zu gemeinsamen Besprechungen. Der eigentliche Schreibprozess erreichte im Dezember und Januar seinen Höhepunkt.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel fasst die theoretischen Hintergründe der vorliegenden Arbeit zusammen. Da elterliches Sprachförderverhalten im Bereich Prävention angesetzt ist, wird unter 2.1 die Definition dieses Begriffs in Abgrenzung zum Begriff der Gesundheitsförderung aufgezeigt. In Kapitel 2.2 wird auf die Definitionen ‚Empowerment‘ in Bezug zur Übertragung der Selbstverantwortung auf die Eltern eingegangen. Kapitel 2.3 befasst sich mit dem ‚Dialogischen Lesen‘ und in Kapitel 2.4 wird das ‚Modell-Lernen‘ erläutert. Im Kapitel 2.5 werden das Konzept ‚Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten‘ vor, welches in dieser Arbeit einen zentralen Stellenwert einnimmt. Insbesondere gehen wir auf die Sprachförderung bei Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren ein.

2.1 Prävention und Gesundheitsförderung

„Prävention [...] bedeutet Erfassung, Beratung, Förderung und Therapie zum richtigen Zeitpunkt“ (Homepage der HfH *Logopädie und Prävention*, 2013). Dieses Zitat erklärt, welche Bereiche die logopädische Prävention beinhaltet. Im Folgenden wird der Begriff Prävention und das Verständnis davon definiert und vom Begriff der Gesundheitsförderung abgegrenzt. Im Weiteren wird näher auf die Prävention aus logopädischer Sicht eingegangen und die daraus abgeleiteten Anforderungen an die Logopädie erläutert.

Prävention

Prävention versteht sich als Krankheitsverhütung und somit als Vermeidung eines schlechteren Zustandes. Leppin zitiert Albee und Ryan aus dem Lehrbuch *Prävention und Gesundheitsförderung*: „Prävention versucht, durch gezielte Interventionsmassnahmen das Auftreten von Krankheiten oder unerwünschten physischen oder psychischen Zuständen weniger wahrscheinlich zu machen bzw. zu verhindern oder zumindest zu verzögern“ (Konzepte und Strategien der Krankheitsprävention in: Hurrelmann et al., 2007, S. 31).

Der Begriff Prävention erscheint in der Fachliteratur oft im Zusammenhang mit Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. Die Krankheitsprävention, meist verkürzt als Prävention, ist der ältere Begriff und umfasst eine Vermeidung des Auftretens von Krankheiten und damit die Verringerung und Verminderung ihrer Verbreitung und Auswirkung. Das Argument richtet sich bei der Prävention vor allem auf Risikofaktoren für Krankheiten (ebd.).

Gesundheitsförderung

Im Unterschied dazu ist die Gesundheitsförderung der historisch jüngere Begriff und ressourcenorientiert. Dazu aus dem Lehrbuch *Prävention und Gesundheitsförderung*: „[...] Menschen durch die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen eine Stärkung der gesundheitlichen Entfaltungsmöglichkeit erfahren“ (Hurrelmann et al., 2007, S. 11).

Die Gesundheitsförderung setzt also an den unterstützenden Faktoren, den Ressourcen, an und will diesen gesunden Zustand des Menschen stärken und fördern. Ihr Ziel ist, die Gesundheit und das Wohlbefinden zu steigern. Das Argument richtet sich bei der Gesundheitsförderung vor allem auf gesundheitserhaltende Schutzfaktoren (ebd.).

Prävention versus Gesundheitsförderung

Beide Begriffe beschreiben Interventionsformen: gezieltes Eingreifen, um sich abzeichnende negative Entwicklungen zu beeinflussen. Im Unterschied zur Gesundheitsförderung, welche von einem salutogenetischen Wirkungsprinzip ausgeht und Lebensbewältigung verbessern und fördern will, geht die Prävention von einem pathogenetischen Wirkungsprinzip aus, da die Risiken für eine Krankheit bereits vorhanden sind (vgl. ebd.). Eine klare Abgrenzung der beiden Interventionsformen ist nicht möglich. Sie sind ergänzend zu verstehen (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 14):

Gemeinsames Ziel beider Interventionsformen ist, einen sowohl individuellen als auch kollektiven Gesundheitsgewinn zu erzielen: Einmal durch das Zurückdrängen von Risiken für Krankheiten, zum anderen durch die Förderung von gesundheitlichen Ressourcen. Dabei beruft sich die Krankheitsprävention auf die Dynamik der Entstehung von Krankheit, die Gesundheitsförderung auf die Dynamik der Entstehung von Gesundheit [...] Deshalb bezeichnen die beiden Begriffe Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung bei gemeinsamer Zielsetzung unterschiedliche Interventionsformen mit verschiedenartigen Wirkungsprinzipien. (Hurrelmann et al., 2007, S. 12)

Gesundheitsförderung und Prävention bekommen u. a. durch die ICF (International Classification of Functioning, Disability und Health, WHO) mehr Präsenz. Seit einiger Zeit ist die Prävention im Themenkreis ‚Sprachentwicklung‘ politisch ausdrücklich gewünscht (Bildung und Gesundheit), wenn auch noch nicht durchwegs konzeptioniert (vgl. Braun & Steiner, 2012, S. 14). Der Grund dafür ist, dass das gesamte gesundheitliche Versorgungssystem Gewicht auf die Kuration und Therapie von Krankheiten legt (vgl. Hurrelmann et al., 2007, S. 14). Das Ziel beider Ansätze ist die Gesundheit der Gesamtbevölkerung.

Prävention ist von Gesundheitsförderung und Therapie abzugrenzen. Adressat der Gesundheitsförderung ist die Gesamtbevölkerung, während die Prävention sehr unterschiedliche Angebote mit gleichzeitigem Fokus auf das Kind (Gruppensetting), auf Eltern (Elternberatung, Elterntraining) und auf das interprofessionelle Team (kooperative Beratung) macht. Therapie hingegen ist „ein strukturiertes und an Lernschritten angelehntes, planvolles, kinderzentriertes Angebot, dem eine logopädische Diagnose vorausgeht“ (Braun & Steiner, 2012, S. 23). Diese in Abbildung 4 erkennbare horizontale Trennung der drei Begriffe Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie ist insofern wichtig, als die Zuordnung unterschiedlicher Zuständigkeiten und unterschiedlicher Finanzierungen (Kostenscheide) ermöglicht wird.

Abb. 4: Überblick Zielgruppe/Interventionsintensität mit Präventionsbegriff (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an: Braun & Steiner, 2012, S. 25).

Gemäss Braun und Steiner zielt die Gesundheitsförderung im Kontext der Sprachentwicklung auf ein allgemeines Angebot. Es gibt keine vorherrschenden Risikokriterien. Die Angebote betreffen die gesamte kindliche Entwicklung, deshalb sind Effekte schwer nachzuweisen. Jedoch impliziert die Ausführung solcher Angebote einen Wissensstand über Sprach- und Gesamtentwicklung.

Prävention und Logopädie

In der Logopädie wird der Präventionsbegriff so verwendet, dass die Konzentration auf die Zielgruppe gerichtet ist, in der sich ein Risiko zeigt oder eine potenzielle Gefährdung anbahnt. Somit grenzt sich die Präventionsarbeit von der Gesundheitsförderung ab.

Wenn Logopädinnen im Bereich der Prävention arbeiten, werden sie zu Beratungsfachleuten. Sie bedienen sich ähnlicher Kommunikationsstrategien wie z. B. in der sozialen Beratung und richten sich an Einzelpersonen oder soziale Systeme. Als Präventionsfachleute beraten sie nicht in Bezug auf bestehende Probleme, sondern versuchen diese zu verhindern (Homepage der HfH *Logopädie und Prävention*, 2013). Die Elternarbeit, wo unsere Untersuchung angesiedelt ist, ist eines der möglichen präventiven Arbeitsfelder der Logopädie:

Abb. 5: Präventive Arbeitsfelder in der Logopädie (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an Braun, unveröffentlichtes Vorlesungsskript zur Prävention, 2011, HfH).

Die Präventionsarbeit im logopädischen Wirkungsfeld hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Das Ziel solcher Prävention ist, durch geeignete Fördermassnahmen sprachspezifische Auffälligkeiten zu vermeiden oder so früh wie möglich zu erkennen und abzuwenden. Das Arbeitsfeld *integrierte Sprachförderung* wird in der logopädischen Fachliteratur im Zusammenhang mit Präventi-

on erwähnt und grenzt sich von *integrativer Sprachtherapie* ab. Die integrierte Sprachförderung orientiert sich an allen Kindern inklusive Risikokindern, ist unspezifisch und geschieht sowohl zu Hause (intuitiv durch Eltern, Bezugspersonen) als auch in Institutionen (z. B. in Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen), u. a. auch in Form von standardisierten Förderprogrammen.

Diese Bachelorarbeit lässt sich aufgrund der Ausrichtung des Konzeptes ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ in den Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention einordnen. Eltern von zwei- bis dreijährigen Kindern, welche entweder keine oder sich anbahnende (sog. Risikokinder) Auffälligkeiten im Spracherwerb zeigen, werden angeleitet, wie sie mit ihren Kindern einen sprachfördernden Umgang pflegen können. Diese Förderung personaler und sozialer Ressourcen zielt auf die Stärkung des Kindes ab. Durch den Kontakt mit den Logopädinnen findet mit dem Coaching bereits eine Sensibilisierung statt, was eine Früherkennung ermöglicht und die Hemmschwelle für geeignete Massnahmen herabsetzen könnte.

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick, welche Bereiche zum logopädischen Präventionsauftrag gehören. Der ungefähre Prozentanteil für den Zeitaufwand ist ebenfalls ablesbar.

Abb. 6: Präventionsauftrag der Logopädie (Braun & Steiner, 2012, S. 40).

Diese grobe Aufteilung zeigt, dass der Zeitaufwand für den präventiven Anteil nur einen kleinen Prozentansatz ausmacht. Wo hört nun Gesundheitsförderung auf und wo fängt Prävention an bzw. wo liegt die Grenze zwischen Prävention und Therapie?

Sandrieser und Schneider fordern, dass Sprachtherapeuten nicht nur als ‚Reparaturbetrieb‘ handeln, sondern versuchen sollten, sich dem salutogenetischen Modell anzunähern. Präventives Handeln heisst in der Logopädie, dass die Logopädinnen aus dem Therapiezimmer treten und sich der interdisziplinären Auseinandersetzung stellen (Sandrieser und Schneider, 2002, S. 115).

2.2 Eltern-Empowerment

Wie bereits eingangs dieser Arbeit erwähnt, ist der Beitrag der Eltern zum kindlichen Spracherwerb ein sehr wesentlicher. Bereits in den 70er- und 80er-Jahren haben laut Ritterfeld einige Studien den Nachweis erbracht, dass strukturierte Interaktionstrainings zu einer positiven Veränderung des elterlichen Interaktionsverhaltens führen können (Ritterfeld, 2007, S. 934). Der Begriff ‚Empowerment‘ (von engl. ‚to empower‘, was so viel heisst wie ermächtigen, bestärken) stammt aus der amerikanischen Sozialarbeit, genauer aus der Bürgerrechts- und Selbsthilfebewegung und wurde dort vor allem in Zusammenhang mit Problemen von Minderheiten geprägt. „Der Empowerment-Ansatz steht für ein neues fachliches Selbstverständnis; er wendet sich gegen Bevormundung“ (Baumgart & Bücheler, 1998, S. 81). Laut Rupp und Smolka (in: Bauer, 2006, S. 193) gewann der Begriff dann auch im deutschsprachigen Raum in der Sozialarbeit an Bedeutung; da vor allem im Zusammenhang mit dem Thema der Familienbildung, da die Unterstützung von Familien in erzieherischen Fragen immer bedeutender wird. Auch Braun und Steiner (2012, S. 70) bezeichnen fehlendes Empowerment der Eltern u. a. als auslösenden Faktor bei Sprachentwicklungsverzögerungen. Empowerment bedeutet in der sozialen Arbeit die professionelle Unterstützung von Autonomie und Selbsthilfe. Dabei sollen die Ressourcen genutzt werden, über die jeder Mensch verfügt. In Bezug auf das Erlernen der Sprache sind dies das Sprechen und die Interaktion mit dem Kind. Wichtige Faktoren des Empowerment sind nebst der Aktivierung von Ressourcen der Gedanke der Prävention sowie die Niederschwelligkeit. Rodrian erwähnt nebst allgemeinen und schulpolitischen auch fachwissenschaftliche Gründe für die Elternzusammenarbeit, nämlich dass Eltern die „Hauptträger des Sozialisationsprozesses“ sind, dass es um eine „ganzheitliche Förderung des Kindes“ gehe, dass der „Spracherwerb in der Interaktion“ stattfindet und dass sogar eine „Reduzierung des Förderbedarfs“ (Rodrian, 2009, S. 37) festgestellt werden könne. Wie wir im Kapitel 2.4 erwähnen, sprechen Eltern intuitiv richtig mit ihren Kindern. Es

geht also darum, den Eltern diese Sprechweisen (Ressourcen) bewusst zu machen und diese zu erweitern.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse sind in den letzten zehn Jahren diverse Programme mit präventiver und therapiebegleitender Zielsetzung entwickelt worden. Wir verzichten hier auf eine detaillierte Zusammenstellung der verschiedenen Programme und verweisen auf die kommentierte Auflistung nach Centini (2004, S. 19) und die Zusammenstellung *Gegenüberstellung Ansätze Elternarbeit* (siehe Anhang I) von Braun und Steiner. Die Programme unterscheiden sich bezüglich Zielsetzung, Setting, Intensität und Methode und wenden sich alle an Eltern/Bezugspersonen von Risikokindern. Somit sind alle im Bereich der Sekundärprävention angesiedelt, d. h. nach Leppin (in: Hurrelmann et al., 2007, S. 32) zu einem Zeitpunkt, wenn der pathogenetische Prozess bereits seinen Anfang genommen hat und mithilfe spezieller diagnostischer Massnahmen (z. B. anlässlich eines Arztbesuches oder mittels Screening) festgestellt wurde. Keiner dieser Ansätze deckt die Altersspanne von zwei bis sieben Jahren vollständig ab.

Die Autoren von ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ bezeichnen ihr Konzept als „ein ökonomisches ressourcenorientiertes Empowerment-Tool“ (Braun & Steiner, 2012, S. 94), welches sowohl in der Gesundheitsförderung wie auch in der Prävention anzusiedeln ist. ‚Ökonomisch‘ ist es insofern, als das eigentliche Coaching der Eltern lediglich zweimal eineinhalb Stunden in Anspruch nimmt. Trotz dieser ‚Niederschwelligkeit‘ sahen wir uns mit dem Problem konfrontiert, die ‚richtige‘ Zielgruppe zu erreichen, d.h. gemäss dem Präventionsgedanken (vgl. Abb. 2) die gesamte elterliche Population. Denn es sollten gerade auch Eltern, die nicht auf das Thema Sprache sensibilisiert sind oder deren Kindern sprachliche Auffälligkeiten zeigen, für das Coaching gewonnen werden. Ob dies gelingt, werden wir in Kapitel 4, Auswertungen und Interpretationen, beantworten.

2.3 Dialogisches Lesen

Im Zusammenhang mit dem Beitrag, den Eltern zur Förderung der Sprachentwicklung ihrer Kinder machen können, kommt dem in Kapitel 1.2 bereits erwähnten *Dialogischen Lesen* eine grosse Bedeutung zu. Dieser von Whitehurst et al. 1988 geprägte Begriff bezeichnet eine bestimmte Art der Kommunikation zwischen Erwachsenen und Kind. Dabei geht es im Gegensatz zum *klassischen Vorlesen* darum, dass das Kind im Verlauf des Prozesses je länger je aktiver wird, der Erwachsene dagegen nach einer aktiven Einstiegsphase, in welcher er Fragen stellt und Impulse gibt, immer passiver wird.

Auch sind bei dieser Art des Vorlesens die Beiträge des Kindes erwünscht und nicht sein stilles Zuhören gefordert (vgl. Karoline Kraus, S. 109ff.). Das Kind soll zum Erzähler werden. Dies wird am ehesten gelingen, wenn das Dialogische Lesen in einer entspannten Atmosphäre stattfindet und das Kind Spass dabei hat.

Die Technik des Vorlesens richtet sich dabei nach dem Alter des Kindes. So empfehlen Whitehurst et al. (1999, S. 6) bei einem Zwei-bis Dreijährigen einfache W-Fragen, das Nachfragen und die Wiederholung und Erweiterung der kindlichen Aussagen (vgl. auch Tab. 1, Seite 20) als Vorlesetechniken zu nutzen.

Aber auch im weiteren Verlauf der Sprachentwicklung zeigt sich die Wichtigkeit des Dialogischen Lesens, nämlich in Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb und der Lesefähigkeit, welche später in der Schule gefordert sind. Hier spricht man von Literacy. In Bayern ist dies bereits in den Leitgedanken für die Kindergärten festgehalten: „Literacy-Erziehung ist zentraler Bestandteil sprachlicher Bildung, sie beginnt bereits in der ersten drei Lebensjahren durch dialogorientierte Bilderbuchbetrachtung, Vorlesen und Erzählen“ (Bayerisches Sozialministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, 2003, S. 155ff.). Im *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich* ist unter ‚Basiskompetenzen Sprache‘ zu lesen:

- Das Kind kann geeignete Bilder in eine zeitlich und kausal nachvollziehbare Reihenfolge zu einer Geschichte ordnen.
- Das Kind kann einfache Geschichten erzählen (z. B. Reihenfolge beachten, Personen und Zeiten verständlich verwenden).

Hier geht es v. a. darum, welche Kompetenzen nach Abschluss des Kindergartens erworben sein müssen, die Art und Weise der Vermittlung bleibt jedoch offen. Genau hier setzt ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ an: Den Eltern soll vermittelt werden, wie der Umgang mit Bilderbüchern sprachfördernd gestaltet werden kann.

2.4 Modell-Lernen

Das Kernstück des ersten Elternanlasses ist der Film *Sprache kitzeln* von Wolfgang G. Braun und Janna Kosack. Der Film vermittelt den Teilnehmenden am Beispiel des gemeinsamen Bilderbuchanschauens vier sprachfördernde Verhaltensweisen, die im Film ‚Sprachlehrstrategien‘ genannt werden. Gleich-

zeitig werden im Film auf eine lockere und lustige Art (durch einen Schauspieler, der mit einer Handpuppe interagiert) mögliche sprachhemmende Verhaltensweisen demonstriert. Im folgenden Abschnitt soll nun auf die theoretischen Hintergründe eingegangen werden, die der Informationsvermittlung durch das Medium Film zugrunde liegen.

Kosack definiert: „Das Lernen am Modell bezeichnet einen kognitiven Lernprozess, bei dem ein Individuum als Folge der Beobachtung des Verhaltens anderer Individuen sich neue Verhaltensweisen aneignet oder bereits bestehende Verhaltensmuster verändert“ (Kosack, 2010, S. 31). Oder um es mit den Worten des Begründers der sozial-kognitiven Lerntheorie und Autoren des Standardwerks „Lernen am Modell“, Albert Bandura zu sagen: „In vielen Situationen richten die Menschen ihr Verhalten nach Modellen aus, die Ihnen verbal oder bildlich präsentiert werden. [...] Auch die Abbildung von Modellen, wie sie das Fernsehen und andere Bildmedien zeigen, beeinflusst das soziale Verhalten“ (Bandura, 1976, S. 9. Das Medium Film ermöglicht es uns also, einen Lerneffekt durch Beobachtung des erwünschten Verhaltens zu erzielen. Dabei nehmen die Zuschauer die im Film mitwirkenden Schauspieler in einer Art ‚Vorbildfunktion‘ wahr.

Bandura (1976) formuliert als Teil seiner sozial-kognitiven Lerntheorie vier Subprozesse des Beobachtungslernens:

Abb. 7: Die vier Subprozesse des Beobachtungslernens nach Bandura (<http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/Modelllernen.shtml>) [8.1.2013].

Aneignungsphase

In den *Aufmerksamkeitsprozessen* muss ein Modell, damit es als solches angenommen wird, bestimmte Charakteristika haben, um in den Augen des Beobachters als solches geeignet zu erscheinen. Die *Gedächtnisprozesse* beinhalten, dass das beobachtete Verhalten nach der Wahrnehmung durch

den Lernenden in leicht zu erinnernde Schemata umgeformt, klassifiziert und organisiert wird. Diese Schemata werden im Gedächtnis so abgespeichert, dass bei Bedarf der Zugriff schnell und problemlos funktionieren kann (vgl. Bandura, 1976, S. 24–25).

Sprache kitzeln zielt in seiner Lernwirkung auf die Aneignungsphase ab. Im Film werden die ersten beiden Prozesse nach Kosack wie folgt konkret umgesetzt:

- Aufmerksamkeitsprozesse

„Um eine höhere Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz bei beiden Geschlechtern zu erreichen, agieren im Film ‚Sprache kitzeln‘ Väter und Mütter sowie Jungen und Mädchen als Modell“ (Kosack, 2010, S. 32).

- Gedächtnisprozesse

„Um die Behaltensleistung zu optimieren werden im Film ‚Sprache kitzeln‘ bildliche, schriftliche und mündliche Informationen sowie Zusammenfassungen und Wiederholungen eingesetzt“ (ebd.).

Die beiden Prozesse der Ausführungsphase nach Bandura werden mit dem Medium ‚Film‘ nicht mehr abgedeckt, vielmehr kommen sie in der direkten Interaktion zwischen den durchführenden Logopädinnen und den teilnehmenden Elternteilen in der zweiten Veranstaltung nach ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ zum Einsatz.

Ausführungsphase

Bandura definiert den Terminus der *motorischen Reproduktionsprozesse* als eine vom Beobachter ausgeführte und am Modell wahrgenommene und gespeicherte Verhaltensweise. Die *Motivationsprozesse* bestimmen, ob ein abgespeicherter Verhaltensablauf auch tatsächlich ausgeführt wird. Dies hängt stark von den Folgeerwartungen ab, und das Verhalten des Modells wird nur dann übernommen, wenn es dem Beobachter sinnvoll erscheint (vgl. Bandura, 1976, S. 29–30).

In der zweiten Veranstaltung nach ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ werden die Prozesse der Ausführungsphase wie folgt umgesetzt:

- Motorische Reproduktionsprozesse

Die Kursleiterinnen demonstrieren das erwünschte sprachfördernde Verhalten beim Betrachten eines Bilderbuchs mit einem Rollenspiel, das sie zu zweit ausführen. Danach beginnt eine Übungsphase, in der die Teilnehmer zu zweit oder in Gruppen dieses Verhalten im Rollenspiel selber aktiv nachahmen und ausprobieren können. Dieser Prozess geht für die Teilnehmenden auch in den zwei bis drei Wochen zwischen den beiden Coachingveranstaltungen zu Hause weiter, wenn sie das neu erlernte Verhalten mit ihren Kindern zusammen anwenden.

- Motivationsprozesse

Die professionelle und anregende Vorlage der Kursleiterinnen durch ihr Rollenspiel animiert die Teilnehmenden zur Nachahmung und motiviert sie, das gezeigte Verhalten auszuprobieren und zu verinnerlichen. Es erscheint ihnen als sinnvoll, denn die Aneignung von sprachfördernden Verhaltensweisen ist mutmasslich der Hauptgrund, weshalb sie sich für die Teilnahme am Coaching entschlossen haben. Ausserdem ist es die Aufgabe der Kursleiterinnen, die gelungenen Sequenzen der Teilnehmenden positiv zu verstärken und die Eltern in ihrem Bestreben, sich das erwünschte Verhalten anzueignen, möglichst gut zu unterstützen und somit deren Motivation zu fördern.

2.5 Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten

Sprachliche Störungen in der kindlichen Entwicklung stehen an erster Stelle der Entwicklungsstörungen und verdeutlichen damit die Notwendigkeit der präventiven Massnahmen (Homepage der HfH *Logopädie und Prävention*, 2013). Um dem entgegenzuwirken, ist auch die Stärkung der Eltern (Empowerment) durch logopädisch mögliche Interventionen erforderlich, wie sie in Kapitel 2.1 erwähnt werden. In der im Mai 2012 erschienenen Publikation *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung* (Braun & Steiner, 2012) aus der Reihe *Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik* (Band 8), wird in Kapitel 5, *Stärkung der Eltern als etabliertes Arbeitsfeld*, das Konzept ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ vorgestellt. Zielgerichtet sollen pragmatische Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt, bewusst gemacht und in den Alltag integriert werden. Zentrales didaktisches Medium und Kernstück dieses Konzeptes ist der Sprachförderfilm *Sprache kitzeln* (Braun & Kosack, 2010).

Dass Eltern über implizites Wissen zu sprachförderlichem Kommunikationsverhalten verfügen, dieses auch meist intuitiv anwenden und dem wachsenden Entwicklungsstand des Kindes anpassen, ist eine in den Sprach- und Kommunikationswissenschaften weitgehend unterstützte Annahme (vgl. Möller & Spreen-Rauscher, 2009, S. 37). Mit dem Konzept ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ wird auf diesem impliziten Sprachverhalten aufgebaut. Das Elterncoaching versteht sich als eine ökonomische Form und es unterscheidet sich im Grad der Strukturiertheit, der Intensität und bezüglich der Vorgehensweise von einem ‚Training‘. Bei diesem Coaching besuchen die Eltern zwei Veranstaltungen und evaluieren aus eigener Perspektive ihre Umsetzung der Sprachförderinhalte im Alltag (vgl. Braun & Steiner, 2012, S. 97).

Da sich die Teilevaluation auf die Frage nach dem veränderten Sprachverhalten der Eltern nach ihrer Teilnahme am Coaching bezieht, wird in diesem Kapitel ausführlich auf das Coaching ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ eingegangen.

Dieses Konzept richtet sich an Eltern von Kindern im Alter von zwei bis acht Jahren und baut auf die sogenannten Sprachlehrstrategien auf:

Tabelle 1: Altersstufen und entsprechende Sprachlehrstrategien (Braun & Steiner, 2012, S. 99).

Altersstufe	Vorgestellte Sprachlehrstrategie
Zwei- bis Dreijährige	Blick durch Zeigen lenken Äusserungen verbessert zurückgeben Äusserungen erweitern Offene Fragen formulieren
Drei- bis Fünfjährige	Äusserungen erweitern Offene Fragen Äusserungen verbessert zurückgeben Überleitung zu eigenen Erlebnissen
Sechs- bis Achtjährige	Gemeinsames Lesen Offene Fragen Vom Interesse des Kindes leiten lassen Überleitungen zu eigenen Erlebnissen

Diese Strategien werden in Form des oben genannten Sprachförderfilms in drei Kapiteln (für die Altersstufen zwei- bis dreijährige Kinder, drei- bis fünfjährige Kinder, sechs- bis achtjährige Kinder) veranschaulicht. Gesundheitsfördernde und präventive Aspekte stehen bei diesem Ansatz im Vordergrund. Das Konzept kann aber auch in der Sprachtherapie zur Beratung eingesetzt werden (ebd.). Als Klientel sind alle interessierten Eltern von Kindern und/oder Eltern von Risikokindern in dieser Altersspanne angesprochen.

In den ersten drei Lebensjahren lässt sich eine chronologische Entwicklung solch elterlichen Sprachförderverhaltens folgendermassen aufzeigen:

Abb. 8: Entwicklung von Sprachlehrstrategien als Grundlagen für elterliches Sprachförderverhalten / mütterliche Sprechstile mit Säugling und Kleinkind (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an Braun & Steiner, 2012, S. 95).

Beim Dialogischen Lesen (vgl. Kap. 2.3) werden mittels Sprachlehrstrategien im Gegensatz zum klassischen Erzählen eines Bilderbuches mehr und anspruchsvollere Äusserungen beim Kind evoziert. Dies wurde von Whitehurst in einer Studie belegt (Whitehurst et al., 1988).

Diese Sprachlehrstrategien werden im ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ aufgegriffen und begleiten die Eltern entsprechend dem Alter ihres Kindes durch das Coaching (siehe Abbildung 9). Mit einem Sprachlehrfilm werden die Strategien bewusster gemacht. Wenn Eltern angepasst auf die Fähigkeiten und das Alter des Kindes eingehen und gleichzeitig diesen Entwicklungsschritten laufend gerecht werden, wirkt sich ihr Verhalten entwicklungsfördernd aus. Oft müssen sie für ihr bereits intuitiv richtiges Sprachverhalten nur noch sensibilisiert und in ihrem Einwirken bestärkt werden (Braun & Steiner, 2012, S. 95).

In das Konzept von ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ ist der wissenschaftlich begleitete Sprachförderfilm *Sprache kitzeln* integriert. Durch das Betrachten des Filmes werden den Eltern die Sprachlehrstrate-

gien, wie oben beschrieben, bewusster gemacht und durch Nachahmung vermehrt in ihr eigenes Verhalten und Handeln aufgenommen. Dieses Lernen durch Beobachtung und Nachahmung entspricht dem klassischen ‚Modell-Lernen‘ (vgl. Kap. 2.3 und Braun & Steiner, 2012, S. 98), und geschieht durch gemeinsames Bilderbuchbetrachten resp. dialogisches Lesen.

Aufbau des Konzeptes

Der Aufbau der Elterncoachings ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ erfolgt in drei Stufen. Je nach Kategorie der Altersstufen passen sich die vorgestellten Sprachlehrstrategien an.

Abb. 9: Aufbau der Veranstaltungen ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ in Bezug auf die Sprachlehrstrategien (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an Braun & Steiner, 2012, S. 97ff.).

Im Folgenden wird der Aufbau und die Durchführung des Elterncoachings ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ erläutert (Braun & Steiner, 2012, S. 97ff.). Die interessierten Eltern treffen gemäss der Altersstufe ihres Kindes an zwei Veranstaltungen zusammen und evaluieren ihr eigenes Sprachförderverhalten im Alltag aus ihrer eigenen Sicht.

Durchführung des ersten Anlasses:

Die Eltern stellen sich gegenseitig kurz vor und die Logopädin gibt einen Überblick für die zwei Veranstaltungen. Ein Einführungsfilm vermittelt einige Grundinformationen über die Sprachlehrstrategien. Nach Betrachten des Filmes werden allfällige Fragen beantwortet, und in Form einer Wandzeitung schreiben Eltern eigene Ideen für sprachförderndes Verhalten auf zuvor verteilte Zettel. Diese werden aufgehängt und miteinander besprochen. Zentral wird auf das intuitive und ressourcenorientierte Interaktionsverhalten der Eltern aufmerksam gemacht. Je nach Altersstufe der Kinder wird anschliessend das entsprechende Kapitel des Sprachförderfilms gezeigt. Dabei rücken die vier Sprachlehrstrategien filmisch in den Mittelpunkt: Hier erkennen Eltern, wie sie in die Rolle eines aktiven Zuhörers, Impulse gebenden und Fragen stellenden Partners beim gemeinsamen Bilderbuchbetrachten schlüpfen können.

Die jeweiligen vier Sprachlehrstrategien werden nach Betrachten des Filmes als Plakat von der Therapeutin visualisiert und mit den Eltern nach möglichen Leitfragen (Welche Strategien sind bekannt / Welche Strategien werden von Eltern mehrheitlich benutzt / Von welchen Strategien sind die Eltern überzeugt, dass sie die Sprachentwicklung ihres Kindes vorantreiben?) besprochen.

Am Ende der ersten Veranstaltung bestimmen die Eltern gemeinsam mit der Logopädin eine Sprachlehrstrategie, die sie bis zum nächsten Anlass bewusst anwenden möchten.

Durchführung des zweiten Anlasses:

Nach ungefähr zwei Wochen findet der zweite Elternanlass statt. Zuerst werden Erfahrungen, Erfolge und Stolpersteine mit dem bewussten Einsatz der individuell gewählten Sprachlehrstrategie ausgetauscht und besprochen. Die Logopädin verdeutlicht als Modell die vier Sprachlehrstrategien in einem Rollenspiel. Anhand eines schriftlichen Transkripts einer Lehrsequenz, welche dem Bonusmaterial des Buches *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung* zu der entsprechenden Altersstufe entnommen wird, suchen und markieren die Eltern Sprachlehrstrategien. Im Anschluss wird die entsprechende Videosequenz abgespielt und besprochen. Die Eltern üben im Rollenspiel eine selbst ausgewählte Strategie miteinander.

Für Nachhaltigkeit und Transfer in den Alltag erhalten die Eltern zum Abschluss den Auftrag, ein Ziel bezogen auf die Sprachlehrstrategien für die nächsten drei Wochen zu formulieren. Den Inhalt dieses ‚Briefes an sich selbst‘ kennen nur die Eltern; die Logopädin sendet ihnen das geschlossene Couvert drei Wochen nach dem zweiten Elternabend zu.

Mit dem Bonusmaterial ‚Outtakes‘ des Sprachförderfilms kann die zweite Veranstaltung beendet werden. Auf humorvolle Art und Weise werden Schauspieler, die nicht immer fehlerfrei sprechen, gezeigt und gleichzeitig der entlastende Input wiederholt, dass ‚Sprache lernen‘ auch immer mit ‚Fehler machen‘ verbunden ist.

Zwischen dem ersten Elternanlass und der ‚Eigenevaluation‘, welche durch das Abschicken des formulierten Ziels mittels ‚Brief an sich selbst‘ erfolgt, vergehen rund fünf Wochen.

Weitere Einsatzmöglichkeiten

Die vorgestellten Inhalte der Veranstaltungen und das Vorgehen sind als Inspiration und mögliche Handlungsrahmen zu verstehen und können vor Ort individuell angepasst werden, wie das auch bei der dreimaligen Durchführung von ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ im Rahmen dieser Bachelorarbeit zum Teil gemacht wurde.

Sämtliches Material, welches im Konzept erwähnt wird, ist auf der beigelegten DVD der Publikation *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung* (Braun & Steiner, 2012) enthalten. Diese DVD kann unabhängig von der Publikation erworben werden. Der Sprachförderfilm sowie das Konzept ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ können auch bei Eltern von Risikokindern oder fakultativ im Rahmen einer Sprachtherapie eingesetzt werden. Der präventive Auftrag mit dem Einsatz von ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ kann in der logopädischen Elternarbeit einen wertvollen Beitrag zur Sicherung eines sprachfördernden Verhaltens der Eltern gegenüber ihrem sprachentwicklungsauffälligen Kind leisten. Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass gerade durch den Einsatz von ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ mit dem präventiven Arbeitsauftrag in der Logopädie das Coaching durch ausgebildete Logopädinnen durchgeführt werden sollte. Da bei der Zielklientel auch Eltern von Risikokindern angesprochen sind, ist eine sprachtherapeutische Ausbildung relevant, um allfällige Fragen der Eltern kompetent beantworten zu können.

Auf der erwähnten DVD befinden sich nebst dem Sprachförderfilm *Sprache kitzeln* Audiodateien über Logopädie und Mehrsprachigkeit und sämtliche Kopiervorlagen für die Durchführung von ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘. Ebenfalls sind die vier Entscheidungshilfen zur Früherkennung, genannt

„Kompass“⁴, und Informationen wie *Gegenüberstellung Ansätze zur Elternansätze und Interkulturelle Förderprogramme* darauf zu finden. Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick der Inhalte auf der DVD:

Abb. 10: Zusammenstellung Inhalte der DVD *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung* (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an Braun & Steiner, 2012).

⁴ Folgende Kompass sind bereits erschienen: SpracherwerbsKompass, LautspracherwerbsKompass, RedeflussKompass, LesekompetenzKompass.

3 Methodisches Vorgehen und Umsetzung

Im folgenden Kapitel werden die wissenschaftliche Methodik der vorliegenden Arbeit und das entsprechende Forschungsdesign erläutert und begründet. Darauf folgt der empirische Teil der Planung und Durchführung des Elterncoachings ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ an den drei verschiedenen Durchführungsorten. Im Anschluss daran findet sich die genaue Beschreibung der Datenerhebung und -aufbereitung.

3.1 Forschungsdesign

Das Ziel des Elterncoachings ist es, Eltern für ihr Sprachförderverhalten mit ihren zwei- bis dreijährigen Kindern zu sensibilisieren. Das Ziel dieser Arbeit ist, die sprachlichen Veränderungsprozesse aus Sicht der teilnehmenden Eltern nach den Inputs aus dem Konzept ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ zu evaluieren.

Mit diesem Thema und der Art, wie unsere Fragestellung formuliert wurde, befinden wir uns im Bereich der *qualitativen* und *anwendungsorientierten Forschung*. „Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (Flick, Kardoff & Steinke, 2010, S. 14).

Wir haben uns nach einer Methodenberatung bei der verantwortlichen Dozentin für Forschung und Entwicklung an der HfH dazu entschieden, mit unserer Fragestellung einen vornehmlich qualitativen Forschungsansatz zu realisieren. Nur für die Beantwortung der Vorannahme betreffend dem Vorwissen der Eltern kommen wir in einer quantitativen Auszählung der Nennungen im Kursteil ‚Wandzeitung‘ vom rein qualitativen Weg leicht ab.

Als Erhebungsinstrument wählten wir das Fokus-Gruppeninterview, um Erfahrungen und Meinungen der teilnehmenden Eltern im Bezug auf unsere Fragestellung festzuhalten. Die Wahl dieses Instrumentes zur Datenerhebung hatte mehrere Gründe. Zum einen erschien uns die Methode geeignet, weil wir nicht nur Einzelmeinungen, sondern auch durch Austausch- und Diskussionsprozesse der Teilnehmenden untereinander gewonnene Daten und Fakten auswerten konnten. Wir erhofften uns dadurch einen tieferen Einblick in die Haltungen und Einstellungen der Eltern zu unserem Coaching. Zum anderen hatte die Wahl des Fokus-Gruppeninterviews auch einen zeitlichen Aspekt. Da auf unserem qualitativen Forschungsweg nach der Methodenberatung ein Fragebogen nicht mehr zur De-

batte stand, mussten wir die Eltern persönlich befragen. Einzelinterviews mit allen Teilnehmenden hätten aber zusätzlich zur zeitintensiven Organisation und Durchführung der Veranstaltungen einen Aufwand bedeutet, der den Rahmen der Möglichkeiten dieser Arbeit überstiegen hätte. Zumal wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, wie viele interessierte Eltern unsere Coachings besuchen würden. Auch hielten wir es nicht für sinnvoll, die Zeit der Eltern noch zusätzlich zu beanspruchen, da ein wichtiges Argument, das für ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ spricht, die zeitsparende inhaltliche Verdichtung ist. Weitere Ausführungen zu den Vor- und Nachteilen dieser Erhebungsmethode folgen in Kapitel 3.2.

Obschon wir einen Teilbereich des Elterncoachings von Braun und Steiner (2012) evaluieren, handelt es sich nicht um Evaluationsforschung im strengen Sinn, da wir nicht den Wissensstand vor und nach dem Besuch des Elterncoachings erheben, sondern in einem Gruppeninterview die subjektiven Meinungen der teilnehmenden Eltern aufnehmen, kategorisieren und anhand dieser Einordnung in Kategorien zum Schluss unter qualitativen Aspekten interpretieren. Wir ordnen unsere Arbeit aus diesem Grund im Bereich der Aktions- oder Handlungsforschung ein. Gemäss Stangl (2002) sind die heute gleichberechtigt verwendeten Begriffe ‚Handlungsforschung‘ und ‚Aktionsforschung‘ synonyme Übersetzungen des Begriffes ‚action research‘, den der Sozialpsychologe Kurt Lewin in den Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts geprägt hat. Lewin wollte eine Wissenschaft begründen, deren Forschungsergebnisse einen unmittelbaren Nutzen hatten. Moser charakterisiert die Aktionsforschung als ‚dialogischen‘ Prozess: „Der Forscher setzt sich in der Diskussion mit dem von der Forschung ‚Betroffenen‘ auseinander (Dialog als Forschungsstrategie).“ Weiter fordert er: „Die Forscher sollen sich selbst als Personen mit in den Forschungsprozess ‚einbringen‘, sie sollen ihre Distanz als Experten aufgeben; die ‚Erforschten‘ seien genau so gute, wenn nicht die besseren Experten zur Beurteilung ihrer Situation“ (Moser; zitiert nach Kromney, 2006, S. 542ff.). Genau diesem ‚Dialogischen Prinzip‘ folgen wir mit der Wahl unserer Datenerhebungsmethode, dem Fokus-Gruppeninterview. Ebenso wollen wir die Eltern als Experten in unsere Untersuchung einbeziehen. Sie setzen zuhause mit ihren Kindern um, was sie bei uns im Coaching gehört und gelernt haben. Genau diese Expertenmeinung aufgrund ihrer Erfahrungen als Eltern ist es, die uns interessiert.

3.2 Datenerhebungsverfahren

Unsere Erhebungsmethode ist, wie bereits mehrfach erwähnt, das Fokus-Gruppeninterview. Diese Methode, die ihren Ursprung im angloamerikanischen Raum hat und zunächst für gruppenprozessuale Beobachtungen eingesetzt wurde, hat sich im Laufe der Zeit in Deutschland und auch in der

Schweiz zu einem anerkannten Instrument zur Erkundung von Meinungen und Einstellungen einer Gruppe entwickelt. „Pollock (1955) führte die Gruppe als wichtige Determinante für Äusserungen persönlicher, nicht-öffentlicher Meinungen und Einstellungen ein“ (Lamnek, 2001, S. 424). Zur Beantwortung unserer Fragestellung erheben wir ebensolche Meinungen und Erfahrungen. Lamnek schreibt weiter: „In lockerer entspannter Atmosphäre lässt die Gruppendiskussion spontane und freie Äusserungen zu, die die Teilnehmer gegenseitig stimulieren und zu einer gewünschten Breite der Aussage führen sollen“ (ebd. S. 425). Nebst dieser Mehrinformation, gewonnen aus einem Gruppeninterview gegenüber dem Einzelinterview, liegt ein weiterer Vorteil in der Mündlichkeit der Erhebungsmethode im Vergleich zur Befragung mittels Fragebogen. Denn im direkten Gespräch bietet sich immer die Möglichkeit nachzufragen und wenn nötig, gewisse Aussagen zu präzisieren. Sowohl das Interview- als auch das Gruppensetting bergen aber auch Gefahren. Helfferich schreibt dazu: „Interviews sind immer beeinflusst, es fragt sich nur wie. Es geht darum, diesen Einfluss kompetent, reflektiert, kontrolliert und auf eine der Interviewform und dem Forschungsgegenstand angemessene Weise zu gestalten“ (Helfferich, 2004, S. 10). Ein weiterer möglicher Nachteil kann die Dominanz eines einzelnen Gruppenmitglieds sein (vgl. Flick, 2000, S. 138). Es liegt daher in unserer Verantwortung als Gesprächsleiterinnen, die Diskussion so zu steuern, dass alle Teilnehmenden gleichermassen die Gelegenheit bekommen, ihre Meinung kundzutun.

„Fragen haben die Funktion, zu Erzählungen bzw. Äusserungen zu motivieren und so die Kommunikation aufrecht zu erhalten und Interesse und Verstehen zu zeigen“, konstatiert Helfferich (2004, S. 90), und in diesem Sinne haben wir unsere Leitfragen zusammengestellt. Wir strebten ein Interview im narrativen Stil an, bei dem jeder und jede der Teilnehmenden ihre Meinung einbringen konnte. Um spezifische Informationen in Bezug auf unsere Fragestellung und die Vorannahmen zu erhalten, wurde das Gruppeninterview basierend auf acht Leitfragen durchgeführt (siehe Anhang II). Gemäss Helfferich (2004) sind Leitfaden-Interviews dann sinnvoll, „wenn vorab ein Forschungsinteresse an bestimmten Bereichen formuliert wurde, zu denen Äusserungen produziert werden sollen“ (S. 159). Einige Prinzipien, welche Helfferich unter „Anforderungen an einen Leitfaden“ (ebd.) formuliert, haben wir bei der Konzeption der Fragen speziell beachtet. Unter anderem haben wir die Anzahl der Fragen knapp gehalten, um dem zeitlichen Faktor Rechnung zu tragen. Der Zeitpunkt des Interviews am Schluss des zweiten Elternanlasses öffnete uns für die Befragung der Teilnehmenden ein Zeitfenster von nur 15 bis 20 Minuten. Der Ablauf sollte klar und übersichtlich gestaltet sein und zu keinen abrupten Sprüngen oder Themenwechseln führen. Die Fragen gestalteten wir bewusst offen. Wir hielten uns aber an die vorgegebene Formulierung, um eine gewisse Vergleichbarkeit über alle Interviews hinweg zu gewährleisten.

3.3 Datenaufbereitungsverfahren

Die Inhalte des Fokus-Gruppeninterviews wurden mit Hilfe einer iPhone-Tonaufnahme gespeichert. Die Aufnahmen wurden von der jeweiligen hauptverantwortlichen Autorin nach vorgängig festgelegten Kriterien transkribiert. Dittmar fordert: „*Was wie* (in welcher grob- oder feingranulierten Form) mit *welcher Qualität* und *Menge* von Symbolen verschriftlicht wird, ist eine Funktion der wissenschaftlichen Fragestellung“ (Dittmar, 2004, S. 51). Unsere Fragestellung erlaubt es uns, eine einfache Transkription der Inhalte zu erstellen. Da wir bei der Auswertung weder prosodische noch zeitliche Aspekte (Pausen, Sprechtempo etc.) berücksichtigen, sondern lediglich den Inhalt der Aussagen auswerten, wurden diese Aspekte in der Transkription nicht markiert. Dabei stützen wir uns auf Moser, der ausführt: „Ob es sich lohnt, die zusätzliche Anstrengung einer Berücksichtigung solcher spezieller Regeln auf sich zu nehmen, hängt davon ab, welches Ziel mit den jeweiligen Interviews verbunden ist. Geht es lediglich um sachliche Informationen, die berichtet werden, kann man oft darauf verzichten“ (Moser, 2008, S. 116).

Die Aussagen der Eltern wurden bei der Transkription (vgl. Anhänge III bis V) vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche übertragen und zwecks besserer Lesbarkeit teilweise die Syntax leicht angepasst (v. a. bei den zwei fremdsprachigen Teilnehmenden T1 und T3). Transkribiert wurde mit der Transkriptionssoftware F5. Alle persönlichen Angaben der Interviewteilnehmer wurden bei der Protokollierung anonymisiert. Die Äusserungen sind mit einer Ziffer versehen und für die Lesbarkeit der Durchführungsorte mit entsprechendem Grossbuchstaben ergänzt (z. B. Z19 = 19. Aussage in Zürich). Es wurden nur Äusserungen nummeriert, die den zuvor gebildeten Kategorien zugeordnet werden konnten.

3.4 Auswertungsverfahren

Methodisch gehen wir nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring vor, denn „das Ziel der Inhaltsanalyse ist die systematische Bearbeitung von Kommunikationsmaterial“ (Mayring, 2012, S. 468). Inhaltsanalyse hat also Kommunikation zum Gegenstand und genau diese Kommunikation ist es, die im abschliessenden Fokus-Gruppeninterview mit den Teilnehmenden an allen drei Austragungsorten stattfand und die zur Beantwortung der Fragestellung ausgewertet werden soll.

Tabelle 2 zeigt die Spezifika der Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Methode nach Mayring auf und erklärt ausserdem, wie diese in der vorliegenden Untersuchung umgesetzt wurden:

Tabelle 2: Spezifika der Inhaltsanalyse (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an Mayring, 2008, S. 12).

Spezifika der Inhaltsanalyse	Umsetzung in unserer Untersuchung	Kapitel
Theoriegeleitet vorgehen	Aufarbeitung des Forschungsstandes ‚state of the art‘	Kapitel 2
Systematisch vorgehen	Leitfragen, vergleichbare Rahmenbedingungen schaffen	Kapitel 3.2
Kommunikation analysieren	Durchführung der Fokus-Gruppeninterviews	Kapitel 3.6
Fixierte Kommunikation analysieren	Analyse der transkribierten Interviews	Kapitel 3.3
Regelgeleitet vorgehen	Klares Kategoriensystem mit deduktiv und induktiv hergeleiteten Kategorien	Kapitel 3.4
Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte Kommunikation ziehen	Interpretation der Ergebnisse	Kapitel 4.2

3.4.1 Analysetechniken

Mayring beschreibt drei verschiedene Arten der Analysetechnik: die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung des Materials. Zur Auswertung unseres Datenmaterials kommen sowohl Aspekte der ‚Zusammenfassung‘ als auch der ‚inhaltlichen Strukturierung‘ zur Anwendung. Mayring definiert wie folgt:

- Ziel der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist es, „dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring, 2002, S. 115).
- „Ziel der inhaltlichen Strukturierung ist es, bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Mayring, 2008, S. 89).

In der vorliegenden Untersuchung wurde das mittels Transkription erstellte Textmaterial inhaltlich strukturiert, indem nur die zur Beantwortung der Fragestellung und Vorannahmen relevanten Aussagen extrahiert und den Kategorien zugeordnet wurde. Zusammenfassende Methoden kamen bei der Ausarbeitung der Kernaussagen zum Einsatz, aufgrund derer dann die Zuteilung einer Äusserung zu

einer bestimmten Kategorie erfolgte. Im Anhang VI findet sich das Ergebnis dieser beiden Analyse-schritte. Die inhaltlich relevanten Aussagen wurden extrahiert und den einzelnen Kategorien zugeordnet. Die jeweiligen Kernaussagen wurden durch Unterstreichung hervorgehoben.

3.4.2 Kategorienbildung

Zur Analyse des vorliegenden Materials werden vorgängig deduktive Kategorien aufgestellt. Mayring konstatiert dazu: „Eine deduktive Kategorienbildung bestimmt das Auswertungsinstrument durch theoretische Überlegungen. Aus Voruntersuchungen, aus dem bisherigen Forschungsstand, aus neu entwickelten Theorien oder Theoriekonzepten werden die Kategorien in einem Operationalisierungsprozess auf das Material hin entwickelt“ (Mayring, 2008, S. 74–75).

Aufgrund des Theoriestudiums (vgl. Kapitel 3) und unserer Vorannahmen (vgl. Kapitel 1.2) haben wir folgende deduktiven Kategorien gebildet:

- *Veränderung des Sprachverhaltens beim Erwachsenen* (vgl. Konzept ‚Ziel Sprachförderverhalten‘)
- *Veränderung des Sprachverhaltens beim Kind* (vgl. Modell-Lernen)
- *Transfer in den Alltag* (vgl. 2. Vorannahme)
- *Sinn/Nutzen* (vgl. Empowerment)
- *Grund der Anmeldung* (vgl. Prävention)

Bei der Durcharbeitung des Materials wird zusätzlich ein induktives Kategorienraster erstellt. Mayring definiert: „Eine induktive Kategoriendefinition hingegen leitet die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab, ohne sich auf vorab formulierte Theoriekonzepte zu beziehen“ (Mayring, 2008, S. 75). So wird das ganze Material durchgearbeitet und ein Kategoriensystem gebildet, anhand dessen sich eine Interpretation und Auswertung der Ergebnisse ableiten lässt.

Eine erste Auswertung der Transkripte ergab die folgenden induktiven Unterkategorien:

- *Häufigkeit*
- *Gelegenheit*
- *Bestätigung*
- *Neues gelernt*
- *Beurteilung* der verschiedenen Bestandteile des Konzepts ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘.

In der folgenden Abbildung sind die Haupt- und Unterkategorien im Überblick dargestellt. Die farbliche Unterscheidung entspricht deduktiv (rot) und induktiv (blau) gebildeten Kategorien:

Abb. 11: Kategorisierungssystem (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013).

3.5 Planung und Durchführung des Elterncoachings

Für die konkrete Durchführung des Konzeptes ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ im Gruppensetting mit Eltern von zwei- bis dreijährigen Kindern hatten die Autorinnen sich das Ziel gesetzt, an ihren jeweiligen Wohnorten interessierte Eltern anzufragen und das Coaching drei Mal durchzuführen. Die Planung der Elternanlässe und deren Durchführung stellte die erste grosse Herausforderung des Projektes an die Autorinnen dar.

3.5.1 Vorbereitung

In einem ersten Schritt mussten die Daten zur Durchführung festgelegt werden. Zu berücksichtigen waren dabei unter anderem die Schulferien (Herbstferien) in zwei verschiedenen Kantonen (Aargau und Zürich). Es war das Ziel der Autorinnen, alle drei Anlässe an den drei Durchführungsorten in der

jeweils gleichen Kalenderwoche durchzuführen. Nach drei Wochen Pause würden die zweiten Anlässe, ebenfalls alle in derselben Woche, stattfinden.

Die folgende Darstellung zeigt den Ablauf der Vorbereitungen zur Durchführung der insgesamt sechs Elternanlässe in zwei Kantonen:

Abb. 12: Ablauf Vorbereitungen (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013).

Einen wichtigen Platz in diesem Prozess nahm die detaillierte Planung der Elternanlässe 1 und 2 und die Aufgabenteilung unter den drei Autorinnen (siehe Anhang VII) ein. Bei der Durchführung hielten wir uns, abgesehen von kleinen Anpassungen (siehe ‚Brief an sich selbst‘ und ‚Protokollblatt‘ in den nächsten Abschnitten), grösstenteils an die Vorgaben des Konzeptes ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘, wie es bei Braun und Steiner (2012) beschrieben ist (siehe auch Kap. 2.4). Dabei legten wir grossen Wert auf eine gute Rhythmisierung des Ablaufs. Theoretische Inputs sollten nicht zu lange sein und die Phasen von Aktivität der Eltern und passivem Zuhören ihrerseits sich möglichst abwechseln. Zeitlich waren für beide Anlässe maximal 1,5 Stunden eingeplant.

Diverse Kursmaterialien wurden selbst erstellt (Flipcharts) oder vorhandene Materialien kamen teilweise in leicht abgeänderter Form zum Einsatz. Als Beispiel für eine solche Abänderung wäre hier die Vorlage des ‚Briefes an sich selbst‘ zu erwähnen (siehe Anhang VIII). Dieser wird als Bonusmaterial zum Buch *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung* zur Verfügung gestellt. Der Brief ist in der ‚ich‘-Form geschrieben und kann direkt genutzt werden, wenn eine Person das Coaching durchführt. Da wir zu dritt waren, formulierten wir ihn entsprechend um.

Als zusätzliche Hilfestellung für die Eltern entwarfen wir zudem ein Protokollblatt, auf dem die Eltern ihre für die Hausaufgabe ausgewählte Sprachlehrstrategie eintragen konnten (siehe Anhang IX). Dieses Protokollblatt sollte es ihnen erleichtern, sich nach jeder Anwendung der Sprachlehrstrategie einige kurze Notizen zur Situation zu machen. Das Ziel war, den Eltern eine Gedankenstütze für den Erfahrungsaustausch am zweiten Elternanlass zu geben. Ebenfalls selbst erstellt haben wir ein Handout für die Teilnehmenden (siehe Anhang X). Darauf finden sich sowohl eine kurze Zusammenfassung der Kursinhalte als auch einige hilfreiche Internetlinks zum Thema ‚Sprachförderung im Vorschulalter‘ für interessierte Eltern. Eine detaillierte Liste der Kursmaterialien findet sich im Anhang XI dieser Arbeit.

Nachdem jede Autorin an ihrem Wohnort Männedorf/ZH, Zürich/ZH und Attelwil/AG das Coaching ausgeschrieben hatte, fanden sich insgesamt 15 an einer Teilnahme interessierte Elternteile (jeweils Mutter oder Vater) und zusätzlich auch einige interessierte Fachfrauen (Kinderkrippenfachangestellte). Wir werteten dieses rege Interesse von Fachpersonen, die mit Kindern der Altersgruppe Zwei- bis Dreijährige in ihrem Berufsalltag zu tun haben, als sehr positiv und wollten ihnen die Teilnahme im Sinne einer fachlichen Weiterbildung ermöglichen. Diese Entscheidung stellte uns jedoch vor eine weitere Herausforderung, denn es ist davon auszugehen, dass diese Fachpersonen einen substanziellen Wissensvorsprung im Vergleich zu den angemeldeten Eltern haben. Dies würde die Ergebnisse unserer Untersuchung nicht unwesentlich beeinflussen (siehe dazu Kapitel 3.5.1).

Männedorf

In Männedorf erfolgte die Ausschreibung über die Gesamtleitung der Schulergänzenden Betreuung der Gemeinde (siehe Anhang XII). Über den Mailverteiler wurden alle Eltern angeschrieben, die für mindestens ein Kind einen Betreuungsplatz in einer der beiden Kinderkrippen belegten. Die Krippenleiterinnen sprachen Eltern mit Kindern zwischen zwei und drei Jahren teilweise auch persönlich an. Nach Ablauf der Anmeldefrist fanden sich fünf interessierte Elternteile (vier Mütter, ein Vater), vier Krippenfachangestellte und eine Logopädin für die Teilnahme. Die Coachings fanden jeweils abends

in der Aula der Primarschule statt, die uns von der Schulverwaltung freundlicherweise für die zwei Abende kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.

Zürich

In der Stadt Zürich wurde die Kindertagesstätte Riedtli im Kreis 6 angefragt. Deren Leiter unterstützte unser Projekt auf Anhieb und erklärte sich bereit, in zwei benachbarten Kitas die Ausschreibung aufzulegen (siehe Anhang VIII). Es meldeten sich nach Ablauf der Anmeldefrist vier Elternteile (alles Mütter) und drei Krippenfachangestellte. Die beiden Anlässe wurden in den Räumen der Kita durchgeführt.

Attelwil

In Attelwil/AG wurden fünfzehn Eltern der Zielgruppe telefonisch kontaktiert und die Ausschreibungs- und Anmeldeformulare per Mail zugeschickt (siehe Anhang XIV). Nach sechs Anmeldungen erfolgte kurzfristig eine telefonische Anfrage an die Mütterberatungszentrale in Muhen/AG, um die Mütter durch die Mütterberaterinnen auf die Kursausschreibung aufmerksam zu machen. Ebenfalls durften wir bei einem Kinderarzt in Aarau die Ausschreibungs- und Anmeldeunterlagen im Wartezimmer auflegen. Es erfolgten jedoch keine weiteren Anmeldungen durch die Mütterberatung oder den Kinderarzt. So führten die drei Autorinnen mit sechs interessierten Elternteilen (fünf Mütter, ein Vater) an zwei Samstagmorgen die Coachings im Lehrerzimmer des Schulhauses Attelwil durch.

3.5.2 Durchführung

Für die Durchführung der Elternanlässe wurden von den Autorinnen drei unterschiedliche Funktionen definiert:

- Hauptverantwortung mit grossem Sprechanteil (HV)
- Referentin mit geringerem Sprechanteil (RE)
- Technik / Assistenz (AS)

Die Funktionen wurden bei jedem Anlass gewechselt. Somit hatte jede Autorin die Gelegenheit, an ihrem eigenen Wohnort die Hauptverantwortung (HV) zu tragen. Dies erschien uns sinnvoll, denn die jeweilige Autorin hatte vorgängig mit den Eltern kommuniziert und war somit Hauptansprechperson für die Teilnehmenden. Ausserdem trug diese Person auch die Verantwortung für die Räumlichkeiten.

Für die konkrete Durchführung wählten wir je nach Platzverhältnissen in den Räumlichkeiten eine andere Sitzordnung. Während wir in Männedorf die Aula der Primarschule zur Verfügung hatten, waren die Platzverhältnisse in der Kita Riedtli in Zürich um einiges enger. So führten wir die Veranstaltung in Männedorf in einem grossen Stuhlkreis durch und in der Kita in ‚Konzertbestuhlung‘. In Attelwil stand und das Lehrerzimmer des Schulhauses zur Verfügung. Dieses gab uns die Sitzordnung in Form eines grossen Tisches mitten im Raum vor, was den Vorteil hatte, dass die Eltern bei den schriftlichen Aktivitäten wie ‚Stichworte für die Wandzeitung notieren‘ oder ‚Transkript bearbeiten‘ bereits an einem geeigneten Tisch sassen. An den anderen zwei Durchführungsorten bekamen die Eltern von uns jeweils eine Schreibunterlage zur Verfügung gestellt.

Auch das Abspielen der Lehrfilmsequenzen haben wir je nach Raum unterschiedlich gelöst. In der Aula in Männedorf stand uns ein Beamer inklusive Leinwand zur Verfügung. Im Schulhaus und in der Kita spielten wir die DVD auf grossen Laptops ab. Obschon es von Vorteil ist, einen Raum mit technischer Ausrüstung zu haben, ist es mit etwas Fantasie und Kreativität sehr wohl möglich, das Programm ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ in einfachen Räumlichkeiten durchzuführen.

Die Verwendung von Flipcharts zur Visualisierung der theoretischen Inhalte hat sich aus unserer Sicht als praktische Lösung erwiesen. In allen drei Räumlichkeiten fanden wir genügend Möglichkeiten, die Notizen gut sichtbar für die Eltern an (Stell-)Wänden oder Türen zu platzieren.

Wir sorgten auch fürs leibliche Wohl unserer Teilnehmenden. In den Ablauf war eine zehn- bis fünfzehnminütige Pause eingeplant und diese wurde von den Eltern auch gerne in Anspruch genommen. Bei einem Glas Saft oder Wasser und kleinen Knabberereien kamen sie untereinander und auch mit uns Kursleiterinnen in anregende Gespräche. Dies, davon sind wir überzeugt, wurde von den Eltern sehr geschätzt, weil sich dabei auch die Gelegenheit bot, an uns angehende Logopädinnen fachspezifische Fragen zu stellen. Diese Tatsache bewog uns zu dem Vorschlag, eine kurze Austauschrunde in den Kursablauf fest einzuplanen, in der die Eltern persönliche Fragen zur Sprachentwicklung ihrer Kinder stellen können (siehe Kapitel 5.2).

3.5.3 Schwierigkeiten bei der Durchführung

Bei der Durchführung tauchten Schwierigkeiten auf, die wir im ersten Enthusiasmus gar nicht beachtet hatten und die wir hier nicht unerwähnt lassen wollen:

Kursteilnehmende finden

Es gestaltete sich schwierig, Teilnehmende für das Elterncoaching zu finden, da ein struktureller Rahmen, wie z. B. ein Logopädischer Dienst oder ein persönliches Beziehungsnetz zu Eltern den Auto-

rinnen in nur sehr begrenztem Ausmass zur Verfügung stand. Über die Ausschreibung bei den Kinderkrippen und persönliche Telefonate meldeten sich nur wenige Eltern. Über mögliche Gründe dafür können wir nur mutmassen. Möglicherweise fühlen sich Eltern von Kindern mit einer gesunden Sprachentwicklung weniger von dem Angebot angesprochen (vgl. Kap. 2.2). Zeit ist heutzutage in vielen Familien eine knappe Ressource, und ein Angebot im präventiven Bereich bringt vielleicht subjektiv zu wenig grossen Nutzen für die Eltern im Verhältnis zum damit verbundenen Zeitaufwand. In Männedorf wurde in der Schlussevaluation von allen drei Teilnehmenden einstimmig bemerkt, sie hätten sich angemeldet, weil sie sich um die Sprachentwicklung ihrer Kinder Sorgen machten und die Kursauschreibung dahingehend formuliert sei (siehe Anhang III). Die gleiche Kursauschreibung hatte an einem anderen Austragungsort aber Eltern angesprochen, die die Sprachentwicklung ihrer Kinder als in der Norm liegend einstufte und die sich lediglich aus Interesse angemeldet hatten.

Krippenfachpersonen

An den Austragungsorten Männedorf und Zürich wurde bei der Suche nach interessierten Eltern der Weg über die Kinderkrippen eingeschlagen. Dies hatte den einerseits sehr erfreulichen Nebeneffekt, dass sich auch die Krippenfachangestellten für das Coaching und seine Inhalte interessierten. Andererseits ergab sich für uns als Autorinnen daraus ein nicht unwesentlicher Interessenskonflikt, denn das Vorwissen, das die Krippenfachangestellten im Bereich Sprache haben, ist umfangreicher und detaillierter als dasjenige der Eltern. Und gemäss Braun und Steiner gehören sie nicht zur Zielgruppe für das Coaching. Die Autoren schreiben, dass sich das Konzept ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ in erster Linie an „alle interessierten Eltern von Kindern (Aspekt Gesundheitsförderung) und/oder an Eltern von Risikokindern (Aspekt Prävention)“ richtet (Braun & Steiner, 2012, S. 97).

Um zu verhindern, dass besagtes Vorwissen der Krippenfachangestellten die Ergebnisse unserer Evaluation beeinflusst, luden wir sie als Hörerinnen ein. Damit konnten sie von den Inhalten und Übungen genauso profitieren wie die Eltern. In den Kursteilen ‚Wandzeitung‘ (Zettel der Krippenfachangestellten unterscheiden sich farblich von denen der Eltern) und ‚Evaluation‘ (Krippenfachangestellte verzichteten ganz auf die Teilnahme) flossen ihre Aussagen aber nicht in die Auswertung mit ein.

Absagen beim zweiten Anlass

An allen drei Austragungsorten gab es kurzfristige Abmeldungen für den zweiten Kursabend. Dies ist aufgrund der längeren Zeitspanne zwischen Anmeldung und Durchführung als normal zu bewerten. Da diese Personen an der abschliessenden Evaluationsrunde jedoch nicht teilnehmen konnten, flossen am Ende nur die Meinungen von 11 der ursprünglich 15 Teilnehmenden in die Auswertung mit ein.

3.6 Planung und Durchführung des Fokus-Gruppeninterviews

Das Gruppeninterview wurde im Anschluss an das zweite Coaching an den jeweiligen Standorten Männedorf, Zürich und Attelwil gemeinsam von allen drei Autorinnen durchgeführt. Wir wechselten uns in der Gesprächsführung jeweils spontan ab. Es wurde in der Interviewführung darauf geachtet, dass alle Teilnehmenden zu allen Themen mindestens einmal zu Wort kamen.

Die Leitfragen (vgl. Anhang II) dienten als roter Faden durch alle drei Interviews, um eine Vergleichbarkeit der Aussagen der Eltern für die Auswertung sicherzustellen. Die Interviews dauerten zwischen 25 und 45 Minuten. Das Einverständnis für die Tonaufnahmen mit dem iPhone wurde von sämtlichen Elternteilen mündlich zu Beginn des ersten Anlasses eingeholt.

Insgesamt wurden elf Personen befragt, was sich aus zweimal drei und einmal fünf Teilnehmern ergab. Speziell beachtet haben wir dabei – wie bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnt –, dass für das Resultat nur die Eltern befragt wurden und die Krippenfachangestellten an der Evaluationsrunde jeweils nicht teilnahmen.

Wir erlebten die teilnehmenden Eltern als sehr interessierte Zuhörer. Sie unterstützten uns auch in unserem Evaluationsprojekt, was ihre ehrlichen, kritischen und differenzierten Aussagen in den transkribierten Gruppeninterviews eindrücklich belegen (Anhänge III–V). Nach definitiver Festlegung der Auswertungskategorien konnten wir aus allen Transkripten 149 relevante Aussagen bestimmen und den Auswertungskategorien zuordnen.

4 Auswertungen und Interpretationen

Zur Auswertung und Beantwortung der Forschungsfrage in Kapitel 1.2 wählten die Forscherinnen ein qualitatives Vorgehen, wobei die Daten aus den drei Gruppeninterviews mit insgesamt elf Elternteilen erhoben und ausgewertet wurden. Eine kleine quantitative Auswertung der Aussagenverteilung (Abb. 13) und der Wandzeitung (Abb. 14) soll die qualitativen Aussagen unterstreichen. Nebst der sprachlichen Ebene wurden auch soziale und emotionale Bereiche unter dem Stichwort ‚Interaktion‘ in die Beurteilung miteinbezogen.

4.1 Auswertung der Gruppeninterviews

Die transkribierten Aussagen (total 149) der Teilnehmenden P1 bis P11 wurden bei der Zuteilung zu den Kategorien nicht mehr nach den jeweiligen Durchführungsorten unterschieden (siehe Anhang VI). Somit kann es zu ähnlichen Aussagen kommen. Sie sind im folgenden Diagramm zusammengefasst:

Abb. 13: Aussagenverteilung (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013).

4.1.1 Veränderung des sprachlichen Verhaltens

a) beim Erwachsenen

Zu dieser Kategorie erfolgten nach der Kategorie V die zweitmeisten Aussagen. Hier war eines der am häufigsten genannten Stichworte das ‚*bewusster werden/machen*‘ (vgl. A2, A7, A8, M1 u.a.). Mit diesen Aussagen betonen die Eltern deutlich eine qualitative Veränderung in ihrem sprachlichen Verhalten mit ihrem Kind. Im Weiteren wurde genannt: „... *nimmst du dir die Zeit ...*“ (M6). In Aussagen wie „*Ich versuche auch klarer zu reden ...*“ (Z1) oder „... *wie könnte ich es noch etwas anders umschreiben*“ (A10) oder „... *Äusserungen vom Kind noch etwas weiter entwickeln*“ (A11) sind offensichtlich Aspekte der verschiedenen Sprachlehrstrategien eingeflossen, die die Eltern nach dem ersten Coaching angewendet haben.

b) beim Kind

Im Sprachverhalten ihrer Kinder stellen die meisten Eltern ebenfalls eine Veränderung fest. Die Aussagen reichen von: „... *dass die Fragen auch des Kindes gekommen sind*“ (A3) über: „... *dass er viel mehr antwortet*“ (A5) bis zu: „... *weniger frustriert, weil er kann sich ausdrücken*“ (M24). Dies zeugt sowohl von einer quantitativen (A5) wie auch von einer qualitativen Veränderung (M24). Es gibt allerdings auch Zweifel, inwieweit diese Veränderungen mit der Anwendung der Sprachlehrstrategien seitens der Eltern zusammenhängen: „... *er hat schon auch vor dem Kurs viele Fortschritte gemacht*“ (M19) oder: „... *sie spricht mehr, aber ich weiss jetzt nicht, ob das sowieso gekommen wäre ...*“ (M22).

4.1.2 Transfer in den Alltag

a) Motivation

Beim ‚Transfer in den Alltag‘ fällt auf, dass dieser sehr mit den Vorlieben der Erziehungspersonen zu tun hat: „*Ich habe mir selber sehr oft vorlesen lassen*“ (A17); „... *etwas, was ich extrem viel mache ...*“ (A22) und Gewohnheiten „... *lese ich jeden Abend vor ...*“ (A23); „... *ein festes Ritual am Abend ...*“ (Z11), dass sie nämlich schon in ihrer Kindheit gern gelesen haben und dies nun ihren Kindern weitergeben.

b) Häufigkeit

Bezüglich Häufigkeit des Vorlesens gab es nebst der oben erwähnten (vgl. Z11) nur zwei Aussagen, nämlich: „*Ich lese auch sehr viel vor*“ (A24) und: „*Da fehlt mir der Vergleich*“ (Z10).

c) Gelegenheit

Die Gelegenheiten, bei denen die Sprachlehrstrategien angewendet wurden, reichen vom ‚klassischen‘ Vorlesen der Gutenachtgeschichte (A20) über das sprachliche Begleiten von Alltagshandlungen: *„Begleiten, was ich tue. Auch zu verbalisieren“* (M13) bis zum bewussten Schaffen von Sprechanschlüssen: *„... plötzlich auch im Alltag so hineinzubringen“* (M18).

4.1.3 Sinn und Nutzen

Sinn und Nutzen des Coachings sehen die meisten Eltern in der Bestätigung ihres Verhaltens, was auf das intuitiv adäquate Sprachverhalten (vgl. Kap. 2.4) verweist. Äusserungen wie *„... ist es schon gut so wie man es macht“* (M3) oder *„... mit meiner Intuition nicht auf dem Holzweg war“* (Z17) machen dies deutlich.

a) Bestätigung

Mehr Aussagen bezogen sich auf die Bestätigung: *„... jetzt weiss ich einfach: Ok, das ist gut, das ist förderlich.“* (Z18) oder: *„... gemerkt habe, man macht ja vieles richtig“* (Z13). Eine Mutter drückt dies auch ganz explizit aus: *„Das gab mir auch eine Bestätigung ...“*(M47), eine andere eher implizit: *„... ich weiss, damit fördere ich [das Kind] und beeinträchtige es nicht negativ“* (Z22).

b) Neues gelernt

Hier sind die Aussagen gemischt. Für eine Mutter waren die Inhalte des Coachings nicht neu: *„Irrendwie kannte ich das schon“* (M40), eine andere drückte explizit ihre *„Enttäuschung“* (M55) darüber aus, dass sie nichts Neues gelernt habe. Es gab aber auch Stimmen, die besagten, dass sie nun eher *„Verbesserungen“* (Z20) im Gespräch mit dem Kind anbringen oder auch persönlich profitiert hätten, da sie respektive ihr Kind sich *„... mitten in der Sprachentwicklung ...“* (Z12) befänden.

4.1.4 Grund für Anmeldung und Erwartungen

Hier zeichnet sich ab, dass einige Eltern sich für das Coaching angemeldet haben, da sie bezüglich der Sprachentwicklung ihres Kindes verunsichert waren. Sei dies, dass ein Kind lange nicht gesprochen (Z34) oder gestottert (Z29) hat, dass das Kind zweisprachig aufwächst (Z26, Z33) oder eher kurze Sätze macht (Z28). In einigen Fällen erfolgte die Anmeldung aber auch aufgrund eines Interesses an der Sprachentwicklung generell: *„... noch etwas hören über Sprache...“*(Z23); *„... wie wir mit der Sprache im Alltag umgehen“* (M41). Dann gab es aber auch Teilnehmerinnen, die *„... keine Erwartungen...“* (Z32) hatten oder sich einfach *„... überraschen lassen ...“* (Z31) wollten. Hier kamen auch Aus-

sagen, welche die Anmeldung kritisch hinterfragen, beziehungsweise die Informationen auf der Einladung nicht einordnen konnten (A28) oder zu wenig wussten, worum es genau geht „... *ist es nun ein Test?*“ (A 29).

4.1.5 Bewertung

Zu dieser Kategorie erfolgten die meisten Aussagen, was für unsere Arbeit von grossem Interesse ist, geht es doch auch darum, ob dieses Coaching als gut bewertet und deshalb mehr Bekanntheit und vielleicht grössere Verbreitung erfahren wird. Im Grossen und Ganzen wurde das Coaching positiv bewertet. Diese Kategorie haben wir gemäss den Bestandteilen des Coachings in die folgenden fünf Unterkategorien unterteilt:

a) Lehrfilme

Hier unterscheiden sich die Positionen am ausgeprägtesten, und zwar reichen sie von: „... *ich glaube, ich habe sehr viel gelernt ...*“ (M37) bis: „... *sehr (...) banal gefunden*“ (Z38). Eine Mutter vermutete, dass sie nicht zum „... *richtigen Zielpublikum*“ (Z37) gehörte.

b) Hausaufgabe

Die Hausaufgabe, die das bewusste Anwenden einer Sprachstrategie und das freiwillige Protokollieren beinhaltete, beurteilten die meisten positiv, sei dies als Unterstützung für das „... *Mitnehmen in den Alltag ...*“ (A43) oder auch eine Grundlage zur Reflexion im 2. Teil des Coachings (M57).

c) praktische Übung

Die praktische Übung, nämlich die Bearbeitung des Transkriptes einer Lehrsequenz sowie das Rollenspiel, war den meisten zu wenig, d. h. sie hätten gerne noch mehr Tipps (A37) oder weiteres Material (A35) zur selbständigen Vertiefung des Themas gehabt. Eine Stimme beurteilte die „... *Übung zu highlighten [Bearbeitung des Transkriptes] ... ein bisschen überflüssig*“ (M36).

d) theoretischer Input

Auch hier gingen die Meinungen ziemlich auseinander. Einer Mutter brachte die „... *Systematik doch sehr viel*“ (Z19), während eine andere die zwei Anlässe als zu viel empfand, um vier Sprachlehrstrategien kennenzulernen, die sie offenbar bereits kannte (M33). Diese aber „... *explizit anzuwenden, tat gut*“ (A42), so eine andere Stimme.

e) allgemein

Allgemein fanden die Eltern es gut, dass sie Anregungen bekamen: „... *ich finde, es bringt sehr viel*“ (M26). Auch schätzten es viele Teilnehmerinnen, dass sie in Austausch mit anderen Eltern kommen: „... *wir nicht so die Einzigen sind*“ (M51); „... *gut, mit anderen Eltern zu reden und Erfahrungen auszutauschen*“ (M34). Auch die Struktur des Coachings wurde als „... *klar ... und aufbauend*“ (A45) empfunden. Allerdings gab es auch kritische Stimmen den Zeitaufwand wie die Inhalte betreffend: „... *zwei Abende waren ein bisschen lang*“ (M30) oder: „... *gerne noch etwas wie Erweiterung bekommen*“ (A32).

4.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Interpretation der Ergebnisse werden wir entlang der Häufigkeit der gemachten Aussagen (vgl. Abb. 14) führen, um aufzuzeigen, wo das Konzept ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ allenfalls eine Weiterentwicklung oder kleine Anpassungen erfahren könnte (vgl. dazu auch Kap. 5.2).

Bewertung

Da diese induktive Hauptkategorie die allgemeinen Aussagen über das Coaching beinhaltet, finden sich hier viele relevante Aussagen. Wie beurteilen schliesslich die Teilnehmenden die soeben besuchten Elternanlässe als Ganzes? Aufgrund der kleinen Probandenzahl erfolgen vorsichtige Interpretationen. Trotzdem ergibt diese Untersuchung ein wohlwollendes und überwiegend positives Feedback bezüglich der Kursinhalte. Die Eltern von Kindern zwischen zwei und drei Jahren sind durchaus bereit, ihr implizites Sprachförderverhalten mit dem Besuch eines solchen Empowerment-Tools zu erweitern. Das in Kapitel 2.3 beschriebene Modell-Lernen durch den Film *Sprache kitzeln* war in Bezug auf die Gesamtbewertung des Coachings kein Thema.

Erstaunlich verhalten jedoch fallen die Reaktionen auf den Sprachförderfilm aus, ist er doch das Kernstück dieses Elterncoachings. In der Bewertung treten kaum Nennungen dieser Unterkategorie auf. Zwar wird erwähnt; „... *ich glaube, ich habe sehr gelernt vom Video*“ (M37) oder „... *es war auch gut, das Video zu sehen*“ (M38), jedoch erscheint er einer Teilnehmerin „*banal*“ (Z38) und die häufige Wiederholung der vier Sprachlehrstrategien wird als langatmig empfunden. Dieses Ergebnis deckt sich mit denjenigen von Kosack, welche allerdings aus einer quantitativen Untersuchung hervorgegangen sind: „Der grösste Teil der befragten Mütter war der Meinung, dass ihnen der Film wenige neue Informationen (50%) oder sogar gar keine neuen Informationen (30%) vermittelt hätte“ (Ko-

sack, 2010, S. 55). Daraus lässt sich schliessen, dass sprachförderndes Verhalten bei den Müttern tatsächlich implizit vorhanden ist, und dass die Lehrfilme diese Sprachlehrstrategien vor allem bewusst machen. Dies führt uns weiter zur nächsten Hauptkategorie.

Veränderungen des sprachlichen Verhaltens

Hier kam es zu den zweitmeisten Äusserungen. Unterschieden wurde zwischen dem sprachlichen Verhalten der Eltern und demjenigen der Kinder. Haben nun die Eltern einen Veränderungsprozess ihres Sprachverhaltens innerhalb der vergangenen drei Wochen festgestellt? Ihre Erfahrungen schildern sie häufig als ein ‚bewusster Werden‘. Das heisst, sie sind mittels der gewählten Sprachlehrstrategie im Umgang mit ihrem Kind beim gemeinsamen Bilderbuchbetrachten aufmerksamer und bewusster gegenüber ihrem eigenen Sprachverhalten geworden und dies nicht nur in Bezug auf die gewählte Sprachlehrstrategie. Diese Bewusstwerdung wirkte sich auch auf die Interaktion mit dem Kind aus. So wurde ‚sich Zeit nehmen‘ als wichtiger Faktor genannt. Das ‚sich Zeit nehmen‘ formuliert auch Karoline Kraus (S. 109ff.) als ein Ziel des Dialogischen Lesens (vgl. Kap. 2.3).

Was die Aussagen zu sprachlichen Veränderungen beim Kind betrifft, so sind sie differenzierter als diejenigen zum eigenen Sprachverhalten. Nennungen der Art wie „... sie spricht viel mehr“ (M22) oder dass „Fragen auch vom Kind gekommen sind“ (A3), nachdem der Vater die Sprachlehrstrategie ‚offene Fragen stellen‘ gewählt und umgesetzt hat, lassen zusätzlich vermuten, dass der Blick der Eltern dahingehend geschärft wurde. Das Coaching hat die Teilnehmer vermutlich sensibilisiert, insofern die Kinder das Sprachangebot ihrer Eltern und ihre perzeptive Kapazität gleichermaßen nutzen konnten. Zwar äusserten die Mütter Zweifel darüber, inwieweit die Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen ihrer Kinder auf das Coaching zurückzuführen sei. Um hier eine fundierte Aussage zu machen, bedürfte es einer Kontrollgruppe.

Grund für Anmeldung und Erwartungen

Grund für die Anmeldung war mehrheitlich eine Unsicherheit der Eltern bezüglich der Sprachentwicklung ihres Kindes oder die Angst, etwas falsch zu machen. In sechs Fällen war die Zweisprachigkeit ein Kriterium für die Anmeldung (Anhang XV). Bei einigen Müttern war es das Interesse an der Sprachentwicklung allgemein. Sie waren es auch, die dahingehend zum Teil mehr oder weiterführende Informationen im Coaching erwarteten.

Transfer in den Alltag

Der Transfer in den Alltag gelang vor allem dort, wo die Mütter selbst begeisterte Leserinnen sind und als Kind ebenfalls schon vorgelesen bekamen (A17). Die Häufigkeit des Vorlesens oder Bilder-

buchanschauens nahm nicht quantitativ zu, dafür qualitativ, indem es bewusster erfolgte (vgl. dazu Abschnitt ‚Veränderung des sprachlichen Verhaltens‘).

Auch wurden nebst der Beschäftigung mit einem Buch auch andere Gelegenheiten im Alltag benutzt, um die Sprachlehrstrategien anzuwenden, was einen sehr wichtigen Aspekt im Spracherwerb darstellt.

Sinn und Nutzen

Die Aussagen über den ‚Sinn und Nutzen‘ der Teilnahme an einem Elterncoaching zeigen, dass die Teilnehmer vor allem Bestätigung ihres bereits vorhandenen sprachfördernden Verhaltens erfahren haben. Dies deckt sich auch mit ihrer Aussage, dass der Grund für die Anmeldung zum Coaching ein gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Sprachentwicklung ihrer Kinder war. Sind sich die Eltern doch nicht ganz sicher, ob sie mit ihren Kindern adäquat kommunizieren und sich im besten Sinne sprachfördernd verhalten? Versteckt sich hinter dem Wort ‚Logopädie‘ auf dem Anmeldeflyer eine verdeckte Angst, ihr Kind entwickle sich im Bereich der Sprache nicht ‚richtig‘? Oder löst die Flut der Angebote von Kinderkursen, Förderprogrammen und Elterntrainings ein Bedürfnis aus, so viel wie möglich für eine optimale Entwicklung der Kinder zu unternehmen?

Denn wie die Antworten auf die Frage nach ‚Neues gelernt?‘ ausgefallen sind, scheinen die Teilnehmer eigentlich nicht allzu viel neues Wissen mitzunehmen. Hier kann wieder auf die Untersuchung von Kosack verwiesen werden, die besagt: „Interessant ist, dass trotz der positiven Rückmeldungen, die Mütter nicht den Eindruck hatten, viele neue Informationen durch den Film erlangt zu haben“ (Kosack, 2010, S. 55). Was hier genau „viele“ zu bedeuten hat, bleibt unklar. Eine unserer Annahmen befasst sich mit diesem ‚Vorwissen‘. Anhand der Auswertung der Wandzeitung in Kapitel 4.4 versuchen wir dieser Frage etwas näher zu kommen.

4.3 Beantwortung der Fragestellungen

Der Fokus der Fragestellung liegt auf der *Veränderung*, welche Eltern nach dem Coaching ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ in Bezug auf das Sprachverhalten feststellen; sei es ihr eigenes, dasjenige ihres Kindes oder die Interaktion mit dem Kind.

4.3.1 Für den ersten Teil der Frage:

Wie formulieren Eltern von zwei- bis dreijährigen Kindern den Veränderungsprozess nach dem Coaching ‚Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten‘ in einem Gruppeninterview bezüglich

a) ihres eigenen Sprachverhaltens?

Die immer wieder genannte Aussage ‚mehr bewusst werden‘ zeigt einerseits, wie viel die Eltern bereits wissen und dieses Wissen durch äussere Anregung und Bestätigung erst vermehrt umsetzen. Andererseits sind eigene Erfahrungen wie ‚selber viel vorlesen‘, ‚Erinnerungen‘, ‚Traditionen weitergeben‘ eine wichtige Motivation für die Kommunikation mit dem Kind.

Die meisten Eltern stellen eine Veränderung in ihrem Sprachverhalten fest, die sich eher auf der Ebene des Bewusstseins manifestiert, indem sie:

- bewusster und öfters offene Fragen stellen,
- deutlicher sprechen,
- dem Kind mehr Zeit geben, um zu antworten, und ihm die Antwort nicht abnehmen,
- sich generell mehr Zeit nehmen.

4.3.2. Für den zweiten Teil der Frage:

Wie formulieren Eltern von zwei- bis dreijährigen Kindern den Veränderungsprozess nach dem Coaching ‚Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten‘ in einem Gruppeninterview bezüglich

b) der sprachlichen Veränderungen bei ihrem Kind?

Alle Elternteile, die sich zu diesem Punkt geäussert haben, bestätigen, dass ihre Kinder insofern ein verändertes Sprachverhalten zeigen, als sie:

- vermehrt fragen,
- mehr antworten,
- überhaupt mehr sprechen,

- weniger frustriert sind,
- sogar dem jüngeren Geschwister vorlesen.

Ein Elternteil erwähnte, dass „... er schon auch vor dem Kurs viele Fortschritte gemacht hat“. Ob es sich dabei um sprachliche oder allgemeine Entwicklungsfortschritte handelt, ist unklar. Die Beobachtungen der Teilnehmer über ihre Kinder fallen sehr differenziert aus, was mit dem jeweiligen Fokus oder auch der Erwartung der Eltern zusammenhängt.

4.3.3. Für den dritten Teil der Frage:

Wie formulieren Eltern von zwei- bis dreijährigen Kindern den Veränderungsprozess nach dem Coaching ‚Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten‘ in einem Gruppeninterview bezüglich

c) des Interaktionsverhaltens zwischen ihnen und ihrem Kind?

Gemäss den Aussagen der Eltern in der deduktiven Kategorie ‚Transfer in den Alltag‘ hat sich das Interaktionsverhalten folgendermassen verändert:

- Alltagshandlungen werden vermehrt kommentiert.
- Es werden bewusst Kommunikationssituationen geschaffen.
- Die Mütter nehmen sich mehr Zeit.

Nebst etlichen erwähnten Ritualen, wie zum Beispiel dem Erzählen von Gutenachtgeschichten, wo es nicht klar ist, ob sie bereits vor dem Besuch des Coachings Bestandteil im Alltag waren, kommen weitere sprachlich begleitete Handlungs- und Alltagssituationen vor. Die Eltern sagten aus, dass sie ihre Kinder vermehrt in den Alltag miteinbezögen: So bemühen sie sich, alltägliche Handlungen, wie Kochen und Wickeln, sprachlich zu kommentieren. Weiter beobachteten zwei Elternteile, wie ihr Kind in bestimmten Situationen die Rollen vertauschten und zum Beispiel beim auswärts Übernachten vor dem Einschlafen das Büchlein dem noch jüngeren Geschwister erzählten. Von einem Knaben wurde berichtet, dass er sogar ein Büchlein mit aufs Töpfchen nahm und anschaute! Ob hier vielleicht ein Elternteil Vorbild war, wäre möglich.

4.4 Überprüfung der Vorannahmen

Im Folgenden werden die in Kapitel 1.2 aufgestellten Vorannahmen überprüft.

- **Vorannahme 1:** Die teilnehmenden Eltern fühlen sich nach den zwei Anlässen im Kommunikationsverhalten mit ihrem Kind sicherer und/oder in ihrem impliziten Sprachverhalten bestätigt.

Diese Vorannahme kann klar verifiziert werden. Die Teilnehmer fühlen sich in erster Linie durch die Teilnahme der beiden Anlässe bestätigt. Ihr sprachliches Verhalten, welches zum Teil implizit angewendet wird, gibt ihnen Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein und ihr Kind zu fördern. Obwohl nicht bei allen Eltern neue Erfahrungen gewonnen werden konnten, übernehmen sie mit den Sprachlehrstrategien Verbesserungen ihrer Kommunikation.

- **Vorannahme 2:** Die teilnehmenden Eltern geben an, die Sprachlehrstrategien, die sie im Lehrfilm *Sprache kitzeln* (Braun & Kosack, 2010) und durch Informationen an den zwei Anlässen erhalten haben, vermehrt im Alltag einzusetzen.

Diese Vorannahme kann nur insofern verifiziert werden, was den Zeitraum zwischen den beiden Anlässen betrifft, da die Eltern unmittelbar im Anschluss an den zweiten Teil des Coachings dazu befragt wurden. Der Transfer wurde durchaus gemacht (vgl. dazu Beantwortung der Fragestellung, 4.3.1), wie sich die Eltern aber längerfristig verhalten, bedürfte einer Follow-up-Untersuchung.

- **Vorannahme 3:** Die teilnehmenden Eltern verfügen bereits vor dem Coaching über ein Grundwissen von sprachförderndem Verhalten im Alltag.

Das Vorwissen der Teilnehmenden erfragten wir im Kursteil ‚Wandzeitung‘ zu Beginn des ersten Anlasses (siehe Anhang XVI). Dort wurden die Eltern gebeten, Stichwörter dazu aufzuschreiben, was sie nach ihrem subjektiven Empfinden bereits an sprachfördernden Verhaltensweisen in der Interaktion mit ihrem Kind angewendet haben. Wir Kursleiterinnen ordneten die Ideen der Eltern den (zu diesem Zeitpunkt den Eltern noch unbekannt) vier Sprachlehrstrategien zu.

Diese Vorannahme kann nun anhand der Nennungen aus den drei Wandzeitungen insofern verifiziert werden, als dass die Eltern vor dem Coaching zu 31 Prozent sprachförderndes Verhalten im Sinne der vier Sprachlehrstrategien nannten:

Abb. 14: Wandzeitung: Total Nennungen pro Strategie in Männedorf, Zürich & Attelwil, 1. Anlass Elterncoaching (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013).

Inwieweit sich das Wissen in Bezug auf das Vorwissen von sprachförderndem Verhalten verändert hat, kann ohne Follow-up-Testung nicht gesagt werden. Was aber mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass die bereits vor dem Coaching implizit vorhandenen Sprachlehrstrategien bewusster angewendet werden. Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass die unter ‚Andere‘ genannten Verhaltensweisen in den Bereich der Interaktion fallen, welche ebenso wichtig ist für die Sprachentwicklung eines Kindes. Hier wurden z. B. genannt:

- Loben
- Motivieren
- Dialoge führen
- Fantasiegeschichten zusammen fabulieren
- Singen

Alle diese Handlungen tragen in der Beziehung zum Kind zu einem guten Klima bei, welches unterstützend für den Spracherwerb ist. Eine Mutter bemerkte sogar, dass ihr ‚früheres‘ Vorlesen viel weniger Interaktion beinhaltet hatte, da sie kaum auf die Bilder hingewiesen hätte (vgl. Anhang, S. 67).

5 Fazit

Im letzten Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse festgehalten und der Forschungsstand dieser Bachelorthese in Bezug auf das Elterncoaching dargelegt. Was ziehen die Forscherinnen in den vergangenen neun Monaten für Erkenntnisse daraus? Zuerst wird die Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit kritisch reflektiert, insbesondere mit dem Fokus auf die Durchführung von ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘. Anschliessend folgen in den ‚Empfehlungen‘ konkrete Vorschläge für die Umsetzung des Konzeptes. Auf mögliche weiterführende Evaluations- und Forschungsinhalte, welche sich aus dieser Bachelorarbeit ergeben, wird im Ausblick hingewiesen.

5.1 Rückblick und kritische Reflexion

Arbeitsprozess

Nach über drei Jahren Studium und vielen Gruppenarbeiten nahmen wir die Herausforderung an, zu dritt diese Bachelorarbeit zu schreiben. Wir sahen dies als Chance, uns gegenseitig zu reflektieren und neue Denkanstösse zu überprüfen. In einer Einzelarbeit hätten einige fruchtbare Auseinandersetzungen nicht stattfinden können.

Wir legten Wert darauf, möglichst aktuelle Literatur zu den Themen Prävention, Empowerment und Elterntraining zu berücksichtigen. Im Weiteren profitierten wir von Vorlesungsmaterial aus den Modulen *Prävention*, *Früherfassung* und *Kommunikation und Beratung*. Für den ganzen Aufbau und die Durchführung des Elterncoachings war das im Mai 2012 erschienene Werk *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung* von Braun & Steiner essenziell und die kompetente Unterstützung von Wolfgang Braun erhielten wir in seinen begleitenden Kolloquien, die uns während des Arbeitsprozesses zur Verfügung standen.

Der Methodikteil bedeutete eine zeitintensive Einarbeitung, da wir auf diesem Gebiet kaum auf Erfahrung zurückgreifen konnten und auf die Unterstützung der Methodenberatung angewiesen waren. Zu Beginn musste die Entscheidung zwischen qualitativem und quantitativem Vorgehen gefällt werden. Mit dem Entschluss, keine Fragebogenerhebung (vgl. Kap. ‚Forschungsdesign‘), sondern ein Gruppeninterview mit den Teilnehmern durchzuführen, war die qualitative Vorgehensweise vorgegeben. Diese Entscheidung beruhte auch auf der geringen Zahl von Probanden (15), die für eine quantitative Auswertung nicht repräsentativ gewesen wäre. Bei einer weiteren Untersuchung, wel-

che punkto Probandenzahl und auch Dauer grösser angelegt wäre, könnten im Vorfeld Fragebogen im Sinne eines Pre-Tests verschickt und die Aussage dann nach dem Coaching mit einem abschliessenden Fragebogen verglichen und quantitativ ausgewertet werden. Trotz der Entscheidung für ein qualitatives Vorgehens, haben wir zwei kleine quantitative Auswertung (vgl. Kap. 4) gemacht, um gewisse Ergebnisse zu unterstreichen. Letztlich kann jedoch die Anzahl der gewählten Sprachlehrstrategien nicht in direkte Relation zu allfälligen Fortschritten im Spracherwerb der Kinder gesetzt werden. Sehr wichtig ist die Qualität der Interaktion zwischen Eltern und Kind und diese haben wir versucht mittels der gewählten Kategorien zu erfassen.

Die Bildung dieser Kategorien stellte sich als sehr anspruchsvoll heraus. Die Kategorisierung so vorzunehmen, dass eine eindeutige Zuteilung der relevanten Aussagen möglich war, erwies sich als intensiver Prozess, den wir zu dritt in regem Austausch dennoch erfolgreich bewältigten.

Der Schritt in die Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit im Kontext Prävention/Gesundheitsförderung war für uns Forscherinnen ein Novum, das wir weder aus früherer Tätigkeit noch aus bisherigen Praktika kannten und deshalb eine weitere Herausforderung bedeutete. Es galt die Unsicherheit und Unerfahrenheit bezüglich dieser neuen Rolle für unsere zukünftige logopädische Arbeit zu meistern. Umso mehr freut es uns, dass bereits einige Elternteile mündlich und per Mail rückmeldeten, dass sie unser Coaching als sehr befruchtend befanden und sie auch nach Erhalt des ‚Briefes an sich selbst‘, d. h. drei Wochen nach dem Coaching, ihr Kommunikationsverhalten noch reflektieren.

Durchführung von ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘

Bei der konkreten Durchführung des Coachings galt es folgende Punkte zu diskutieren, da sie im Konzept nicht genau definiert sind:

Verschiedene Settings/Räumlichkeiten

Wir können nach den sechs Veranstaltungen nicht abschliessend sagen, welches der drei ‚Settings‘ oder welche der drei Raumgrössen an den verschiedenen Durchführungsorten (siehe Kapitel 3.5.2) am geeignetsten waren. Jedes hatte seine Vor- und Nachteile. In Anbetracht dessen, dass sich interessierten Fachpersonen, die das Coaching durchführen möchten, nicht immer eine grosse Auswahl an günstigen (sowohl vom wirtschaftlichen als auch vom praktischen Standpunkt her gesehen) Räumlichkeiten anbieten, sollen unsere diesbezüglichen Erfahrungen ermuntern,

nicht aus dem Grund eines fehlenden Seminarraumes auf eine Durchführung zu verzichten. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass ein Coaching mit etwas Kreativität auch in einer Kita oder einem Schulzimmer durchgeführt werden kann.

Teilnehmerzahl

Die Anzahl der Teilnehmenden bewegte sich bei den sechs Anlässen (inklusive Krippenfachangestellte) zwischen elf und drei Personen. Als Kursleiterinnen empfanden wir die Anlässe mit mehr Zuhörer als angenehmer und auch lebhafter im Austausch. Mehr als zwölf Kursteilnehmer jedoch würden gewisse Kursteile (z. B. ‚Erfahrungsaustausch‘ oder allgemeine Fragen zu logopädischen Anliegen) sehr verlängern, was aus unserer Sicht nicht ideal wäre.

Anzahl Kursleiterinnen

Wir waren uns während des ganzen praktischen Arbeitsprozesses immer bewusst, dass die Dreierkonstellation, in der wir das Coaching im Rahmen dieser Bachelorarbeit durchführen konnten, eine Besonderheit war. Wird das Konzept ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ im normalen Berufsalltag von Logopädinnen und Logopäden durchgeführt, ist eine Kursleitung zu dritt sicher absolut nicht wirtschaftlich. Davon abgesehen haben wir auch bemerkt, dass je nach Raum- und Gruppengrösse das Verhältnis 1:2 von Kursleitern zu Kursteilnehmenden nicht unterschritten werden sollte. Für einen reibungslosen Ablauf und den ökonomischen Zeitaufwand pro Fachperson halten wir ein Zweierteam für ideal. Die Frage, ob eine solche Konstellation auch finanziell sinnvoll wäre, lässt sich in dieser Untersuchung aber nicht beantworten.

Schwierige Umsetzung von einzelnen Teilen des Coachings

Da wir alle über keine Kursleitererfahrungen verfügten und auch nicht gewohnt sind, vor einem grösseren Publikum zu sprechen, musste die Umsetzung gewisser Teile des Coachings im Vorfeld gut überlegt und auch ‚geprobt‘ werden. Dazu gehörte z. B. die Vermittlung der vier Sprachlehrstrategien. Im Sprachförderfilm werden diese wohl mehrmals genannt (und auch schriftlich dargestellt). Es galt nun aber, im Anschluss an den Film, diese zu visualisieren und den Eltern verständlich zu machen. Wir lösten die Aufgabe so, dass wir zu den Strategien möglichst ein Beispiel aus der Praxis suchten und es mit der Theorie der Sprachlehrstrategie verknüpften. Konkret war es uns bei der Sprachlehrstrategie ‚Äusserungen des Kindes verbessert zurückgeben‘ wichtig, einerseits den Erwerb

der Phonetik/Phonologie und andererseits die Grammatikerwerb zu verdeutlichen. Das konkrete Beispiel zur Grammatik: Das Kind sagt: „Papi schaffe gaht“ und die Bezugsperson korrigiert folgendermassen: „Ja stimmt, de Papi gaht go schaffe“. Wir waren uns einig, dass die jeweilige Referentin in der Wahl eines Beispiels frei sein sollte. Wichtig war dabei die Botschaft an die teilnehmenden Eltern, dass das Kind Sprache durch Fehler lernt und dabei eine direkte Korrektur der Fehler dem Kind beim Sprachlernprozess nicht hilft. Es genügt, dem Kind die korrekte Form wiederholt zurückzugeben. Hier stellte sich uns die ‚Schwierigkeit‘, dass gewisse Eltern eine schnellere Auffassungsgabe haben als andere, v. a. wenn sie sich schon mal mit der Thematik des Spracherwerbs befasst haben (Stichwort ‚Bildungsnähe‘ in Kap. 5.3).

So stellte auch das ‚Experiment‘, welches Braun und Steiner in ihrem Buch vorschlagen, eine Herausforderung dar. Ob es wohl klappen würde? Dabei geht es um die ‚Macht der Nachahmung‘. Wir platzierten diesen Teil an den Schluss des ersten Anlasses. Wir beabsichtigten damit, den Eltern Mut zu machen und ihnen mit auf den Weg geben, wie sehr sie eine Vorbildfunktion für ihre Kinder haben, und dass sie diese auch im positiven Sinne nutzen können. Das Experiment beschreiben die Autoren folgendermassen:

Laden Sie die Eltern zu einem kleinen Experiment ein. Sie sollen kurz aufstehen und dann geben Sie selbstsicher folgende Anweisung: „Bitte strecken Sie den rechten Arm senkrecht in die Luft“ und gleichzeitig halten Sie ihren eigenen rechten Arm horizontal zur Seite – der Effekt ist erstaunlich, fast alle Eltern achten nicht auf Ihre verbale Anweisung und strecken wie Sie selber den Arm auch seitlich (anstatt senkrecht) in die Luft. (Braun & Mannhard 2008, zitiert in Braun & Steiner, 2012, S. 100)

Das Gelingen des Experiments hängt von der überzeugenden Präsentation ab. Die durchführende Kursleiterin muss vom Gelingen des Experimentes zu hundert Prozent überzeugt sein. Vor dem ersten Kursabend konnten wir Autorinnen unsere Unsicherheit darüber, ob es uns gelingen würde die Eltern so zu beeinflussen, nicht verbergen. Aber wir haben uns überwunden und der Erfolg beim ersten Coaching in Männedorf hat uns gezeigt, dass es **wirklich** funktioniert. Diese positive und auch beeindruckende Erfahrung wiederholte sich genauso in Zürich und Attelwil.

5.2 Empfehlung für zukünftige Durchführungen von ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘

Und wie bewerten **wir** angehende Logopädinnen die praktische Durchführung des Coachings ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘? Da wir beide Elternanlässe jeweils dreimal durchführten, konnten leichte

Abänderungen z. B. zur Verbesserung des Ablaufs gleich bei der nächsten Durchführung integriert und umgesetzt werden. Die Vorlage und Rahmenbedingungen im Buch von Braun und Steiner (2012, S. 92ff.) sind eine grosse Hilfe für interessierte Fachpersonen und können dank der guten Beschreibung einfach übernommen werden. Die Vorbereitungszeit hält sich dadurch in angenehmen Grenzen. Auch die Visualisierungshilfen (wir hatten uns für Flipcharts entschieden) waren schnell erstellt. Mit weiteren praktischen Tipps von Wolfgang Braun anlässlich des dritten Kolloquiums, ergänzt durch eigene Ideen, ergab sich für uns ein stimmiger Ablauf.

Aufgrund der von uns gemachten Erfahrungen haben wir einige Punkte zusammengestellt, die wir zukünftig als Ergänzung in den festen Ablauf in ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ integrieren würden:

- **Anmeldung:** Eine wichtige Entscheidung muss bereits bei der Anmeldung gefällt werden, nämlich die Frage, welches Zielpublikum angesprochen werden soll. Nach unserer Erfahrung müsste entweder bereits in der Ausschreibung oder dann nach Anmeldung unterschieden werden zwischen dem Aspekt ‚Gesundheitsförderung‘, der alle interessierten Eltern anspricht, und dem Aspekt ‚Prävention‘, welcher sich eher an Eltern von Risikokindern richtet (vgl. Braun & Steiner 2012, S. 97). Dementsprechend müsste dann auch die Durchführung etwas abgeändert werden, woraus sich der nächste Punkt ergibt.
- **Offizielle Fragerunde:** Die Eltern haben immer Fragen, die sie aufgrund des Entwicklungsstandes ihrer Kinder speziell interessieren. Deshalb sollte eine offene Fragerunde fester Bestandteil des Coachings sein. Den Zeitpunkt würden wir am Ende des ersten Abends ansetzen. Sollte es sich um eine schwierig zu beantwortende Frage handeln oder ist z. B. ein Literaturhinweis gefragt, könnte man sich bis zum zweiten Anlass darüber informieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass v. a. zum Thema ‚Mehrsprachigkeit‘ von den Eltern immer wieder Fragen kamen.
- **Handout:** Das Handout, welches wir erarbeiteten, kam bei den Eltern sehr gut an. Die Nachhaltigkeit der Inhalte wird zwar bereits durch den ‚Brief an sich selbst‘ aktiv gefördert. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass eine kurze Zusammenfassung der Inhalte auch dem (leider meist) daheimgebliebenen zweiten Elternteil wertvolle Inputs geben kann.

Alle drei Autorinnen bewerten zudem die Erfahrung, als Fachpersonen dazustehen und den Eltern praktisches Fachwissen über sprachförderndes Verhalten mit ihren kleinen Kindern zu vermitteln, als durchwegs positiv. Es gelang uns an allen drei Durchführungsorten, eine wohlwollende und offene Atmosphäre zu schaffen. Wir können uns durchaus vorstellen, das Elterncoaching als selbständige Logopädinnen zukünftig im Rahmen z. B. einer Elternbildung durchzuführen. Dazu müsste man abklären, inwieweit dafür in einer Gemeinde ein Bedürfnis besteht und wer bereit wäre, dafür die Kosten

zu tragen. Ideal (wenn auch teuer) wäre es, die Veranstaltungen in einem Zweierteam durchzuführen. Alle Kursinhalte als Einzeldozentin zu vermitteln (inkl. Rollenspiele gegebenenfalls, mit Hilfe einer Handpuppe) sehen wir als sehr grosse Herausforderung an, und wir würden das nur sehr bewanderten logopädischen Fachpersonen mit Erfahrung in der Erwachsenenbildung empfehlen.

5.3 Ausblick

Da sich das Konzept ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ als ein taugliches Tool zum sprachfördernden Verhalten für Eltern von Kindern der Altersgruppe der Zwei- bis Dreijährigen erwiesen hat, wäre es unserer Meinung nach wünschenswert, wenn es vermehrt zur Anwendung käme. Dazu sehen wir folgende Weiterentwicklungs- und Verbreitungsmöglichkeiten:

- *Ergäbe eine **Evaluation der Coachings für die zwei weiteren Altersstufen** (drei- bis fünfjährige und sechs- bis achtjährige Kinder) ein vergleichbares Ergebnis oder zeigten sich markante Unterschiede zu unseren Ergebnissen?*

Ausrichtung der Inhalte spezifischer auf Zielpublikum ausrichten (vgl. dazu Kap. 5.2):

- *Sind die Teilnehmenden hauptsächlich Eltern, die sich Sorgen machen um den Spracherwerb ihrer Kinder (wie es bei unserer Untersuchung der Fall war) oder Eltern, deren Kinder unauffällig sind in ihrer Sprachentwicklung?*
- *Aus welchen **sozialen Schichten** kommen die Eltern, die sich für das Coaching interessieren?*

Diese Problematik ist nicht zu unterschätzen, denn die Schweiz ist „... das Land, dem es am schlechtesten gelingt, die von der sozialen Herkunft der Eltern ausgehenden Nachteile auszugleichen“ (Andrea Lanfranchi, HfH Zürich; zitiert nach Czernotta, 2013).

In diesem Zusammenhang ist auch die **Bildungsnähe** ein Thema. Denn meist interessieren sich eher gut ausgebildete Eltern für solche Kurse. „Ein Teil der potenziellen Zielgruppe der Familienbildung hat diesen Hintergrund nicht und ist daher schwer zu erreichen“ (Rupp & Smolka in: Bauer, 2006, S. 212).

- *Wäre eine **kommerzielle Durchführung** von ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ für Logopädinnen und Logopäden sinnvoll und effizient? Und wer würde diese finanzieren?*

Zum heutigen Zeitpunkt sind bei einer 100%-Stelle gerade mal 4 Lektionen für präventive Arbeit vorgesehen (vgl. Abb. 6, S. 13).

Um noch weitere Elternkreise, v. a. aus eher bildungsfernen Schichten und auch fremdsprachige Eltern zu erreichen, gäbe es vielleicht die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Institutionen wie z. B.:

- Caritas, Projekt *Schulstart* für Kinder zwischen zwei und fünf Jahren (www.caritas-zuerich.ch)
- SpiKi für Drei- bis Vierjährige (www.stadt.sg.ch)
- www.elternbildung.ch

Durch diese Forschungsarbeit konnten wir viele, für alle drei Autorinnen neue und spannende Erfahrungen sammeln. Die daraus entstandenen Erkenntnisse und Anregungen sollen auf fruchtbaren Boden fallen und wir wünschen dem Konzept ‚Zürcher Impuls ELterliches (ZIEL) Sprachförderverhalten‘ viele Einsatzmöglichkeiten.

6 Literaturverzeichnis

- Audeoud, M. & Müller, U. (2011). *Einführung in die Forschung und Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bandura, A. (1976). *Lernen am Modell: Ansätze zu einer sozial-kognitiven Lerntheorie*. Klett Verlag, Stuttgart.
- Bauer, P. et al. (Hrsg.) (2006). *Elternpädagogik: Von der Elternarbeit zur Erziehungspartnerschaft*. Lambertus, Freiburg i. Breisgau.
- Baumgart, E., Bücheler, H. (Bearb.) (1998). *Lexikon Wissenswertes zur Erwachsenenbildung unter besonderer Berücksichtigung von geistiger Behinderung*. Hermann Luchterhand Verlag GmbH Neuwied, Kriftel, Berlin.
- Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (Hrsg.) (2003). *Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. Entwurf für die Erprobung*. Beltz, Weinheim.
- Béloc, N., Suter, A. (2011). *Zusammenarbeit mit Eltern - ein Kinderspiel?*. Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.) (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*. Lehrmittelverlag.
- Brauer, T. & Tesak, J. (2003). *Logopädie – Was ist das? Eine Einführung mit Tonbeispielen*. Schulz-Kichner Verlag, Idastein.
- Braun, B. (2007). *Gemeinsam ein Bilderbuch lesen – Vermitteln und Aneignen in der Kommunikation von Mutter und Kind*. In: Meng, K., Rehbein, J. (Hrsg.) *Kindliche Kommunikation – einsprachig und mehrsprachig*. Bd. 1: *Mehrsprachigkeit*. Waxmann Verlag, Münster.
- Braun, W.G. (2011). *Einführungsveranstaltung Prävention*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Braun, W.G. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung*. Ernst Reinhardt Verlag, München.
- Buschmann, A. (2009). *Heidelberger Elterntraining zur frühen Sprachförderung. Trainermanual*. Urban & Fischer, München, Jena.
- Centini, U. (2004). *Elterntraining – eine Möglichkeit der frühen Intervention?* Forum Logopädie 5(18), 18-23.
- Czernotta, A. (2013). *Frühe Förderung für ein besseres Leben*. NZZ am Sonntag, 20. Januar, S. 57.
- Dittmar, N. (2004). *Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien*. VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.

- Flick, U., von Kardoff E., Steinke I. (2010). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg.
- Flick, U. (2000). *Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendungen in der Psychologie und Sozialwissenschaften*. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Rowohlts Enzyklopädie, Reinbek bei Hamburg.
- Helfferrich, C. (2004). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
- Hurrelmann, K., Klotz, Th., Haisch, J. (Hrsg.) (2007). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. 2. Aufl. Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern.
- Kosack, J. (2010). *Sprache kitzeln. Effektivitätsuntersuchung einer filmbasierten Instruktion zur Vermittlung von Sprachlehrstrategien*. Masterthese, Winterthur.
- Kraus, K. (2005). *Dialogisches Lesen – neue Wege der Sprachförderung in Kindergarten und Familie*. In: Roux, S. (Hrsg.). *PISA und die Folgen: Sprache und Sprachförderung im Kindergarten*. Verlag Empirische Pädagogik, Landau, S. 109–129.
- Kromney, H. (2006). *Empirische Sozialforschung* (11. überarbeitete Aufl.). Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart.
- Lamnek, S. (2001). *Befragung*. In: Hug, T. (Hrsg.). *Wie kommt Wissenschaft zu Wissen? Einführung in die Forschungsmethodik und Forschungspraxis*. Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler.
- Leppin, A. (2007). *Konzepte und Strategien der Krankheitsprävention*. In: Hurrelmann, K. et al. (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. (S. 31ff.) Hans Huber-Verlag, Bern.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (5. überarbeitete Aufl.). Beltz Verlag, Weinheim.
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (10. überarbeitete Aufl.). Beltz Verlag, Weinheim und Basel.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (4. überarbeitete Aufl.). Verlag Pestalozzianum, Zürich
- Ritterfeld, U. & Dehnhardt, C. (1998). *Elternarbeit in der Sprachtherapie: Wunsch und Wirklichkeit*. *Kindheit und Entwicklung*, 7, 163–172. Hogrefe Verlag, Göttingen.
- Ritterfeld, U. (2000). *Zur Prävention bei Verdacht auf eine Spracherwerbsstörung: Argumente für eine gezielte Interaktionsschule der Eltern*. *Frühförderung interdisziplinär* 2, 80–87.
- Ritterfeld, U. & Rindermann, H. (2004). *Mütterliche Einstellungen zur sprachtherapeutischen Behandlung ihrer Kinder*. In: *Zeitschrift für klinische Psychologie* 3, 172–182.

- Ritterfeld, U. (2007). *Elternpartizipation*. In: H. Schöler & A. Welling (Hrsg.): *Sonderpädagogik der Sprache*. Band 1, Hogrefe Verlag, Göttingen, Bern, Wien, Paris, Oxford, Prag.
- Rodrian, B. (2009). *Elterntaining Sprachförderung. Handreichung für Lehrer, Erzieher und Sprachtherapeuten*. Ernst Reinhard Verlag, München.
- Sandrieser, P. & Schneider, P. (2002). *Stottern im Kindesalter*. G. Thieme, Stuttgart.
- Suchodoletz, W. von (2012). *Früherkennung von Sprachentwicklungsstörungen*. In: *Der SBE-2-KT und SBE-3-KT für zwei- bzw. dreijährige Kinder*. Kohlhammer, Stuttgart
- Whitehurst, G. J., Falco, F.L., Lonigan, C.J., Fischel, J.E., De Baryshe, B.D., Valdez-Menchaca, M.C., Caulfield, M. (1988). *Accelerating Language Development through Picture Book Reading*. In: *Developmental Psychology*, Vol. 24 (4), 552–559.
- Whitehurst, G.J., Zevenbergen, A.A., Crone, D.A., Schultz, M.D., Velting, O.N., Fischel, J.E. (1999). *Outcomes of an emergent literacy intervention from Head Start through second grade*. In: *Journal of Educational Psychology*, 91, S. 261–272.

Informationen aus dem Internet

- Bundesamt für Gesundheit (2010). *Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens*. Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/05/blank/key/ueberblick.html>
[15.01.2013]
- Hochschule für Heilpädagogik Zürich (o.J.). *Logopädie und Prävention: Notwendigkeit präventiver Massnahmen in der Logopädie*. Internet:
<http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/content2-n8-r66-sD.html>
[1.1.2013].
- Hochschule für Heilpädagogik Zürich (o.J.). *Logopädie und Prävention: Prävention – Beratung in Bezug auf zukünftige Probleme*. Internet:
<http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/content2-n7-r63-sD.html>
[06.08.2012].
- Stangl, W. (2002). *Handlungsforschung*. Internet:
<http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/FORSCHUNGSMETHODEN/Handlungsforschung.shtml>
[11.01.2013]

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abb. 1: Gewichtung der Versorgungssegmente des Gesundheitszustandes (Hurrelmann et al., 2004, S. 15).....	3
Abb. 2: Phasen des Spracherwerbs im Überblick (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013).....	5
Abb. 3: Der Forschungsprozess (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, nach Audeoud & Müller, 2011, unveröffentlichtes Skript, HfH).....	7
Abb. 4: Überblick Zielgruppe/Interventionsintensität mit Präventionsbegriff (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an: Braun & Steiner, 2012, S. 25).....	11
Abb. 5: Präventive Arbeitsfelder in der Logopädie (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an Braun, unveröffentlichtes Vorlesungsskript zur Prävention, 2011, HfH).....	12
Abb. 6: Präventionsauftrag der Logopädie (Braun & Steiner, 2012, S. 40).....	13
Abb. 7: Die vier Subprozesse des Beobachtungslernens nach Bandura (http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/Modelllernen.shtml) [8.1.2013].....	17
Abb. 8: Entwicklung von Sprachlehrstrategien als Grundlagen für elterliches Sprachförderverhalten / mütterliche Sprechstile mit Säugling und Kleinkind (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an Braun & Steiner, 2012, S. 95).....	21
Abb. 9: Aufbau der Veranstaltungen ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ in Bezug auf die Sprachlehrstrategien (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an Braun & Steiner, 2012, S. 97ff.).....	22
Abb. 10: Zusammenstellung Inhalte der DVD <i>Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung</i> (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an Braun & Steiner, 2012).....	25
Abb. 11: Kategorisierungssystem (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013).....	32
Abb. 12: Ablauf Vorbereitungen (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013).	33
Abb. 13: Aussagenverteilung (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013).....	39
Abb. 14: Wandzeitung: Total Nennungen pro Strategie in Männedorf, Zürich & Attelwil, 1. Anlass Elterncoaching (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013).....	49

Tabellen

Tabelle 1: Altersstufen und entsprechende Sprachlehrstrategien (Braun & Steiner, 2012, S. 99).....	20
Tabelle 2: Spezifika der Inhaltsanalyse (Huwiler, Künstle, Rai-Grob, 2013, in Anlehnung an Mayring, 2008, S. 12)	30

ANHANG

Inhaltsverzeichnis ANHANG

ANHANG I	Gegenüberstellung Ansätze Elternarbeit.....	64
ANHANG II	Leitfragen Diskussionsinterview	66
ANHANG III	Transkript Gruppeninterview Männedorf.....	67
ANHANG IV	Transkript Gruppeninterview Zürich.....	76
ANHANG V	Transkript Gruppeninterview Attelwil	83
ANHANG VI	Kategorisierte Aussagen der Gruppeninterviews	92
ANHANG VII	Elterncoaching: Ablauf detaillierter Anlass 1 + 2	99
ANHANG VIII	Elterncoaching: "Brief an sich selbst"	104
ANHANG IX	Elterncoaching: Protokollblatt Sprachlehrstrategie.....	105
ANHANG X	Elterncoaching: Handout.....	106
ANHANG XI	Elterncoaching: Übersicht Kursmaterialien	107
ANHANG XII	Elterncoaching: Ausschreibung Männedorf.....	108
ANHANG XIII	Elterncoaching: Ausschreibung Zürich	109
ANHANG XIV	Elterncoaching: Ausschreibung Attelwil	110
ANHANG XV	Elterncoaching: Daten Teilnehmer	111
ANHANG XVI	Elterncoaching: Auswertung Wandzeitungen.....	112

ANHANG I Gegenüberstellung Ansätze Elternarbeit

Ansatz	Buschmann/Joos (2007) Heidelberger Trainingsprogramm	Möller/Spreen-Rauscher (2009) Frühe Sprachintervention mit Eltern	Bender-Körper/Hochlehner (2006) Elternzentriertes Konzept zur Förderung des Spracherwerbs	Rodrian (2009) Elterntraining Sprachförderung
Zielklientel	Eltern von Kindern mit einer deutlich verzögerten Sprachentwicklung im Alter von zwei bis drei Jahren	- Eltern und Kinder (zwei bis drei Jahre) mit einer verzögerten Sprachentwicklung - Eltern und Kinder (auch älter) mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung	- Eltern von (Risiko)Kindern im Kindergartenalter - Eingangsstufe Grundschule	Eltern von (Vor- und Grund-) Schulkindern ohne eine Auffälligkeit bzw. Eltern, deren Kinder bereits Auffälligkeiten zeigen
Diagnostische Zuweisung	Differentialdiagnostische Abklärung der Sprachentwicklung (pädaudiologische und sprachentwicklungsdiagnostische Untersuchung)	Eingangsdiagnostik der sprachlichen und diagnostischen Fähigkeiten	Keine Angaben	Je nach Bedarf bei den Einzeltreffen Anamnese und Diagnostik
Setting	Gruppe	Gruppen- und Einzelsitzungen	Gruppe	Gruppen- und Einzelsitzungen
Leitung	Ein oder zwei Trainingsleiterinnen	Behandelnde Therapeutin	Zwei Personen (Tandems)	Sprachheilpädagogen
Dauer	7 Sitzungen à 2 Stunden und zusätzlich eine Nachschulung	- Eingangsphase - Interventionsphase mit 5 Gruppensitzungen (ohne Kinder) und 4 dazwischen geschaltete Einzelsitzungen (mit ganzer Familie) - Abschlussphase	6 Workshops à 1,5 Stunden	4 Elternabende à 1,5 Stunden und 2-4 dazwischen geschaltete Einzeltreffen mit Eltern und Kind (je 0,5 Stunden)
Schwerpunkt	- Stärkung der Eltern bezogen auf Kompetenz als Kommunikationspartner - Optimierung Bilderbuch-Situation - Sensibilisierung für Möglichkeiten der gezielten Sprachförderung im Alltag - Einsatz von Sprachlehrstrategien - Abbau sprachhemmender Verhaltensweisen	- Systematisch aufgebauter Ansatz zur Förderung der Dialog- und Kommunikationsfähigkeit nichtsprechender Kinder. - Kombination von indirekter Intervention im Gruppensetting (Eltern) und spezifischer Vorgehensweise in der Einzeltherapie (Kind mit Familie)	Elterliche Sprachlehrstrategien in Elterngruppen	- Kombination aus Wissensvermittlung und Anleitung mit Übung in Gruppen- sowie in Einzelsituationen - Sprachförderung ergänzt mit Inhalten zu Erziehung, Lernen und kindlichem Verhalten

Inhaltlicher Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> - Voraussetzungen für Spracherwerb - Einführung ins Anschauen von Büchern - Aufmerksamkeitsfokus - Gezielte Sprachlehrstrategien - Bearbeitung eigener Videosequenzen - Gemeinsames Spiel - Korrigierende Rückmeldung - Vorlesen 	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung intentionaler Kommunikation - Anbahnung / Festigung gemeinsamer Aufmerksamkeit - Aufrechterhalten eines dialogischen Handlungsrahmens - Anregung von Imitation und verbaler Produktion - Generalisierung erlernter Techniken 	<ul style="list-style-type: none"> - Basisfunktionen des Spracherwerbs - Sprachförderliche Grundhaltung - Verbesserte Rückmeldung - Handlungsorientierung - Aktives Zuhören - Die Ich-Botschaft 	<ul style="list-style-type: none"> - Informationseiternabend (Information und Förderung) - Elternabende zu Sprache, Interaktion/Kommunikation, Lernen und Verhalten
Methodik	<ul style="list-style-type: none"> - Präsentationen - Videoillustrationen - Kleingruppenarbeit - Häusliches Üben - Umfangreiches Begleitmaterial 	<ul style="list-style-type: none"> - Mündliche und schriftliche Informationen - Gemeinsames Erarbeiten der Interventionseinhalte - Üben im Rollenspiel - Erprobung durch direkte Anwendung - Videoarbeit / Selbsttraining 	<ul style="list-style-type: none"> - Übungsblätter - Visualisierungen - Demonstrationmaterial (Ich-Puzzles) - Kleingruppenarbeit - Rollenspiel - Teilweise Medieneinsatz (Video, Handy) - Impulse für zu Hause 	<ul style="list-style-type: none"> - Vortrag - Präsentationen - Fallbeispiele - Elternmappe mit schriftl. Zusammenfassungen - Übungsmaterial - Rollenspiele - Videosequenzen der Einzelarbeit
Evaluation	<p>Evaluationsstudie (kurzfristige und längerfristige Wirksamkeit) weist deutliche Effekte bei den Kindern aus (akzelerierte sprachliche Entwicklung der Kinder, deren Eltern am Training teilnahmen). Befragungen der Mütter dokumentieren nachhaltige Effekte im Sprachverhalten der Mütter mit den Kindern.</p>	<p>Allgemeiner Überblick über Wirksamkeitsstudien bezogen auf Frühintervention (S. 31–34) zeigt positive Effekte auf und die Notwendigkeit von Beratung und Anleitung, gerade in der „frühen“ Therapie.</p>	<p>Auswertung von Fragebögen im Anschluss an die Workshops und die Dokumentation von Erfahrungswerten weisen auf einen deutlichen Wissensgewinn der Eltern hin.</p>	<p>Quantitative und qualitative Evaluation im Rahmen eines Praxis-Forschungsprojekts (S. 75–79); Eltern attestieren einen Wissensgewinn und einen Transfer in den Alltag. Gemäß den Ergebnissen der Autorin „bewährt“ sich das Elterntraining.</p>

ANHANG II Leitfragen Diskussionsinterview

Einstiegsfrage	<p>Haben Sie im Laufe der drei Wochen in Ihrem Sprachverhalten eine Veränderung erfahren?</p>	<p><i>Wenn ja/nein, welche?</i></p>
<p>Mögliche Fragen im weiteren Verlauf:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sind Ihnen während dem ersten und zweiten Anlass sprachliche Veränderungen bei Ihrem Kind aufgefallen, • oder hat sich bei Ihrem Sprachverhalten etwas verändert? • Hat sich Ihr sprachliches Verhalten auch im Alltag (nicht nur beim Vorlesen) verändert? • Macht Ihnen das Vorlesen nach diesen Erfahrungen mehr Spass? Fällt es Ihnen leichter? • Was war eigentlich der Grund, dass Sie sich angemeldet haben? • Finden Sie den Besuch eines solchen Coachings sinnvoll? • Welcher Teil des Coachings hat Ihnen am meisten gebracht? Welche Informationen waren überflüssig, haben Sie vorher schon gewusst? • Würden Sie auch das nächste Konzept (sprachförderliches Verhalten für Eltern mit Kinder zwischen 3 und 5 Jahren) besuchen? 	<p>bezüglich Sprechfreude? bezügliche Sprache?</p> <p>(Transfer)</p> <p>Wenn ja/nein weshalb?</p> <p>(Erwartungen)</p> <p>Was könnte man weglassen.</p>

ANHANG III Transkript Gruppeninterview Männedorf

Gruppeninterview 1 in Männedorf

Datum / Ort: 13.11.2012 (19.30-21.30 Uhr) Mehrzweckhalle Männedorf

Teilnehmende: 3 Elternteilnehmer (T1 e, T2 j, T3 m)
3 Kursleiterinnen (K1 ka, K2 be, K3 ba)

Legende: (...) Satzabbruch / Pause
(xxx) Anmerkungen der Autorinnen
[] Ergänzungen der Autorinnen

Interviewtranskript 1:

K1	<p><i>Wir haben ja das letzte Mal das schon angekündigt, eben dass wir gerne von euch ein Feedback haben würden für unsere Arbeit. Ich werde euch am Schluss sagen, um was es geht, jetzt noch nicht, oder? Weil sonst verfälscht das vielleicht die Ergebnisse.</i></p> <p><i>Was uns am meisten interessiert ist natürlich: Habt ihr für euch, in den drei Wochen die dazwischen lagen oder durch die Inhalte, die ihr gehört habt beim ersten Mal, Veränderungen an eurem eigenen Sprachverhalten festgestellt? Hat es in euch etwas verändert?</i></p>	
T2	<p>Ja also ich denke auch es ist <u>einfach mehr ein Bewusstsein</u> gewesen. Ich habe mich <u>mehr darauf geachtet</u>, so was ich mache im Alltag. Und eben was ich schon gesagt habe, die offenen Fragen stellen, das hab ich wirklich glaube ich wenig gemacht. <u>Das andere</u> denke ich habe ich schon angewendet und es war auch eine Bestätigung. Es ist ein bisschen beides. Man kommt hier hin und merkt ja eigentlich macht man es ja ... <u>ist es schon gut so wie man es macht</u>. Das ist ja auch eine gute Erfahrung zu merken. Und eben jetzt finde ich <u>schon mehr so ein bewussteres Umgehen damit</u>. Oder wirklich mal beim Bücher anschauen ein bisschen das, ja. So ein bisschen diese im Hinterkopf haben, ja.</p>	1 2 3 4
T3	<p>Ja bei mir das ist auch so. Ich habe den Eindruck ich habe viel mehr ähm bewusst gemacht und es hat (...) ich denke es hilft sehr gut diese vier Punkte und auch v.a. die Videos habe ich auch im Kopf gehabt. Mit dem auch mehr Zeit geben zu sprechen und zu lesen und ein bisschen, ja, <u>mehr bewusst</u> und <u>mehr Zeit auch ihm geben</u>. Das er von selber spricht, nicht ich schnell etwas sage <u>aber dass er mehr spricht</u>.</p>	5,6 7
K1	<p><i>Mhm (zustimmend). Und das was T2 gesagt hat, das mit dem auch ein bisschen eine Bestätigung bekommen. War das bei euch auch so? Oder hattet ihr da weniger das Ge-</i></p>	

	<i>fühl?</i>	
T3	Ja <u>ich denke ich habe, ja (...)</u> nicht so Bestätigung. Ich habe gedacht, ah, das mache ich noch nicht genug oder so.	8
K1	Ok.	
T3	Ja. <u>Mehr bewusst</u> , dass ich nicht genug (...) ja.	9
T1	Das ist bei mir auch.	
K3	<i>Habt ihr denn auch nicht nur beim Vorlesen bewusst auf das geachtet, jetzt die letzten drei Wochen, sondern auch im Alltag? Du (zu T1) hast das schön erzählt mit dem Lavabo, beim Zähneputzen. Und ihr zwei (T2, T3)? Habt ihr das auch sonst noch probiert umzusetzen?</i>	
T2	Ja ich habe versucht, auch im Alltag oder <u>mich mehr geachtet, ob ich viel kommentiere oder mit ihr spreche, wenn ich Handlungen mache</u> . Sei es auf dem Wickeltisch (...) das hab ich schon. <u>Mich wie mehr beobachtet, mich selbst</u> . Und geschaut mach (...) ich hatte das Gefühl ich mache es. Aber eben nach dem ersten Mal, da hab ich gedacht, vielleicht stimmt das gar nicht so. Oder ich rede dann mehr noch mit N. wenn sie da ist und mache bei F. was. Und da hab ich schon versucht dann wirklich auch das ein bisschen umzusetzen.	10 11
K3	Ja.	
T2	Ja jetzt wechseln wir die Windeln oder was auch immer. Genau.	
K3	Begleiten.	
T2	<u>Begleiten was ich tue. Auch zu verbalisieren</u> . Genau.	12
K3	Ja.	
T2	Ich habe jetzt wieder begonnen, das habe ich bei N. eigentlich oft gemacht <u>wenn ich koche, sie mitzunehmen</u> . Und dann hab ich sie da ans Lavabo gesetzt und dann hat sie mit dem Wasser gespielt, und ich habe dann aber während dem Kochen so mit ihr gesprochen.	13
T3	Ah cool!	
T2	Und das hab ich eigentlich mit F.(...) das hab ich vergessen.	
T2	Und dann hab ich gedacht, ja das kann ich ja jetzt mit F. eigentlich auch machen. Das ist vielleicht so typisch für das zweite Kind, und man denkt gar nicht mehr an solche Sachen. Und das hab ich jetzt auch, das mach ich jetzt wieder mehr. <u>Und sie hat sehr Freude dann</u> . Einerseits mit dem Wasser und mit mir zusammen und dann rede ich dann auch mit ihr.	14
K3	Ja. Toll!	

T2	<u>Jetzt hab ich auch mehr Zeit weil die ältere Tochter ist im Kindergarten.</u> Das ist ja dann auch schön, oder. Das hat mir dann vielleicht auch geholfen, dann diese zeit zu nutzen wenn N. weg ist am Morgen <u>dann bewusster solche Sachen (...) Situationen zu schaffen.</u>	15 16
K3	Mhm. (zustimmend)	
T1	Ich habe gemerkt dass ich normalerweise mach ich (...) Ich lese eine Geschichte. Und ich mache nicht wie im Film. Ich lese dem Kind die Geschichte.	
K3	Ohne Bilder.	
T1	Ist viel weniger Interaktion mit dem Kind.	
T2	Ja.	
T1	Und äh (...) und ja, man sollte vielleicht alternieren oder auch mit dem. Wenn das Kind kleiner ist mehr interaktiv und dann vielleicht die Geschichte wirklich durchlesen. Und das habe ich gemerkt das mach ich nicht. Ich lese einfach eine Geschichte ohne - kaum Interaktion (lacht).	
K1	Ja.	
T1	Vor allem am Abend oder des Tages machen und so vielleicht ein bisschen Nachmittag.	
K1	Mhm (zustimmend).	
T3	Bei mir das ist auch wie bei T2 hab ich den Eindruck. <u>Ich mache mehr bewusst die Sachen und spreche ich viel mehr mit P.</u> Auch plötzlich offene Fragen. Trotz dass ich „Blick des Kindes durch zeigen lenken“. So: „wie war es in die Krippe? Wollen wir auf den Spielplatz oder lieber zu Hause?“ <u>Und plötzlich auch im Alltag so auch hingbracht.</u> Und vorher es war einfach so und (...) (lacht). Ja.	17 18
K1	<i>Und was habt ihr (...) oder ist euch auch an den Kindern was aufgefallen? Oder hat sich bei den Kindern was verändert in ihrem Sprachverhalten? Habt ihr einen Effekt gesehen?</i>	
T3	<u>Es ist vielleicht noch zu früh. Und es war schon (...) er hat schon auch vor dem Kurs viele Fortschritte gemacht.</u> Und ähm, ja. <u>Aber ich denke er hat mehr Lust weil er hat mehr Aufmerksamkeit (lacht).</u>	19 20
K1	<i>Und du? Hast du auch mehr Lust?</i>	
T3	Ähm, es kommt drauf an (alle lachen). Ja schon.	
K1	<i>Ja könnte auch ein Effekt sein, oder?</i>	
K2	Dass es einem mehr Spass macht, jetzt vorzulesen oder so. Ein bisschen.	
T1	Ja. Eher bei dem Kind (...) ja nicht wirklich. Aber das Lavabo Beispiel gemacht. <u>Ob das kommt von den Punkten oder nicht weiss ich nicht genau.</u> Es war die Zeit war ein bisschen zu kurz. (alle nicken zustimmend)	21

K1	<i>Jaja! Das ist auch ok wenn ihr sagt: „Nein, ich habe nichts bemerkt“.</i>	
T2	<u>Also ich habe bemerkt, sie spricht mehr aber ich weiss jetzt nicht ob das sowieso gekommen wäre</u> (...) oder eben (alle lachen).	22
K1	Das weiss man eben nie!	
K2	Genau.	
T2	Ob sie jetzt einfach so von der Entwicklung oder ob das (...).	
K1	Aber das ist eigentlich auch egal oder?	
T2	Genau! es ist schön, dass ich das Gefühl habe, <u>sie beginnt jetzt wenigstens zwei Wörter (...), wenn ich sie auch nicht immer verstehe. Aber es kommt mehr, hab ich schon den Eindruck.</u>	23
T3	Und das Kind ist <u>weniger frustriert</u> , weil er kann sich ausdrücken.	24
K2	<i>Dann würdet ihr sagen, findet ihr den Besuch so eines Coachings sinnvoll? Und wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht?</i>	
T3	<u>Ich finde es super, dass es durch die Eltern eine Ausbildung gibt und nicht nur Logopädie.</u> Weil das ist wirklich genau für dem Alltag. Der P. geht auch im Logopädie und ich bin nicht so (...) ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich ihm bringt, weil er bringt sich auch mehr Stress, weil ich bin nicht dabei. Er muss noch mehr etwas machen wenn A. in Kindergarten ist. Und wenn ich für ihm (...) so. <u>Ich finde das nützt wirklich, dass die Mutter auch diese Sachen wissen. Ja. Vor allem, weil wir sind jeden Tag da und (...) ich finde es bringt sehr viel.</u>	25 26
K1	<i>Was meint ihr noch?</i>	
T1	Das ist eine schwierige Frage. <u>Bringt es etwas ja, ist es effizient nein.</u> Ich kann's nicht wirklich sagen. Jetzt würd ich das wieder machen, ich bin nicht hundert Prozent sicher weil sehr viele Punkte (...) <u>ich bin mehr bewusst geworden (...)</u> <u>aber es sind nicht wirklich Sachen die ich nicht kannte.</u> Und ähm, und dann <u>zwei Abend war ein bisschen lang.</u>	27 28 2930
K3	Mhm (zustimmend), ja ja?	
T1	<u>Ich glaube ist wichtig, dass die Eltern bewusst sind von diese Sachen. Und jetzt man weiss nicht, wie viel irgend jemand weiss und wie viel dann irgend jemand auch wirklich benutzen in den Alltag.</u>	31
K3	Mhm (zustimmend).	
T1	Das ist äh ein bisschen schwierig. Aber ja, aber eben. <u>Ich hätte auch alles lesen können</u> (lacht). <u>Ich bin nicht sicher, dass der Effekt viel anders gewesen wäre.</u> Ich bin auch irgendwie, oder gewohnt lesen. Und mental (...).	32
K2	<i>Aber das sind ja ganz viele, viele Leute nicht. Und was verstehst du unter Effizienz?</i>	

T1	Ja eben. <u>Zwei Tage, um die vier Konzepte zu bringen, die ich schon kenne. Das finde ich im Sinne (...) das ich theoretisch auf einem Blatt in zehn Minuten lesen könnte und vielleicht auch ein bisschen üben oder so.</u> Und dann kein Austausch und alles anderes. Aber (...) und ist auch immer <u>gut mit anderen Eltern immer zu reden und Erfahrungen auszutauschen</u> und zu merken man ist nicht wirklich der letzte Blöde (alle Lachen).	33 34
K2	Das bezieht sich jetzt mehr auf die Form des Coachings. Ich dachte vom Ganzen zweifelst du die Effizienz an.	
T1	Ah nein nein nein. <u>Es war nur eine zeitliche Dings, Effizienz. Bringen der Punkte und so weiter</u> (...) zum Beispiel auch die Übung die wir hier gemacht haben nachher (...) dass wir die Konzept verstanden haben. <u>Die Übung zu highlighten was hier passiert habe ich ein bisschen überflüssig gefunden.</u>	35 36
T2	Ja. Mhm	
T1	Nur ich persönlich.	
K1	Ja das ist wichtig!	
K3	<i>Gibt es aber auch Teile, die du gut fandst und wichtig? Und wenn ja welche? Oder hättest du alles selber gelesen?</i>	
T1	Ähm (...) wie gesagt <u>ich glaube, ich habe sehr gelernt vom Video in der Interaktion mit dem Kind.</u> Wie man auch machen kann und was es bringt und so weiter. Das mich geholfen, weil manchmal stelle ich Fragen oder sage in mein Muster und deswegen ist gut andere Muster zu sehen.	37
T3	<u>Ich denke auch das Video hat viel (...) es bleibt im Kopf.</u>	38
T1	<u>Aber eben es war auch gut, das Video zu sehen mit den vier Punkte schon im Kopf</u> und dann man merkt, wie man das macht. Hätte ich einfach das Video angeschaut vielleicht gewisse Sachen wären einfach in and out gekommen.	39
T2	Also mir ging es ein bisschen ähnlich wie ihm. <u>Irgendwie kannte ich das schon. Ich habe ein bisschen mehr so Theorie (...)</u> ich habe gerne ein bisschen Theorie (...) ich habe <u>da mehr erwartet.</u> Das ist sehr so wie du's sagst für den Alltag. Man kann das umsetzen sehr praktikabel, pragmatisch. Ich hätte da, ich habe ein bisschen mehr (...) ich weiss nicht ich kann nicht genau sagen ich hab da noch etwas (...) hmm.	40 41
K1	Mehr Fachwissen, so was in der Art.	
T2	Genau. ich habe das halt, ich bin so ein Typ. Ich habe das gerne so. <u>Dann hätte ich beim ersten Abend da ein bisschen mehr Fachwissen (...)</u> noch etwas hören über Sprache (...) <u>keine Ahnung.</u> Ich hatte auch nicht so eine Vorstellung, aber mir war das dann fast zu - einfach ist jetzt auch falsch (...) aber vielleicht so (...).	42
K1	Es ist schon sehr basal, oder?	

T2	Genau. Gut ich habe auch von meinem früheren Beruf (Kinder Krankenschwester) schon ein bisschen was gewusst.	
K1	Genau. Und das ist natürlich schwierig. Von welchem Niveau geht man aus, was bringen die Eltern mit?	
T2	<u>Was ich denke heute Abend das ist dann doch gut das noch einmal so überlegen, reflektieren.</u> Man nimmt das nach Hause und dann eben die Auseinandersetzung. Weil das hätte ich natürlich nicht gemacht, obwohl ich das vielleicht schon gehört habe so. <u>Aber die bewusste Auseinandersetzung, das hat mir sicher was gebracht.</u> Und ähm, so wieder <u>ein bisschen die Lust und Energie, mir die Zeit zu nehmen und das so einzusetzen.</u> Das finde ich (...) das nehm ich mit, ja genau.	43 44
T3	Ich habe gedacht, auch am ersten Tag habe ich auch sehr gut gefunden dass es so (...) vielleicht vier Punkte, nur auf vier Punkte bleibt und auf Video und so. <u>Ich habe auch gedacht, am zweiten Tag geht noch weiter.</u>	45
K2	Ah, ja. Dass noch mehr (...).	
T3	Noch in die (...), weil jetzt haben wir die Erfahrung und noch vielleicht ähm, über Sprachentwicklung noch mehr vielleicht Theorie, aber (...) ja.	
K1	<i>Ja das wollte ich auch noch fragen: in welche Richtung oder, hast du da (...) aber du wusstest es nicht genau. Sprachentwicklung, Theorie, oder?</i>	
T2	Ja vielleicht ein bisschen so gross hätte mich interessiert zu hören oder dann (...) genau. <u>Ich glaube mehr so Sprachentwicklung, ja. Oder ob es da noch andere Techniken gibt, was man dann tun kann.</u> Jetzt ausserhalb von dem. Eben aber das ist so meine (...) zum fördern. Genau. So vielleicht noch ein bisschen noch andere (...), aber vielleicht gibt es ja gar nicht viel mehr. Das weiss ich ja nicht, oder?	46
K1	(alle lachen) Ja. Teil unserer Message (...) es braucht wenig!	
K3	Viel von dem!	
K2	Genau!	
K1	Viel von dem Wenigen. Es ist so!	
T2	Eben ja, dann ist das auch eine Erfahrung. Zu hören dass das eigentlich reicht. Das ist das, was ich sage. <u>Das gab mir auch eine Bestätigung (...) es ist ja, das ist auch gut so wie ich das mache, eigentlich.</u>	47
K1	Das hat auch etwas mit dem Entschleunigen zu tun.	
T2	Genau. Nicht immer noch mehr und da noch etwas (...) genau.	
T1	Ich glaube, wenn wir schauen auch die Muster von den Leuten die hier heute gekommen sind. <u>Weil sind Leute, wir alle drei haben den Eindruck dass unsere Kinder Probleme haben mit dem Sprache.</u> Und deswegen ich finde das interessant zu merken, dass	48

	aber muss schauen, wann sie wieder zum Kinderarzt geht. Ich bin schon ein bisschen gespannt, ob das alles gut geht.	
K1	<i>Ich wollte nur sagen etwas, das ihr gemacht habt ist, ihr seid hierher gekommen, oder? Das ist ja auch etwas. Und das, was du gesagt hast mit dem (...) irgendwie, dass eine Diskrepanz herrscht irgendwie zwischen den Erwartungen, die ihr hattet und dem, was wir mit euch gemacht haben. So das hattet ihr alle ein bisschen das Gefühl. Hab ich so gehört?</i>	
T3	Nein. Von mir das war sehr gut! <u>Ich denke das hilft auch das eh das wir nicht so die Einzigen sind. Und ich denke auch das relax, Zeit geben (...).</u>	51
T2	Genau das denke ich auch, ja.	
T3	Und, ja. Ich habe den Eindruck, jetzt es gibt so viel Therapie und so viele Leute, die unnormal sind, <u>das muss man einfach Zeit geben und Übung und die Mutter auch Zeit geben fürs Kind.</u> Und nicht immer sagen, oh er ist nicht normal (...) oder. <u>Deswegen finde ich es hat viel gebracht, weil sie so mehr fördern für die Eltern und nicht dass es noch Stress gibt für das Kind.</u> Das er sieht das nicht, das Kind.	52 53
T1	<u>Ich schätze immer solche Kurse, man kann immer etwas dazu lernen.</u> Eben, und das habe ich geschätzt, dass wir diese Gelegenheit haben das zum (...).	54
T2	Genau. <u>Und bei mir war eher die Enttäuschung am ersten Abend. Da bin ich dann nach Hause und habe gedacht, das hab ich eigentlich schon gewusst.</u> Aber immerhin ich hab dann meinem Mann auch gesagt, jetzt musst du da ein bisschen schauen. Genau. Das ist ja auch schon gut mit ihm mal, weil ich denke, er hat ja weniger so theoretischen Hintergrund und im Nachhinein muss ich jetzt auch sagen (...) mal das machen und schauen was kommt. Ein bisschen entschleunigen. Das ist das was ich mitnehme. Es ist ok. so und ich muss gar nicht mehr machen. Diese Erfahrung nehme ich jetzt schon mit <u>und dann das bewusster umsetzen.</u> Von dem her hat mir diese drei Wochen dazwischen, das hat etwas gebracht und jetzt heute das noch einmal so reflektieren. <u>Ich kam einfach mit der Erwartung so, Theorie. Das hab ich (...) das war meine Erwartung.</u> Und vielleicht (...) ich denke, ihr schreibt natürlich (...) ich weiss nicht, wie die Ausschreibung war, aber <u>ich wäre nicht gekommen wenn F. normal sprechen würde. Es ist schon so geschrieben, dass man denkt, es sei für Eltern mit Kindern mit Sprach (...) mit eher Schwierigkeiten.</u> (...) Weil du hast das Gefühl, es wäre ja für alle und das stimmt.	55 56 57 58
K2	Es ist auch für alle.	
T2	Ich habe wie das Gefühl so wie die Anmeldung wäre.	

T1	Hier habe ich das Gefühl, es ist für alle aber die Anmeldung (...) nicht.	
K1	Ok., das ist auch interessant.	
T2	Das wollte ich sagen weisst du. <u>Dass wie die Anmeldung das ihr da vielleicht anders hättet formulieren (...) ich weiss es jetzt nicht mehr so genau.</u>	59
K2	Ich habs jetzt grad auch nicht vor mir.	
T2	Es ist ja auch egal (...) aber.	
K2	Vielleicht habt ihr auch zwischen den Zeilen gelesen.	
T2	Genau. Genau. (...) Das Fördern (...) Sprachfördern. Da hat man immer das Gefühl das (...) ja. Oder man denkt es halt.	
K2	Das ist ein guter Hinweis.	
T2	<u>Für mich war das klar für, wenn man ein Kind hat, das jetzt nicht so altersentsprechend spricht.</u>	60
K2	Jaja, offenbar!	
T2	Für mich war das klar und ich habe gedacht super! Das ist genau für mich zugeschnitten.	
K1	Das werden wir auf jeden Fall nochmal anschauen. (...) Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt jetzt auch nochmal und für eure Mitarbeit.	

ANHANG IV Transkript Gruppeninterview Zürich

Gruppeninterview 2 in Zürich

Datum / Ort: 15.11.2012 (19.30-21.15 Uhr) KiTa Riedtli

Teilnehmende: 3 Elternteilnehmer (T4 s, T5 b, T6 t)
3 Kursleiterinnen (K1 k, K2 be, K3 ba)

Legende: ... Satzabbruch / Pause
(xxx) Anmerkungen der Autorinnen
[] Ergänzungen der Autorinnen

Interviewtranskript 2:

K2	<i>Habt ihr im Laufe der drei Wochen in eurem Sprachverhalten eine Veränderung erfahren? Wenn ja, welche?</i>	
T4	Einfach das <u>Bewusstere</u> (...) also nicht immer, aber natürlich, wenn man gerade gewusst und wieder daran gedacht hat: ich mache jetzt gerade meine ‚Aufgaben‘. Das man das bewusster gemacht hat.	1
T5	Ich versuche auch <u>klarer</u> zu reden, also mir ist aufgefallen, also grad wenn man es erweitert (...)	2
K3	<i>Also deutlicher?</i>	
T5	Ja, genau also wirklich <u>deutlicher</u> und klar.	3
T6	Ja genau, ich habe mir so gemerkt, man hat ja im Alltag mit zwei Kindern nicht immer gerade zu viel Zeit. So dass ich mir auch immer wieder sage: So jetzt nimmst du dir die Zeit und jetzt überlegst du dir mal, <u>was könntest du für ein Wort sagen</u> , das die Kinder vielleicht noch <u>nicht kennen</u> oder noch nicht oft gehört haben.	4
K3	<i>Wortschatz erweitern (...)</i>	
K2	<i>Dies leitet uns bereits zur zweiten Frage über: Hat sich euer sprachliches Verhalten auch im Alltag verändert? Ursprünglich ging es ja ums Bilderbücher vorlesen. Ihr habt jetzt bereits den Transfer in den Alltag gemacht.</i>	
T6	Ich glaube <u>einfach bewusster</u> , aber ich wüsste jetzt nicht, ob das automatisch passiert wäre.	5
K2	<i>Und wie steht es jetzt mit dem Vorlesen? Macht euch das mehr Spass oder hat euch das schon immer Spass gemacht? Oder hat das jetzt einen gewissen Reiz bekommen?</i>	
T4	Mir hat es schon <u>immer Spass</u> gemacht. (Lachen) Also ich hatte schon selbst immer viele Bücher und wir haben auch jetzt sehr <u>viele Bücher zuhause</u> , und die Kleinen sehr gern Bü-	7

	cher. Und sehr oft, wenn N. seine Ruhe will, geht er ins Zimmer in sein Bettchen, schnappt sich ein Büchlein und schaut es an.	
K2	Wie "Mausi" [im Film Sprache kitzeln]?	
K3	Alleine?	
T4	(stimmt zu) Alleine.	
T6	Ja, und was ich manchmal noch härzig finde, ist wenn sie jetzt <u>dem Kleinen, zehn Monate alten, Büchlein vorliest.</u>	8
K3	Ah, sie übernimmt die Rolle.	
T6	Ja, das ist zum schiessen, das ist so härzig.	
T4	Das Neuste ist, er hat noch Windeln und <u>wenn er aufs Töpfchen geht, schaut er ein Büchlein an.</u> (Gelächter)	9
K3	Aber jetzt hast du nicht das Gefühl, dass das damit zu tun hat, was wir jetzt hier machen, sondern dass das einfach eine Entwicklung des Kindes ist, oder habt ihr das Gefühl, dass es damit zusammenhängt, weil, ihr euch das mehr zum Thema gemacht habt?	
T4	Nein, Büchlein hat er einfach gern, das ist schon ein wichtiger Punkt. Auch bei uns sowieso wegen der zwei Sprachen und da ist für ihn gerade das <u>Büchlein eine der wichtigen Quellen für die andere Sprache</u> [Hebräisch], weil er die ja sonst nicht hört.	
K3	Mmh, das ist so der Zugang	
T4	Das ist wirklich (...) <u>Kassetten und Büchlein.</u> Das sind die beiden Medien, die man wirklich benutzen kann, <u>um die beiden Sprachen zu vermitteln.</u>	
K3	Haben die Kinder vielleicht häufiger zu den Büchlein gegriffen und sind zu euch gekommen, sogar? Dass sie gemerkt haben, die Mutter geht genauer oder länger drauf ein? Weil ihr euch vielleicht mehr Zeit oder anders Zeit genommen habt? (allgemeines Verneinen)	
T6	Nein, das hätte ich jetzt nicht so gemerkt..	
T5	Dadurch, dass das für uns schon immer ein grosses Thema war und ist, kann ich das gar nicht so unterscheiden. Da <u>fehlt mir der Vergleich.</u> (zustimmendes Gemurmel)	10
T6	Nein, dass hätte ich jetzt nicht so gemerkt.	
T5	Dadurch, dass das für uns schon immer ein grosses Thema war und ist, kann ich das gar nicht unterscheiden. Da fehlt mir der Vergleich. (zustimmendes Gemurmel)	
T6	Es ist ja bei uns ein <u>festes Ritual</u> am Abend, also sicher einmal am Tag ein Büchlein anschauen.	11
K1	Wie ihr am Anfang bereist angetönt habt, habt ihr bewusster Vorgelesen. Findet ihr den Besuch eines solchen Coachings also sinnvoll? Wenn ja/nein weshalb?	
T4	Ich glaube, wenn es das erste Kind ist und es gerade in die Sprachphase kommt. Dass man	

	sagen, kann, schaut, das sind wichtige Punkte und dass man da darauf etwas achtet oder so. Aber jetzt für mich persönlich – [zu ihrer Nachbarin] ich weiss nicht, ob es dir ähnlich geht – weil ich schon <u>mitten in der Sprachentwicklung</u> bin, und eigentlich <u>gemerkt habe, man macht ja vieles richtig</u> . Automatisch, wobei das ja auch nicht jeder macht, das ist noch schwierig zum Beurteilen. Vielleicht sind wir jetzt gerade Menschen, die das automatisch machen. Es gibt sicher <u>Eltern, die keine Bücher mit ihren Kindern lesen</u> . (allgemeine Zustimmung)	12 13 14
K1	<i>Das gibts ganz viel.</i>	
K3	<i>Es gäbe noch die Fortsetzung für die nächste Altersklasse von drei bis fünf Jahren. Würdet ihr den Kurs besuchen, wenn er angeboten würde?</i>	
T6	Dort wäre es vielleicht sinnvoll, wie so eine <u>kurze Zusammenfassung</u> , was wird genau behandelt. Und wenn man es durchliest und das Gefühl hat, es sei ein <u>zu grosser Zeitaufwand</u> und viel profitieren würde ich nicht, dann kann man es von vornherein ausschliessen(...)	15 16
K3	<i>Ah, du meinst bei der Ausschreibung lesen, was kommt?</i>	
T6	Ja, genau schon bei der Ausschreibung, was kommt und was die Themen sind. Vielleicht auch mit einem Beispiel, dass man es sich vorstellen kann.	
T5	Also, was ich noch finde, was es mir gebracht hat, ist einfach ein gutes Gefühl. Vielleicht so eine Bestätigung, dass ich vielleicht <u>mit meiner Intuition nicht auf dem Holzweg</u> war. Einfach so Sachen, wo ich manchmal zurückhaltend war, mach ich zu viel oder zu wenig oder (...) Und jetzt weiss ich einfach: <u>O.k. das ist gut, das ist förderlich</u> . Da hat mir eigentlich schon etwas gebracht. Da <u>bringt mir doch dann so eine Systematik doch sehr viel</u> und ich gewichte es jetzt auch anders. Vorher habe ich vielleicht mehr mit dem Blick gemacht und mehr Äusserungen erweitert und jetzt nehme ich noch bisschen mehr <u>Verbesserungen</u> mit hinein und <u>stelle bewusst mehr Fragen</u> – also so das Gefühl, es ist jetzt mehr in der Balance, was ich eigentlich mache. Von dem her gesehen, ich würde wahrscheinlich schon – ich bin aber auch hinter [zeitlich] euch – mein erstes Kind beginnt gerade zu reden. Ich bin da noch nicht so erfahren mit den ganzen Sachen. Also von da her gesehen, ist es <u>für mich der richtige Zeitpunkt</u> , weil ich gerade anfangen, mir das bewusst zu machen. Ein gutes Gefühl bekomme: Aha, so kann ich weitermachen. Das ist super und ich weiss, <u>damit fördere ich</u> [das Kind] und beeinträchtige es nicht negativ.	17 18 19 20 21 22
K1	<i>Weisst du, was mich jetzt gerade Wunder nimmt? Ihr habt es, glaube ich, das letzte Mal gesagt, aber: Was war eigentlich der Grund, dass ihr euch angemeldet habt? Weil das ist bei verschiedenen Leuten ganz unterschiedlich.</i>	
T5	Also für mich wars wirklich, weil ich mich <u>mit dem Thema gar nicht beschäftigt</u> habe, überhaupt <u>gar nicht gewusst</u> habe, wie man sprachlich fördern kann, und eine Intuition hatte,	23

	die aber irgendwie bestätigt haben wollte oder halt nicht. Und ich gerade ein Kind habe, welches zwei ist und der <u>fängt grad an zu reden</u> . Ich wollte mich wirklich <u>unterstützen lassen</u> in dem wichtigen Prozess, dies in den nächsten paar Monaten anzukicken (...) und ich ein Kind habe, welches nicht ganz so gern redet. Er ist wirklich einer, bei dem ich gedacht habe, mit ein bisschen Förderung kann ich ihn anschubsen.	25 24
T4	Ja, und bei mir war es eigentlich auch, weil unsere [Kinder] <u>zweisprachig aufwachsen</u> und da hört man alles: Es gibt Leute, die sagen, die machen das mit links, andere sagen, ja, die sprechen dann halt später. Manchmal verunsichert einen das extrem. Unserer hat wirklich lang ... er hat schon gesprochen, aber eben nur so (...). sehr gemischt, <u>kurze Sätze</u> und dann beginnt man wirklich zu denken: Kann man vielleicht noch etwas anderes machen oder konkreter machen? Und er hat jetzt gerade den Knopf aufgetan. (Lachen)	26 28
K1	<i>Ist ja schön, gell (...) (Lachen und Gemurmel)</i>	
T4	Das war sicher die Motivation, und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, den du vorher erwähnt hast, es gibt einem wirklich auch ein gutes Gefühl, dass man hört, man macht es richtig.	
T6	Ja, und bei mir war es ja so, dass meine Tochter ein Weilchen <u>gestottert</u> hat, und ich dachte, vielleicht gäbe es <u>zu diesem Thema</u> noch etwas. Aber da macht man sich auch Gedanken, bleibt jetzt das oder ist das nur eine Phase, die sie haben.	29
K2	<i>Da sind wir jetzt halt nicht speziell darauf eingegangen, sonst gäbe es eine ganze Bandbreite von Themen. Aber welche Erwartungen hattet ihr? Oder wurde etwas nicht besprochen, das ihr erwartet habt, das ihr gern gewusst hättet? Die Ausschreibung, das stimmt, die ist wirklich nicht ganz klar.</i>	
T4	Von daher habe ich auch nicht so <u>genau gewusst, was mich erwartet(...)</u> .(Lachen)	30
K1	<i>Und trotzdem habt ihr euch angemeldet.</i>	
T5	Also, ich habe gedacht, ich lasse mich einfach <u>überraschen</u> . Und habe <u>keine Erwartung</u> gehabt und gedacht, das schadet uns mit Sicherheit nicht. (Lachen) (...) Wir haben eine ähnliche Situation [wie T4], wir sprechen zuhause, also Hochdeutsch ist übertrieben, aber halt Bayerisch, mehr oder weniger. Und ich meine, er ist in der KiTa und redet Schweizerdeutsch und wir natürlich zuhause auch irgendwie so (...) Ja, wie mache ich es jetzt? Also er, <u>wächst eigentlich auch zweisprachig</u> auf.	31/ 32 33
T4	Ja, das ist fast noch schwieriger, weil die beiden Sprachen sehr ähnlich sind. Bei mir sind sie so dermassen auseinander, da kann man sie relativ gut separieren. Ich sehe das mit seinen deutschen ‚Gspääni‘, dass sie dann das Wort (...) dass dann das Wort dermassen falsch ist, weil es etwas zwischen Deutsch und Schweizerdeutsch ist. Ich denke, das ist viel schwieriger.	

T5	Also, das ist für ihn auch schwierig, das spüre ich auch und deshalb hat er auch <u>lange nicht gesprochen</u> . Weil es für ihn schwierig war, das einzuordnen. Und jetzt sucht er sich einen Weg und sucht sich von beiden Sprachen das einfachste Wort. Das ist ganz lustig. Jetzt redet er mit uns tatsächlich teilweise Schweizerdeutsch und wir verstehen das dann nicht, weil es separate Wörter sind, und er muss sich jetzt halt zurechtfinden. Deshalb ist <u>Sprache bei uns auch ein grosses Thema</u> , ähnlich wie jetzt bei dir [T4]. Da ist es auch wichtig, die <u>Sicherheit zu haben</u> . Macht mans ... sind wir auch einigermassen auf dem richtigen Pfad oder verderben wir es ihm so, dass er da ein Problem bekommt oder sich nicht mehr traut.	34 35 36
K1	<i>Das kannst du fast nicht.</i>	
T5	Meinst du?	
T4	Ja, man macht sich Gedanken.	
K1	<i>Ja, aber Kommunikation ist so essenziell oder so wichtig.</i>	
K2	<i>Jetzt noch als abschliessende Frage, die uns interessieren würde: Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr in der nächsten Zeit denkt, euer Kind spricht oder antwortet oder reagiert nicht so auf eure sprachlichen Äusserungen, wie ihr es erwartet?</i>	
T4	Meiner ist im Trotzalter! (Lachen)	
K3	<i>Gemeint ist schon über längere Zeit, so wie du das mit dem Stottern erzählt hast. Aber ihr habt jetzt gerade beide erzählt, wie es einen Sprung gemacht hat. Also es ging nicht zurück, sondern vorwärts. Bei euch stellt sich die Frage gar nicht. Wir haben mehr gemeint, wenn man denkt: Es [das Kind] spricht nicht gut, es spricht immer noch nicht, es kommt so wenig und vor allem es antwortet nicht auf offene Fragen oder sehr sehr anders, als ich erwarte. Was würdet ihr machen?</i>	
T4	Also bei uns war es eigentlich lange so. Wir haben dann auch mal mit dem Kinderarzt gesprochen und der sagte, das sei oft (...) oder bei Kinder, die dann an die Grenze kommen, dass sie sich nicht ausdrücken können, dass es (...) wie sagt man? (...) ein frustriertes oder aggressives Verhalten zeigen. Und er hatte das wirklich eine Zeit lang mit Schlagen und Bissen. Und er sagte, dass er solche Kinder mit zweieinhalb, spätestens mit drei zu einem Logopäden schicken würde. Einfach damit sich die Frustrationen nicht dermassen auswirken.	
T6	Also ich habe in der Zeit, als Unsere so gestottert hat, habe ich hin und her überlegt und gefunden, he, ich lasse sie jetzt einfach mal. Ich habe gelesen, dass es Kinder in diesem Alter gibt, die das haben, und das ist ganz normal. Und gefunden, wenn ich kein gutes Gefühl mehr habe, dann würde ich mit der KiTa schauen, wie sie es empfinden oder was sie so dsa Gefühl haben, weil sie mehr Kinder in diesem Alter haben und Fachpersonen sind. Und wenn sie dann auch finden würden, dass man etwas machen müsste, dann weiterschauen, was sie meinen. Also ich würde zuerst mal bei der KiTa schauen, wie es sich tagsüber ver-	

	hält.	
K3	<i>Ja, und du hast gesagt, du würdest zuerst mal mit dir vereinbaren, wenn es für dich nicht mehr stimmt (...)</i>	
T6	Ja, ich finde das fast das Wichtigste (...) Ob ich finde, o.k. das kommt noch oder, nein, das ist nicht mehr gut.	
K2	<i>Ja, ich finde das gut, wenn man da kann (...).</i>	
T6	Ja, es ist auch nicht immer einfach.	
T4	Ja, ich glaube, viele Eltern sind verunsichert, wenn (...) (unverständlich) (...), wenn dann der Kinderarzt noch sagt: Nein bis vier-/fünfjährig müssen Sie sich keine Gedanken machen. Er ist eigentlich der Arzt des Vertrauens(...)	
K2	<i>Habt ihr noch irgendein Anliegen, etwas, das ihr loswerden wollt oder etwas euch gar nicht gefallen hat?</i>	
T5	Darf man die Frage zurückstellen? Was würdet ihr empfehlen für so(...)? Ich bin jetzt kurz davor. Ich rechne damit, dass wahrscheinlich mit der Geburt gibt es irgendeine Veränderung, ich vermute sprachlich. Ich vermute(...), weil das ist so bisschen sein Knackpunkt, dass er da (unverständlich)(...) Ich bin genau vor dem Thema. Was mache ich? Verlasse ich mich auch auf meine Intuition? (lacht)	
K2	<i>Ja, also was T6 sagt, finde ich eine ganz gute Einstellung. Wenn man ein gutes Gefühl hat, dann denke ich – gerade bei so einschneidenden Ereignissen – kann man schon zuwarten. Und sobald man unsicher ist, ist die KiTa bestimmt eine gute Anlaufstelle. Schon auch der Arzt, aber Ärzte sind manchmal (...) Es kommt sehr darauf an. Viele schieben das schon ein bisschen zu weit von sich und sagen: Es kommt noch.</i>	
T6	Ich finde es auch noch schwierig, gerade ein Arzt, der sieht ein Kind einmal und dann ist es eh noch eingeschüchtert, weil es den Arzt nicht so gut kennt, und dann spricht es sowieso nicht.	
K2	<i>Ja, man müsste dann halt schon noch Informationen ringsherum einholen. Da viele sich gar nicht so viel Zeit nehmen und sich um mehr Informationen bemühen. Deshalb finde ich dieses halbe Jahr (...)</i>	
K1	<i>Also, ich glaube, der wichtigste Indikator ist immer dein Gefühl. Wenn du merkst, irgendwie ist es jetzt noch gut oder nicht? Ich bin unsicher und es beschäftigt dich über längere Zeit, so ein Stottern. [zu T6 gewandt] Ich denke, du hast gegoogelt und hast gesehen, o.k. (...)</i>	
T6	Nein, ich habe bei diesen Elternbriefen(...)	
K1	<i>Eben, du hast dir die Information geholt. Das hat dich dann wie beruhigt, du hast gewusst, das ist normal, kann normal sein. (Gemurmel) Und was Kinderärzte angehe, wenn es dir nicht wohl ist, dann kannst du das verlangen, dass es eine Abklärung gibt.</i>	

K2	<i>Ich denke, was T4 gesagt hat, ist wirklich ein Indikator: Wenn sich das Verhalten eines Kindes so verändert. Dann finde ich muss man auf jeden Fall reagieren. Der Kinderarzt muss ja dann eine Überweisung zum Logopäden machen.</i>	
K3	<i>Man kann auch jederzeit einer Logopädin direkt telefonieren.</i>	
K1	<i>Dann muss man es aber selbst bezahlen.</i>	
K3	<i>Aber du kannst, du kannst immer Erstinformationen einholen und dann kann sie [die Logopädin] immer noch sagen, bitte über den Kinderarzt.</i>	
T5	<i>Was macht ihr dann konkret? Also einen Plan oder Übungen? Wie sieht denn so was aus?</i>	
K3	<i>Dann wird das Kind abgeklärt.</i>	
T5	<i>Also eine Diagnose, warum stottert oder warum (...).</i>	
K3	<i>Ja, aus der Abklärung folgt die Diagnose. Und manchmal muss ein Kind auch zweimal kommen. Gerade bei kleinen Kindern ist es manchmal schwierig. Die meisten Informationen holt man heraus, wenn es frei spricht und wenn es natürlich schüchtern ist, ist es schwieriger. Dann braucht es mehr Zeit.</i>	
T6	<i>Ich denke gerade, wenn das zweite Kind kommt, dann ist es am Anfang – also bei uns war es so – dann hat es eher eine Veränderung gegeben im Sinne von, dass sie so weinerlich, also dünnhäutig, anhänglicher war und nicht, dass sie sprachlich einen Rückschritt gemacht hätte. Es ist mehr so, dass sie sehr schnell begonnen hat zu weinen.</i>	
K2	<i>Du hattest etwas gesagt, ihr seid <u>vermutlich nicht das richtige Zielpublikum</u> [für den Film] (...) welches Publikum meintest du? Da müsste man wahrscheinliche verschiedene Versionen des Films machen, denke ich.</i>	37
T6	<i>Mir ist das nur eingefallen, weil du gesagt hast, es sei eine Masterarbeit darüber [über den Film] gemacht worden. Es hat mich irgendwie daran erinnert, wie ich es an dem Abend [ersten Abend des Elterncoachings] gefunden habe (...)ich habe es sehr ... banal gefunden.</i>	38
K2	<i>Ja. Mmh.</i>	
T6	<i>Ich denke, das Feedback nützt nichts. [Stimmengewirr] der Film ist gemacht.</i>	
K1	<i>Nein, ich finde das sehr ein wichtiges Feedback.</i>	
K2	<i>Ich danke euch recht herzlich für das Gespräch und euer Interesse.</i>	

ANHANG V Transkript Gruppeninterview Attelwil

Gruppeninterview 3 in Attelwil

Datum / Ort: 17.11.2012 (ca. 11-11.30 Uhr) Schulhaus Attelwil

Teilnehmende: 5 Elternteilnehmer (T7 h, T8 z, T9 t, T10 c, T11 n)
2 Kursleiterinnen (K1 ka, K3 ba)

Legende: (...) Satzabbruch / Pause
(xxx) Anmerkungen der Autorinnen
[] Ergänzungen der Autorinnen

Interviewtranskript 3:

K1	<i>Uns interessiert vor allem die Frage, was habt ihr das Gefühl, ganz objektiv, hat sich in eurem Sprachverhalten etwas verändert. Ihr habt bereits etwas angetönt. Hat sich etwas verändert und wenn ja, was?</i>	
T7	Ich denke, es ist so gewesen, <u>dass ich mir persönlich bewusster mehr Zeit nahm und bewusster aufs Kind eingegangen bin</u> . In dieser Zeit. Das hat sich vermutlich bei mir verändert. Und vielleicht auch beim Kind, dass es vermutlich, dass es dementsprechend reagiert hat auf mich weil es wusste, jetzt ist der Moment da, wo er etwas wissen will von mir. Das war so etwa das.	1 2
K1	<i>Hast du das Gefühl, bei deinem Kind hat sich da auch etwas verändert oder ist es mehr ein Aufmerksamkeits (...)</i>	
T7	Es hat sich vermutlich schon etwas verändert, das, was ich vorhin schon sagte, dass <u>vermutlich die Fragen auch des Kindes auch gekommen sind</u> . Das war für mich so sichtbar. Ob das nun einen Einfluss auf diese Zeit hatte, weiss ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.	3
K2	<i>Ja danke dir. Was meinen die anderen? Es ist freiwillig, man muss nur antworten, wenn man etwas zu sagen hat. Was ist bei eurem Sprachverhalten aufgefallen? Bei eurem?</i>	
K1	<i>Oder hat sich nichts verändert?</i>	
T8	Also mich persönlich dünkt es, <u>dass ich mit J. viel mehr begonnen habe zu sprechen</u> . Bei mir ist speziell, dass (...) ich spreche zweisprachig mit meinen Kindern. Lars, der ältere, will das im Moment zwar nicht hören, er sagt, Mami, das ist Seich wie du sprichst, hör auf.	4

K2	Ah, wenn du tschechisch sprichst.	
T2	Genau, wenn du [spricht in Form ihres Sohnes] tschechisch sprichst. Er akzeptiert es nur von (...) wenn seine Grossmutter oder seine Grosseltern da sind. Und Jan, der akzeptiert das und was mir bei ihm aufgefallen ist, was wir wieder viel intensiver machen, und mir ist in den letzten drei Wochen aufgefallen, es kann auch eine Phase sein, wo er gerade drin steckt, weil er ja gerade zwei geworden ist, (...) <u>viel mehr antwortet</u> . Vielleicht höre ich auch besser drauf. <u>Dass er eigentlich schon mehr kann als ich dachte</u> . Eben weil wir das Thema auch das letzte Mal hatten, dass das zweite Kind wie untergeht. Aber beim Ersten ist alles noch das erste Mal.	5 6
T3	Also bei mir ist alles so, <u>dass ich alles etwas bewusster machte</u> . Es ist eigentlich nicht gross anders als vorher, einfach alles bewusster. Nicht dass ich etwas gross anders machte.	7
K1	Ja.	
T3	Das Reden, das Büchlein anschauen oder was auch immer. In allen Alltagssituationen. Es ist irgendwie bewusster in der Sprachebene abgelaufen.	
K2	<i>[Zu T3 gewandt] Du sagst etwas Gutes, du gehst jetzt nämlich schon in den Alltag hinein. Das eine ist das Vorlesen, wenn es einfach ins Vorlesen hineinfliesst wie im Film und du sagst bereits, du habest es auch übernommen, dein Sprachverhalten also in den ganzen Alltag übernommen. Erging das den anderen auch so?</i>	
T4	Ja, das ist mir auch so ergangen. Nicht dass ich das Gefühl habe, es habe sich grundsätzlich etwas verändert <u>aber einfach so leicht bewusst gemacht</u> . Ah - das ist ja jetzt genau das.	8
T5	Genau. Oder vielleicht; <u>was könnte ich jetzt dazu noch sagen</u> . Was würde jetzt auch noch passen. Oder; <u>wie könnte ich es noch etwas anders umschreiben</u> . Vielleicht auch noch etwas mehr <u>Raum für die eigenen Sätze geben</u> . Oder <u>Äusserungen vom Kind noch etwas weiter entwickeln</u> . Das habe ich zwar schon gemacht aber vielleicht in diesen drei Wochen hindurch noch mehr.	9 10 11 12
T2	Was mir jetzt noch auffällt, was mir in den Sinn kommt: Ich habe viel bewusster den Jan gefragt, was er will. Auch beim Essen. <u>Ich nahm ihm die Antwort nicht ab</u> . Er hat zwar nicht geantwortet <u>aber vielleicht genickt oder ich habe es ihm gezeigt und er nickte</u> . So habe ich ja nicht für ihn entschieden. Daraus nahm ich, dass er eben doch mehr versteht als ich glaubte.	13 14
K2	<i>Das war doch etwas, das du dich vor drei Wochen selber fragtest?</i>	
T2	Ja. Wieso redet der nicht mehr (...)	

K2	<i>Da reden die anderen. Der Bruder, der Vater?</i>	
T2	Ja, wir nehmen ihm wirklich sehr viel ab. Und <u>mit dem haben wir etwas aufgehört</u> . Ja.	15
K1	<i>Das ist schön. Denn wenn er auch zeigt, ist das Kommunikation. Du sagst ja, er ist grad zwei, ist das wie gleichwertig, eigentlich. Weil die ja noch gar nicht so viele Wörter zum Kommunizieren haben und das Zeigen ist ja genauso Kommunikation wie sprechen.</i>	
K2	<i>Jetzt zurück noch einmal zum Vorlesen. Du [zu T5 gewendet] sagtest, es habe sich jetzt wirklich fast ein Ritual ergeben?</i>	
T5	Genau. Am Morgen nämlich.	16
K2	<i>Andere von euch, habt ihr wieder mehr Spass beim Vorlesen, macht ihr das lieber jetzt? Vielleicht für die es mit dem ersten Kind oder vielleicht früher mehr machten, oder hat es einfach keinen Platz oder hat es da noch etwas gezeigt?</i>	
T2	Also ich habe das eh schon immer gemacht. Ich habe mir es auch grad selber in den "Brief an mich selbst" geschrieben. Sind <u>Dinge, die mir selber sehr wichtig sind</u> . <u>Ich habe mir selber sehr oft vorlesen lassen</u> . Ich glaube, bis 15, 16 Jahren. Mit dem Märchenbuch zu meiner Mutter und mir vorlesen lassen, <u>das sind so Erinnerungen, wo ich heute noch fähig wäre, es zu machen</u> . Sind so Erinnerungen. Auch an meine Grossmutter. <u>Das sind so Traditionen die ich auch meinen Kindern weiter geben möchte</u> . Und das machen wir heute noch nur mache ich es jetzt einfach noch mehr. Und vor allem mache ich es auch vielfach auswendig. Zum Beispiel macht jetzt der ältere Sohn das auch dem Jüngeren gegenüber. <u>So Gutenachtgeschichten</u> .	17 18 19 20
K1	<i>Das haben wir auch schon gehört!</i>	
K2	<i>Genau, so Modell sein. Vorbildfunktion.</i>	
T2	Das finde ich sehr schön. Oder auch <u>wenn jemand anders sie ins Bett bringt, dass er dann meine Rolle übernimmt, unser Ritual</u> . Sogar tschechische Geschichten, wie ich von anderen höre, wenn ich nicht da bin.	21
K2	<i>Hast du bei der Wandzeitung "Geschichten erzählen" aufgeschrieben?</i>	
T2	Ja (lacht).	
K1	<i>Sonst noch jemand der etwas sagen möchte?</i>	
T3	Also bei mir ist das halt auch etwas, <u>was ich extrem viel mache weil ich auch extrem viel Bücher habe</u> . Und ich habe auch solche Erinnerungen und ich lese alles vor. Dem Grösseren <u>lese ich jeden Abend vor</u> , halt ohne Bilder.	22 23
K1	<i>Schön.</i>	
T4	<u>Ich lese auch sehr viel vor</u> .	24
K1	<i>Weil du das auch schon immer machtest?</i>	

T4	Ja, genau <u>und es mir wichtig ist.</u>	25
K2	<i>Jetzt noch eine Frage zum Coaching, die obligate Frage. Findet ihr, so ein Besuch von diesen zwei, wir sagen diesen Besuchen Coachings oder vom ganzen Konzept, sinnvoll? Habt ihr das sinnvoll gefunden hierher zu kommen?</i>	
K1	<i>[Ergänzt K2] Würdet ihr das auch weiterempfehlen? Oder würdet ihr sagen (...)</i>	
K2	<i>Es ist nicht sinnvoll, oder schon alles gewusst?</i>	
T1	Also <u>ich würde so etwas weiterempfehlen.</u> Ich merke jetzt in unserem Fall, wir hätten einfach etwa vier oder fünf oder sechs Kinder früher kommen sollen, das ist einfach äh (...) nichts mehr neues, von dem her. Aber <u>für jemand, der das erste Kind hat, oder das zweite Kind hat, ist das super.</u>	26 27
K2	<i>Dann würdest du es empfehlen. Zum Beispiel beim ersten Kind (...)</i>	
K1	<i>Wieviele Kinder hast denn du?</i>	
T1	Sechs (Lacht).	
K1	<i>Aha! (allgemeines Schmunzeln unter allen Teilnehmern).</i>	
K2	<i>Du hast das gar nicht mitbekommen.</i>	
T2	Also ich möchte dazu sagen, ich wusste nicht wirklich, auf was ich mich einlasse. Also die Information vorher waren (...) ja (...) ist es nun ein Test? Ja (...) oder ist (...). <u>Man hat ja wirklich nicht genau gewusst um was es geht.</u> Wenn ich es jemand anderem empfehlen würde, müsste es ein bisschen, müsste es, <u>irgendwie ein bisschen einen Austausch</u> (...) heute gab es nun einen kleinen Austausch untereinander. So Erfahrungsaustausch. Das hat mich noch passend gedünkt. Und was mich noch häufig dünkt, wenn ich als Pressebeauftragte unterwegs bin (...) also gerade, die, die es brauchten, interessieren solche Sachen nicht. Und die, die es machen, die machen es sonst schon und die bilden sich weiter. Die Frage ist eben, wie fängt man die anderen auf.	28 29 30
K2	<i>Ja ja, genau, das ist ja Prävention, oder.</i>	
T2	Diese Woche gab es in Reitnau die Bettmümpfelgeschichten. Die ganze Woche. Da gab es Kinder, die jeden Abend dort waren. Auch Kinder wo man weiss, das fehlt in den Familien. Diese Geschichten fehlen.	
K1	<i>Das ist halt immer im Bereich der Prävention. Da gibt es Eltern, die fühlen sich von dem angesprochen, wo für sie sowieso schon ein Thema ist, oder.</i>	
T2	Ich würde nicht sagen, ein Thema. Es gibt Leute, die etwas bewusster.	
K1	<i>Ja ich meine, für Leute, wo dies ein Thema ist, wo sie sowieso schon Interesse daran haben. Wo sowieso schon wichtig ist, Sprache und Büechli lesen und so. Das macht ihr ja alle schon. Weil es euch am Herzen liegt und darum interessiert es euch auch. Aber jemand, den das nicht macht, interessiert das auch nicht und meldet sich deshalb nicht an.</i>	

T2	Da bin ich aber fast noch ein bisschen krasser. Da mache ich noch eine andere Aussage. Es gibt Mütterberatung, die fürs Kind da ist, die sehr viele nicht nutzen. Da ist gratis und franko und wird nicht genutzt. Wenn man all die Mütterberatungsverantwortlichen fragt, sagen alle das Gleiche. Diejenigen Mütter, die es nicht nötig haben zu kommen, die kommen. Und das ist zum Wohle des Kindes. Das hat nichts mit Interesse der Mutter zu tun. Und ein Stück weit ist das hier das Gleiche, wenn es um Bücher geht. Das ist auch im Interesse des Kindes. Es lernt lesen, reden, nicht im Interesse der Eltern. Also (...) Da geht es manchmal eher um die Eltern.	
T5	Was ich vielleicht gern hätte, wie wir schon erwähnten, eben, <u>wir sind alle etwas bewusster. Wie wir mit der Sprache im Alltag umgehen.</u> Aber es ist sicher schön, alles wieder einmal zu hören <u>und bewusst machen.</u> Ich glaube, ich <u>hätte jetzt gerne noch etwas wie Erweiterung bekommen.</u> Vielleicht Sachen, die uns gar nicht so bewusst sind. Aber die Fachfrauen eben wissen durch ihre Ausbildung.	31 32 33
K2	<i>Erweiterung im Bereich wie? Zum Beispiel in der Entwicklung oder oder (...)</i>	
T5	Nein <u>zum Beispiel auch Spiele.</u> Wir haben jetzt zum Beispiel eines, das habe ich in einem Kurs von der Leiterin empfohlen bekommen. Von einem Kurs von Gefühlserziehung. Da haben wir ein Memory, da geht es um Gefühle wie Spass, Freude, Aggression und so und das ist alles so toll. An das Spiel wären wir nie gekommen, denn das findet man nicht in einem Laden. Da habe ich die Adresse bekommen und konnte es bestellen. So Zückerchen meine ich	34
K2	<i>Du sprichst also Material an?</i>	
T5	Ja genau, <u>Material.</u>	35
K2	<i>Zum Beispiel ein Büchlein das wir mitgenommen hätten und gesagt hätten DAS ist die Bibel die ich braucht?</i>	
T5	Nein, nicht unbedingt die Bibel. Aber da könntet ihr noch mehr, wenn ihr etwas ausleben möchtet. <u>Beim Kochen zum Beispiel oder (...)</u> Ich weiss auch nicht, vielleicht etwas das Spezieller ist, wo man noch etwas Material ergänzen könnte. Das hat man ja gerne. Und meistens ist man oft (...) mit dem Zweiten ist es ja eh (...) geht man schnell Einkaufen, man ist gar nicht mehr so à Jour, was es eigentlich gibt, oder. <u>Und so diese Tipps, wo man sich noch vertiefen möchte.</u> Wenn man den Largo will, das einfach so weggenommen. Aber in der Sprache gibt es ja auch so (...) <u>ein gutes Buch vielleicht,</u> wo man sagt, da könnte man beim Interesse noch tiefer holen.	36 37 38
K2	<i>Aha, Material für euch Eltern?</i>	
T5	Für uns, genau. Für die Kinder, einfach so Sachen, wo man sagen könnte, da hätte ich jetzt noch Lust, etwas mehr zu machen. Oder ah, das ist jetzt noch <u>eine gute Spielidee,</u>	39

	das möchte ich noch weitergeben in ihren Alltag hinein.	
K1	<i>So im Stil wie so eine Bücherliste oder Spielliste. Eine Aufstellung von Sachen, wo man (...)</i>	
T5	Genau.	
K1	Wo im Alter welche Bücher geeignet sind, welche Spiel man spielen könnte mit den Kindern. So etwas. Und vielleicht so ein, zwei Grundlagenliteraturfassungen. Die Spracherwerb umfassen. So etwas.	
T5	Und dann liegt es wie an einem selber aber man bekommt noch so ein Input mit über.	
K1	<i>Wobei (schaut auf die Rückseite des Handouts) wir haben da auf dem Handout, das ihr am Schluss noch bekommt (...) hat es zwei, drei Websites drauf. Die darauf eingehen. Gerade "Kindersprache Punkt ch" ist eine wirklich eine super Seite und dort findest du auch als Eltern total viel.</i>	
K2	<i>Und zwar einerseits gerade aus der Webseite heraus wo du lesen kannst und dann aber auch wieder Material zum Abholen oder Links und (...)</i>	
T5	Ja ja, das einfach so als (...)	
K2	<i>Welchen Teil dieses Coachings hat euch nun am meisten gebracht? Jetzt über diese zwei Anlässe hinweg. Gibt es etwas, wo ihr findet, das ist wirklich etwas, das nehme ich mit und das war gut. Oder Sachen, wo man findet, könnte man weglassen?</i>	
T4	Also <u>ich fand die Sache mit den Hausaufgaben</u> , obwohl (...) man das, wir alle mehr oder weniger, seriös gemacht haben, aber wahrscheinlich doch recht oder so etwas am Rande gemacht haben. Aber es ist trotzdem (...) <u>man hat sich's eben bewusst gemacht</u> . Also eben, <u>ich jetzt persönlich, ich habe diese Strategien schon gekannt aber sie wieder einmal so explizit anzuwenden tat gut.</u>	40 41 42 43
K2	<i>Ja, gut. Die anderen. Haben sie es ebenfalls gut gefunden oder (...)</i>	
T3	Also ich hätte jetzt ebenfalls grad das gesagt. <u>Dieses Mitnehmen in den Alltag hinein</u> , so diese Aufforderung macht man sonst nicht wenn man nicht aufgefordert wird dazu. Also <u>diese ja (...) so diese Nachhaltigkeit.</u>	44 45
K2	<i>Gut, dann freust du dich also auch auf deinen Brief den du in drei Wochen bekommst!</i>	
T5	Also ich finde auch <u>die Struktur wie ihr es aufgegliedert habt gut</u> . Sehr <u>klar gewesen und aufbauend</u> . Also ich fand das gut.	46
K1	<i>Gibt es jetzt auch etwas, das ihr jetzt gefunden habt, das sei etwas unnötig. Oder (...) das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht? Oder hat alles irgendwie Sinn gemacht?</i>	
T2	Ich finde, so wie es war, hat es Sinn gemacht. Für mich jetzt persönlich (...) Also für andere die schon ältere Kinder oder. Ich habe jetzt zum Beispiel einer der fünf ist, oder. Und	

	<p>der ist noch nicht in der Schule aber in circa eineinhalb Jahren in die Schule kommt. Und dort ist nicht nur Spracherwerb sondern auch wie Lesen und Schreiben oder. Ehm (...) <u>mich jetzt persönlich würde jetzt schon die Fortsetzung interessieren.</u> Eben, Dreijährige, Vierjährige, Fünfjährige, Sechsjährige, Siebenjähre so, das könnte man auch zusammenfassen. Jetzt, wenn ich eben als Mutter, sagen wir, mich weiterbilde als Mutter für meine Kinder. Ich glaube, denn der Teil mit den ganz Kleinen ist relativ simpel.</p>	47
K2	<i>Ah da glaubst du, der sei ganz fest intuitiv?</i>	
	<p>Ja, der ist ganz fest intuitiv. Aber mich dünkt, das was jetzt auf mich zukommt, das ist dann (...) ja ich weiss nicht, das ist dann, ob man das auch intuitiv. Ja wir haben es alle ja auch alle mal gelernt. Oder. <u>Aber (...) dort etwas Tipps zu bekomme.</u> Da bin ich jetzt schon etwas auf der Suche. Und ehm (...) was man dort noch auffällt, wir sind ja heute in einer recht vernetzten Welt oder. Medien kommen gross ins Spiel, ich erlebe Kinder, die nur noch vor (Bewegung mit Händen wie beim Gameboy) diesen Kastenspiele sitzen. Dort einen Weg finden (...)</p>	48
K2	<i>So damit umzugehen (...)</i>	
T2	<p><u>Was gibt es dort noch Sinnvolles.</u> Oder nicht. Also ich weiss nicht, wie es anderen geht. Ich kenne Fünfjährige, die ihren Gameboy haben und weiss der ‚Gugger‘ was sonst noch alles. Da habe ich extreme Probleme damit. Ja (...)</p>	49
K1	<i>Also dann würdest du sagen. Oder (...) das wäre nämlich auch noch eine Frage von uns gewesen, oder, das ist ja jetzt wie das erste (...)</i>	
K2	<i>Elterncoaching.</i>	
K1	<i>Der erste Teil von Zwei- bis Dreijährigen. Und dann gibt es ja noch den Teil für Drei- bis Fünf- und Sechs- bis Achtjährige. Du würdest also sagen, auch die nächste Stufe, so quasi aufbauend besuchen?</i>	
T2	<u>(nickt).</u>	50
K1	<p><i>Finden das die anderen auch? Oder findet ihr eher, das braucht es nicht unbedingt? Oder wenn es jetzt wie so Stufen gäbe von dem dann grad, das man könnte die nächste Stufe besuchen. Würdet ihr die nun wieder besuchen oder eher nicht?</i></p>	
T5	<p>Also <u>ich würde vor allem die übernächste Stufe wieder besuchen.</u> Also dort fängt es ja dann wirklich an (...) grad mit diesen Computerspiele (...) allgemein Videospiele, Comics kommen ja dann auch wo dann auch eine sehr einfache, also keine ganzen Sätze mehr drinnen stehen. Sie lesen das, die Sprache (...) also wenn sie dann heimkommen vom Pausenplatz, dann ja, dann imitiert sie Kinder (...)</p>	51
K2	<i>Ah Gschpänli, ja.</i>	

T5	Ja! Ich denke dort stehen fast mehr Fragezeichen. Denn bis da, bis drei, ja, wir haben ja wirklich heile Welt oder. Und der Alltag in vielen Haushalt ist Gott sei Dank so, dass man mit ihnen kocht und die Sauce lässt machen und so. Aber dort wird man mit Strukturen konfrontiert (...)	
T4	Die von aussen nicht mehr (...)	
K2	<i>Zu steuern, genau.</i>	
T2	Ich merke das bereits im Kindergarten. Jaja, das geht schnell. (Allgemeines Gemurmel, unverständlich)	
K2	Ja, wir sind am Schluss, ich habe noch eine Frage: <i>Wenn euch jetzt auffallen würde, eure Kinder, jetzt alle Kinder und die, zwischen zwei und drei Jahren über die wir nun geredet haben, wenn die in nächster Zeit nicht so schwatzen wie ihr erwartet oder nicht so antworten auf offene Fragen zum Beispiel wie ihr denke: was würdet ihr machen?</i> <i>Einfach wenn ihr das Gefühl bekommt, sprachlich, bewusst sprachlich, ist etwas anders als auch schon. Oder im Vergleich, man vergleicht ja immer mit anderen, wie würdet ihr da vorgehen?</i>	
T3	Also meinst du, wenn man wirklich das Gefühl hat, irgendetwas stimmt nicht mehr?	
K2	<i>Ja</i>	
T3	Ich würde zum Kinderarzt. Also es braucht vermutlich viel, bis ich finde, es stimmt etwas nicht mehr. Aber ich würde gerade zum Kinderarzt.	
T2	Also ich habe für mich das Gefühl, eben, es ginge vermutlich auch sehr lange, bis ich etwas unternehmen würde. Weil, ich hätte das nie gedacht aber die Kinder sind so unterschiedlich. Die einen sind motorisch so weit voraus gegenüber anderen, dafür sind andere, eben, sehr redigewandt, dafür ist dort (...) jedes Kind ist anders. Ich glaube, ich gäbe jedem Kind bis vier, wenn nicht mehr, die Sprache (...) zu (...)	
K2	<i>Zeit? zu entwickeln?</i>	
T2	Ja. Also ich bin nicht die, die weil ein Kind mit zwei nicht spricht oder zweieinhalb, gerade der Gugger wohin würde springen.	
T4	Ich auch nicht. Ich würde mich eher schlau machen, was sie müssten können mit zwei Jahren. Theoretisch. Und dann würde ich auch zum Kinderarzt. Wenn ich das Gefühl hätte, da ist etwas nicht richtig. Oder dann würde ich mich halt an eine Logopädin wenden, dass sie (...) Und dort ist halt auch so etwas. Das ist ja dann nicht ganz so einfach, wenn man nicht gerade jemanden kennt. Also an wen wendet man sich dann? Wenn man nicht im Bekanntenkreis eine Logopädin kennt. Da finde ich die Hemmschwelle ist relativ hoch.	
K2	<i>Schon?</i>	

T4	Also ich würde jetzt nicht einfach das Telefonbuch aufschlagen und unter Logopädin (...). Das finde ich eigentlich bei all diesen Sachen relativ noch schwierig. Wenn man irgendwo sieht, etwas stimmt nicht. So grundsätzlich, wo holt man sich Hilfe.	
K2	<i>Hat sonst noch irgendwer etwas zu sagen wo wir jetzt nicht gefragt haben aber will loswerden? Der hätte jetzt Gelegenheit. Und wenn das niemand mehr hat, kann ich die Kamera jetzt auch abstellen und man kann auch nachher noch irgendetwas fragen oder sagen! Aber ich bedanke mich ganz herzlich.</i>	
K1	<i>Ich auch! Dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt.</i>	

ANHANG VI Kategorisierte Aussagen der Gruppeninterviews

Kategorisierte Aussagen der Gruppeninterviews

Bezeichnungen / Ort: Durchführungsorte M (Männedorf) Z (Zürich) A (Attelwil), 13./15./17.11.2012

Ziffern: Aussagen bezeichnet nach den jeweiligen Durchführungsorten

Legende: (...) Satzabbruch/Pause
(xxx) Anmerkungen der Autorinnen
[xxx] Ergänzungen der Autorinnen

Haupt-kategorie	Unterkategorie	Zitate
I. Veränderung des sprachlichen Verhaltens	a) beim Erwachsenen	A1 Ich denke, es ist so gewesen, dass ich mir persönlich bewusster <u>mehr Zeit</u>
		A2 nahm und <u>bewusster aufs Kind eingegangen bin</u> . Dass man das <u>bewusster</u> gemacht hat.
		A4 Also mich persönlich dünkt es, <u>dass ich mit J. viel mehr begonnen habe zu</u>
		A6 <u>sprechen</u> .
		A7 Also bei mir ist alles so, dass <u>ich alles etwas bewusster machte</u> . Es ist eigentlich nicht gross anders als vorher, <u>einfach alles bewusster</u> .
		A8 (...) ich das Gefühl habe (...) aber einfach <u>so leicht bewusst gemacht</u> .
		M1 Ja also ich denke auch es ist <u>einfach mehr ein Bewusstsein</u> gewesen. Ich habe mich <u>mehr darauf geachtet</u> , so was ich mache im Alltag. Und
		M4 eben jetzt finde ich schon mehr so ein <u>bewussteres Umgehen damit</u> . Mit dem auch <u>mehr Zeit geben zu sprechen</u> und zu lesen und ein
		M5/ bisschen, ja, <u>mehr bewusst</u> (...).
		M6 So jetzt <u>nimmst du dir die Zeit</u> ...
		Z5 ... einfach <u>bewusster</u> (...)
		Z1 <u>Mehr bewusst</u> , dass ich nicht genug (...) ja.
		M9 Ich mache <u>mehr bewusst die Sachen</u> (...).
		M17 (...) ich bin <u>mehr bewusst geworden</u> (...)
		M28 Dass man das <u>bewusster</u> gemacht hat.
		Z2 Ich versuche auch <u>klarer</u> zu reden(...)
		Z3 (...) <u>deutlicher</u> und klar.
		A9 Oder vielleicht; <u>was könnte ich jetzt dazu noch sagen</u> .
		Z4 ...ein <u>Wort sagen</u> , das die Kinder vielleicht <u>noch nicht kennen</u> ...
		A10 Oder; <u>wie könnte ich es noch etwas anders umschreiben</u> .
A11 Noch <u>etwas mehr Raum für die eigenen Sätze geben</u> .		
A12 Oder <u>Äusserungen vom Kind noch etwas weiter entwickeln</u> .		
A13 <u>Ich nahm ihm die Antwort nicht ab</u> .		
A15 Wir nehmen ihm wirklich sehr viel ab. <u>Und mit dem haben wir etwas</u>		

		<p>aufgehört.</p> <p>A16 Genau. <u>Am Morgen nämlich. (Ritual: Büechli vorlesen)</u></p> <p>A17 Und das (Vorlesen) machen wir heute noch <u>nur mache ich es jetzt einfach noch mehr.</u></p> <p>M11 Mich wie <u>mehr beobachtet</u>, mich selbst.</p>
	b) beim Kind	<p>A3 Es hat sich vermutlich schon etwas verändert (...) dass vermutlich <u>die Fragen auch des Kindes auch gekommen sind.</u></p> <p>A5 Was mir aufgefallen ist, was wieder viel intensiver machen, <u>dass (...) er viel mehr antwortet.</u></p> <p>A6 Dass <u>er eigentlich schon mehr kann</u> als ich dachte.</p> <p>A14 Er hat zwar nicht geantwortet <u>aber vielleicht genickt oder ich habe es ihm gezeigt und er nickte.</u></p> <p>M7 Dass er von selber spricht, nicht ich schnell etwas sage <u>aber dass er mehr spricht.</u></p> <p>M19 Es ist vielleicht noch zu früh. Und es war schon (...) <u>er hat schon auch vor dem Kurs viele Fortschritte gemacht.</u></p> <p>M20 Aber ich denke <u>er hat mehr Lust</u>, weil er hat mehr Aufmerksamkeit</p> <p>M21 <u>Ob das kommt von den</u> Punkten (den 4 Sprachlehrstrategien) oder nicht, weiss ich nicht genau. Es war die Zeit war ein bisschen zu kurz.</p> <p>M22 Also ich habe bemerkt, <u>sie spricht mehr</u> aber ich weiss jetzt nicht ob das sowieso gekommen wäre (...).</p> <p>M23 Aber <u>es kommt mehr, hab ich schon den Eindruck.</u></p> <p>M24 Und das Kind ist <u>weniger frustriert</u>, weil er kann sich ausdrücken. (...)</p> <p>Z8 wenn sie jetzt <u>dem Kleinen</u>, zehn Monate alten, Büchlein <u>vorliest.</u></p>
II. Transfer in den Alltag	a) Motivation	<p>A17 Sind Dinge, <u>die mir selber sehr wichtig sind. Ich habe mir selber sehr oft vorlesen lassen.</u></p> <p>Z7 Mir hat es schon <u>immer Spass</u> gemacht.</p> <p>A18 (...) <u>das sind so Erinnerungen.</u> Auch an meine Grossmutter.</p> <p>A19 Das sind so <u>Traditionen</u> die ich auch <u>meinen Kindern weiter geben möchte.</u></p> <p>A22 Bei mir ist das halt auch etwas, <u>was ich extrem viel mache</u>, weil ich auch <u>extrem viel Bücher habe.</u></p> <p>A25 (...) <u>weil es mir wichtig ist.</u></p> <p>M14 Und sie <u>hat sehr Freude</u> dann.</p>
	b) Häufigkeit	<p>A24 Ich lese auch sehr viel vor.</p> <p>Z10 Da <u>fehlt mir der Vergleich.</u></p>
	c) Gelegenheit	<p>A20 So <u>Gutenachtgeschichten.</u></p> <p>A21 Oder auch <u>wenn jemand anders sie ins Bett bringt</u>, dass er dann meine Rolle übernimmt.</p>

		<p>A23 Dem Grösseren lese ich <u>jeden Abend vor</u>, halt ohne Bilder.</p> <p>Z11 ... ein <u>festes Ritual</u> am Abend, also sicher einmal am Tag ein Büchlein anschauen.</p> <p>M10 Ja ich habe versucht auch im Alltag oder <u>mich mehr geachtet ob ich viel</u></p> <p>M12 <u>kommentiere oder mit ihr spreche wenn ich Handlungen mache</u>. Sei es</p> <p>M13 auf dem Wickeltisch (...).</p> <p><u>Begleiten was ich tue. Auch zu verbalisieren</u></p> <p>M15 Ich habe jetzt wieder begonnen, das habe ich bei N. eigentlich oft gemacht <u>wenn ich koche, sie mitzunehmen</u>.</p> <p>M16 Jetzt hab ich auch <u>mehr Zeit</u>, weil die <u>ältere Tochter ist im Kindergarten</u>. (...) dann <u>bewusster solche Sachen (...)</u> Situationen zu schaffen.</p> <p>M18 Und plötzlich <u>auch im Alltag</u> so auch hingebraucht.</p> <p>Z9 (...) wenn er <u>aufs Töpfchen</u> geht, schaut er ein Büchlein an.</p>
III. Sinn/Nutzen	a) Bestätigung	<p>M2 Das Andere denke ich habe ich schon angewendet und <u>es war auch eine Bestätigung</u>.</p> <p>M3 Man kommt hier hin und merkt ja eigentlich macht man es ja ... <u>ist es schon gut so wie man es macht</u>.</p> <p>Z13 (...) gemerkt habe, man <u>macht ja vieles richtig</u>.</p> <p>M8 Ja ich denke ich habe, ja (...) <u>nicht so Bestätigung</u>.</p> <p>M47 <u>Das gab mir auch eine Bestätigung</u> (...) es ist ja, das ist auch gut so wie ich das mache, eigentlich.</p> <p>Z17 (...) ein <u>gutes Gefühl</u>. Vielleicht so eine Bestätigung, dass ich vielleicht <u>mit meiner Intuition nicht auf dem Holzweg</u> war.</p> <p>M52 Ich habe den Eindruck jetzt es gibt so viel Therapie und so viele Leute, die unnormal sind, da <u>muss man einfach Zeit geben und Übung und die Mutter auch Zeit geben fürs Kind</u>.</p> <p>Z18 (...) jetzt weiss ich einfach: <u>Ok., das ist gut</u>, das ist förderlich.</p> <p>Z22 (...) ich weiss, <u>damit fördere ich</u> [das Kind] und beeinträchtige es nicht negativ.</p>
	b) Neues gelernt?	<p>M40 <u>Irgendwie kannte ich das schon</u>.</p> <p>M55 Und bei mir war eher <u>die Enttäuschung am ersten Abend</u>. Da bin ich dann nach Hause und <u>habe gedacht das hab ich eigentlich schon gewusst</u>. (...) jetzt nehme ich noch bisschen mehr <u>Verbesserungen</u> mit hinein und</p> <p>Z20 <u>stelle bewusst mehr Fragen</u> (...)</p> <p>(...) für mich persönlich (...) weil ich schon mitten in der</p> <p>Z12 <u>Sprachentwicklung</u> bin, (...)</p> <p>Z14 (...) <u>Eltern, die keine Bücher</u> mit ihren Kindern lesen</p>

IV. Grund für Anmeldung / Erwartungen	a) allgemein	<p>Z24 (...) wollte mich wirklich <u>unterstützen lassen</u> in dem wichtigen Prozess</p> <p>Z32 (...) <u>keine Erwartung</u> gehabt und gedacht, das <u>schadet</u> uns mit Sicherheit <u>nicht</u>.</p> <p>A28 (...) <u>ich wusste nicht wirklich, auf was ich mich einlasse</u>. Also die Information vorher waren (...) ja (...) ist es nun ein Test?</p> <p>A29 Man hat ja wirklich <u>nicht genau gewusst um was es geht</u>.</p> <p>Z30 (...) <u>nicht so genau gewusst, was mich erwartet</u> (...)</p> <p>Z31 (...) ich lasse mich einfach <u>überraschen</u>.</p> <p>Z35 (...) Sprache bei uns auch ein grosses Thema (...)</p> <p>Z25 Ich gerade ein Kind habe, welches zwei ist und <u>fängt grad an zu reden</u>. Was ich vielleicht gern hätte, wie wir schon erwähnten (...) <u>wie wir mit</u></p> <p>A31 <u>der Sprache im Alltag umgehen</u>. <u>Ich habe ein bisschen mehr so Theorie</u> (...) ich habe gerne ein bisschen</p> <p>M41 Theorie (...) <u>ich habe da mehr erwartet</u>. Dann hätte ich beim ersten Abend da ein bisschen <u>mehr Fachwissen</u> (...)</p> <p>M42 noch etwas hören über Sprache (...) keine Ahnung. (...) weil ich mich <u>mit dem Thema gar nicht beschäftigt</u> habe, überhaupt</p> <p>Z23 <u>gar nicht gewusst habe, wie man sprachlich fördern</u> kann... (...) wichtig, die <u>Sicherheit zu haben</u>. Macht mans (...) sind wir auch</p> <p>Z36 einigermaßen <u>auf dem richtigen Pfad</u>. Ich habe auch <u>gedacht am zweiten Tag geht noch weiter</u>.</p> <p>M45 <u>Ich glaube mehr so Sprachentwicklung, ja. Oder ob es da noch andere</u></p> <p>M46 <u>Techniken</u> gibt was man dann tun kann. (...) für mich persönlich (...) weil ich schon mitten in der <u>Sprachent-</u></p> <p>Z12 <u>wicklung</u> bin, (...) Weil sind Leute, wir alle drei haben den Eindruck dass <u>unsere Kinder</u></p> <p>M48 <u>Probleme haben mit dem Sprache</u>. (...) weil unsere [Kinder] <u>zweisprachig</u> aufwachsen (...)</p> <p>Z26 (...) wächst eigentlich auch <u>zweisprachig</u> auf.</p> <p>Z33 (...) er hat schon gesprochen, aber eben nur so (...) sehr gemischt, <u>kurze</u></p> <p>Z28 <u>Sätze</u> (...) (...) hat er auch <u>lange nicht gesprochen</u>.</p> <p>Z34 (...) meine Tochter ein Weilchen <u>gestottert</u> hat, und ich dachte, vielleicht</p> <p>Z29 <u>gäbe es zu diesem Thema</u> noch etwas. Und da (...) ganz ehrlich <u>gewisse Antworten, Erwartungen die ich hatte</u></p> <p>M49 <u>über Antworten, hier wurden fast nicht diskutiert</u>, und auch in eurem Fall (zeigt auf die anderen zwei Teilnehmerinnen). Und dann man macht Kurs die eigentlich alle benutzen können und</p> <p>M50 gewisse <u>andere Fragen bleiben unbeantwortet</u> obwohl ich bin nicht sicher dass auch Antworten gibt. (...) war aber <u>ich wäre nicht gekommen wenn F. normal sprechen würde</u>.</p> <p>M58 Es ist schon so geschrieben dass man denkt, es sei für Eltern mit Kindern mit Sprach (...) mit eher Schwierigkeiten.</p>
---------------------------------------	--------------	--

V. Bewertung	a) Lehrfilme	<p>M37 Ähm (...) wie gesagt <u>ich glaube, ich habe sehr gelernt vom Video</u> in der Interaktion mit dem Kind.</p> <p>M38 <u>Ich denke auch das Video hat viel</u> (...) es bleibt im Kopf.</p> <p>M39 <u>Aber eben es war auch gut, das Video zu sehen</u> mit den vier Punkte schon im Kopf und dann man merkt wie man das macht.</p> <p>Z37 (...) wir sind vermutlich <u>nicht das richtige Zielpublikum</u> [für den Film]</p> <p>Z38 (...) ich habe es sehr (...) <u>banal</u> gefunden.</p>
	b) Hausaufgabe	<p>M57 Von dem her hat mir <u>diese drei Wochen dazwischen</u> das hat etwas gebracht und jetzt heute das noch einmal so reflektieren.</p> <p>A40 Also ich fand <u>die Sache mit den Hausaufgaben</u>, obwohl (...) man das, wir alle mehr oder weniger(...)</p> <p>A43 <u>sie wieder einmal so explizit anzuwenden tat gut</u> [Strategien]</p> <p>A44 <u>Dieses Mitnehmen in den Alltag</u> hinein, so <u>diese Aufforderung</u> [der Hausaufgaben] macht man sonst nicht wenn man nicht aufgefordert wird dazu.</p> <p>A45 Also diese ja (...) so diese <u>Nachhaltigkeit</u> [der Hausaufgaben].</p>
	c) praktische Übung	<p>A34 zum Beispiel auch <u>Spiele</u>. [Erweiterungen erwünscht]</p> <p>A35 Ja genau, <u>Material</u>. [Erweiterungen erwünscht]</p> <p>A37 Und so diese Tipps, wo man sich noch vertiefen möchte.</p> <p>A38 Aber in der Sprache gibt es ja auch so (...) ein gutes Buch vielleicht, wo man sagt, da könnte man beim Interesse noch tiefer (ab-)holen.</p> <p>M36 <u>Die Übung zu highlighten</u> was hier passiert habe ich ein bisschen <u>überflüssig</u> gefunden.</p>
	d) theoretischer Input	<p>A33 Vielleicht Sachen (bekommen), die uns gar nicht so bewusst sind. Aber die <u>Fachfrauen eben wissen durch ihre Ausbildung</u>.</p> <p>M28 (...) aber es sind <u>nicht wirklich Sachen die ich nicht kannte</u>.</p> <p>M32 <u>Ich hätte auch alles lesen können (lacht)</u>. Ich bin nicht sicher, <u>dass der Effekt viel anders gewesen wäre</u>. Ich bin auch irgendwie, oder gewohnt lesen.</p> <p>M33 <u>Zwei Tage um die vier Konzepte zu bringen, die ich schon kenne</u>. Das finde ich im Sinne (...) das ich theoretisch auf einen Blatt in zehn Minuten lesen könne und vielleicht auch ein bisschen üben oder so.</p> <p>A42 Ich habe diese Strategien schon gekannt, <u>aber sie wieder einmal so explizit anzuwenden tat gut</u>.</p> <p>A47 Aber (...) dort <u>etwas Tipps zu bekommen</u>.</p> <p>A48 <u>Dort einen Weg finden</u> (...)[Medien] (...) <u>damit umzugehen</u>.</p> <p>Z19 (...) bringt mir doch dann so eine <u>Systematik</u> doch sehr viel (...)</p>

	e) allgemein	<p>A46 Also ich finde auch die <u>Struktur wie ihr es aufgegliedert habt gut</u>. Sehr klar gewesen und aufbauend. Also ich fand das gut.</p> <p>A26 Also ich würde so etwas <u>weiterempfehlen</u>.</p> <p>A27 Aber für jemand, der das erste Kind hat, oder das zweite Kind hat, <u>ist das super</u>.</p> <p>A30 (...) müsste es ein bisschen, müsste es, irgendwie ein bisschen einen <u>Austausch</u> (...) Heute gab es nun einen kleinen Austausch untereinander.</p> <p>A32 Ich hätte jetzt <u>gerne noch etwas wie Erweiterung bekommen</u>.</p> <p>Z15 (...) sinnvoll, wie so eine <u>kurze Zusammenfassung</u>, was wird genau behandelt.</p> <p>A36 <u>Beim Kochen zum Beispiel</u> oder (...) Ich weiss auch nicht, vielleicht etwas das Spezieller ist, <u>wo man noch etwas Material ergänzen könnte</u>.</p> <p>A39 Oder ah, <u>das ist jetzt noch eine gute Spielidee, das möchte ich noch weitergeben</u> in ihren Alltag hinein.</p> <p>M25 Ich finde es super, dass es durch die Eltern eine Ausbildung <u>gibt und nicht nur Logopädie</u>. Weil das ist wirklich genau für dem Alltag.</p> <p>M26 Ich finde <u>das nützt wirklich</u>, dass die Mutter auch diese Sachen wissen. Ja. Vor allem weil wir sind jeden Tag da und (...) <u>ich finde es bringt sehr viel</u>.</p> <p>M27 <u>Bringt es etwas ja, ist es effizient nein</u>.</p> <p>Z16 (...) das Gefühl hat, es sei ein <u>zu grosser Zeitaufwand</u> und viel profitieren würde ich nicht, (...)</p> <p>M30 Und ähm, und dann <u>zwei Abend war ein bisschen lang</u>.</p> <p>M31 Ich glaube ist wichtig, dass die Eltern bewusst sind von diese Sachen.</p> <p>M34 Aber (...) und ist auch immer gut <u>mit anderen Eltern immer zu reden und Erfahrungen auszutauschen</u>.</p> <p>M35 Es war nur eine <u>(fehlende) zeitliche Dings, Effizienz</u>. Bringen der Punkte und so weiter (...)</p> <p>M43 Was ich denke heute Abend das ist dann <u>doch gut das noch einmal so überlegen, reflektieren</u>.</p> <p>M44 Aber <u>die bewusste Auseinandersetzung</u>, das hat mir sicher was gebracht.</p> <p>A41 <u>Man hat sich's eben bewusst gemacht</u>.</p> <p>M51 Nein. Von mir das war sehr gut! <u>Ich denke das hilft auch das eh das wir nicht so die Einzigen sind</u>. Und ich denke auch das <u>relax, Zeit gegeben</u>.</p> <p>Z21 : ... ist es für mich der <u>richtige Zeitpunkt...</u></p> <p>M53 Deswegen finde ich es <u>hat viel gebracht</u> weil sie so mehr fördern für die Eltern und nicht dass es noch Stress gibt für das Kind.</p> <p>M54 <u>Ich schätze immer solche Kurse</u>, man kann immer etwas dazu lernen.</p> <p>M56 <u>Diese Erfahrung</u> nehme ich jetzt schon mit und dann das <u>bewusster umsetzen</u>.</p>
--	--------------	---

		<p>A47 Mir jetzt persönlich <u>würde jetzt schon die Fortsetzung interessieren.</u></p> <p>A48 <u>Aber (...) dort etwas Tipps zu bekommen.</u></p> <p>A49 <u>Was gibt es dort</u> [bei der Fortsetzung] <u>noch Sinnvolles.</u> ...du würdest also sagen, auch die nächste Stufe [3- bis 5-Jährige]</p> <p>A50 <u>(nickt).</u> [als Bestätigung für den Besuch der nächsten Stufe]</p> <p>A51 Also ich würde vor allem <u>die übernächste Stufe wieder besuchen.</u></p>
--	--	--

ANHANG VII Elterncoaching: Ablauf detaillierter Anlass 1 + 2

BATH "Sprache kitzeln"

Ablauf detailliert 1. Anlass

Legende: HV: **Hauptverantwortliche**; RE: **Referentin**; AS: **Assistentin**

HV	Begrüssung & Vorstellung & Ablauf
10'	<ul style="list-style-type: none"> • Beim Hereinkommen schreiben die Eltern ihre Vornamen auf Etiketten • Begrüssung der Anwesenden. Es freut uns, dass sie gekommen sind und wir danken fürs Interesse an diesem Elterncoaching. • Vorstellung von uns drei. Wie heissen wir? Von wo? Familie? • Das Programm und der Film <i>Sprache kitzeln</i> stammt von Wolfgang Braun und Janna Kosak. Wolfgang ist einer unserer Dozenten an der Hochschule für Heilpädagogik und wir führen die zwei Elternabende im Rahmen unserer Abschlussarbeit fürs Studium durch. • Vorstellung der Eltern: (Spielzeuge in Kistli steht auf dem Tisch) 1 bis 2 Sätze warum dieses Spielzeug auf ihr Kind passt, warum ausgewählt) • Überblick über den 1. Elternabend geben. Flipcharts!! Hauptthema am ersten Abend: Filmbeitrag <i>Sprache kitzeln</i> und theoretische Annäherung ans Thema. • Am Ende des 2. Anlasses wird ein Handout ausgeteilt. • Fragen zum Ablauf? Spezielle Wünsche und Anliegen der Eltern? • Dann beginnen wir mit dem Einführungsfilm ins Thema
AS HV	Einführungsfilm (3'47)
4'	<ul style="list-style-type: none"> • Sind zum Film noch Fragen?
RE	Wandzeitung
8'	<ul style="list-style-type: none"> • Wie wir im Film gesehen haben, lernen Kinder Sprache nicht ‚von selbst‘, wie wir das oft bei unseren sprachgesunden Kindern zu beobachten glauben. Es braucht dazu etwas, was die Eltern den Kindern eigentlich intuitiv anbieten, nämlich das im Film erwähnte kommunikative Umfeld! D.h. Kinder brauchen sprachliche Anregung, aber auch sprachliche Interaktion, also Kommunikation mit einem Gegenüber. Dies ist auch der Grund, warum Sprache und Kommunikation nicht über ein Medium wie z.B. das Fernsehen korrekt erworben werden kann. Dort findet eine sogenannte ‚Einwegkommunikation‘ statt, keine Interaktion. • Nun ist es so, dass Eltern eigentlich den Kindern intuitiv das bieten was sie brauchen. Das Ziel dieser zwei Elternabende ist also nicht, Ihnen zu zeigen, was Sie bisher falsch gemacht haben und was Sie von nun an besser machen sollen, sondern das Ziel ist ‚Mehr vom Richtigen‘!! D.h. Sie alle hier als Eltern oder Berufsfrauen, die mit Kleinkindern arbeiten, wissen schon sehr viel über sprachförderndes Verhalten und wenden dieses auch schon an. • Sie sollen sich jetzt mal überlegen, was Sie selbst unter sprachförderndem Verhalten verstehen. Was gehört alles dazu? Schreiben Sie Begriffe oder Schlagworte gross auf die Zettel, dann sammeln wir, was Sie alle gemeinsam über sprachförderndes Verhalten bereits wissen!! Dazu haben Sie jetzt ca. 4-5 Min. Zeit.

RE	Gruppierung und Besprechung der Ergebnisse
8'	<ul style="list-style-type: none"> • RE und HV gruppieren die Ergebnisse der Eltern. So weit als möglich ordnen wir die Ergebnisse den 4 Sprachlehrstrategien zu. • Wir besprechen die Ergebnisse der Teilnehmer. • „Ziel dieser Übung war, Ihnen klarzumachen, dass Sie eigentlich schon sehr viel wissen und schon sehr Vieles richtig machen. • Nun kommen wir zum Hauptteil, zum Kernstück unseres Programms, nämlich dem Filmbeitrag <i>Sprache kitzeln</i>. Wie ihr im Einführungsfilm gesehen habt, gibt es drei Unterkapitel für drei Altersgruppen. Wir schauen uns das Kapitel für 2- bis 3-jährige Kinder an.
AS RE	Film
17'	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch Fragen zum Film?
10'	PAUSE (Flipchart 4 Sprachlehrstrategien in der Pause aufhängen!)
HV	Visualisierung 4 Sprachlehrstrategien
15'	<ul style="list-style-type: none"> • Im Film ist die Rede von diesen 4 Sprachlehrstrategien. Ich werde diese nun der Reihe nach noch einmal etwas erläutern: <p>1. Aufmerksamkeit des Kindes durch Zeigen lenken. Bei diesem ersten Punkt geht es darum, dass das Kind und ich eine gemeinsame Basis haben. Wir teilen unsere Aufmerksamkeit, beziehen sie beide auf den gleichen Gegenstand oder das gleiche Bild. Dadurch ist es dem Kind möglich, z.B. einen Gegenstand mit den dazugehörigen Wort zu verbinden. So lernt es durch mehrmaliges Wiederholen neue Begriff und Bezeichnungen für alltagsrelevante Sachen aus seinem Umfeld. Dies führt uns auch gleich zum nächsten Punkt.</p> <p>2. Äusserungen des Kindes erweitern! Eigene Äusserungen wiederholen! Kinder lieben Wiederholungen und für den Spracherwerb sind diese Wiederholungen natürlich ganz besonders wichtig! Sie sind notwendig, um dem Kind Sicherheit zu geben und um Begriffe und Bezeichnungen voneinander unterscheiden zu können.</p> <p>So sagt ein 2,5-jähriges Kind zum z. B. allen grossen, vierbeinigen Säugetieren „Muh“, weil es gelernt hat, dass eine Kuh ein Muh ist. Dabei hat es abgespeichert, dass ein „Muh“ ein grosses Tier mit vier Beinen und Fell ist. Darum benennt es z.B. auch das Pferd oder sogar einen grossen Hund als „Muh“. Erst durch viele Wiederholungen und Erfahrungen mit verschiedenartigen „Muhs“ wird sein Wortschatz grösser werden und das Kind lernt, zu unterscheiden und differenziert und korrekt zu benennen.</p>

(ca. 5')	<p>Wir Erwachsene unterstützen das Kind dabei indem wir:</p> <p>3. Äusserungen des Kindes verbessert zurückgeben! Noch nicht ganz korrekte Äusserungen des Kindes aufgreifen und verbessert zurückgeben. Das Kind kann so seine eigenen Äusserungen mit der des Erwachsenen vergleichen. Mit der Zeit und durch viele Wiederholungen lernt es die korrekte Form der Wörter. Dabei lernt es sowohl differenzierten Wortschatz als auch, und das ist ganz wichtig, die grammatikalischen Strukturen seiner Muttersprache</p> <p>Z. B. Wenn das Kind sagt: „Papi schaffe gaht“, korrigiert Bezugsperson folgendermassen: „Ja stimmt, de Papi gaht go schaffe.“ Mit korrigierter Satzstellung lernt das Kind die Grammatik.</p> <p><i>Sprache lernt man durch Fehler. Dabei hilft eine direkte Korrektur der Fehler dem Kind nicht beim Sprachlernprozess. Es genügt, dem Kind die korrekte Form wiederholt zurückzugeben!</i></p> <p>4. Offene Fragen stellen! W-Fragen oder offene Fragen sind nicht mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten. Das Kind muss mit einem Wort oder einem Satz antworten und wird so zu Sprache angeregt. Offene Fragen sind: „Wer? Was? Wo? Warum“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gespräch mit den Eltern: <i>Welche Strategien sind bekannt?</i> <i>Welche benutzen sie mehrheitlich?</i> <i>Welche halten die Eltern für die geeignetste/effizienteste für IHR Kind?</i> • Haben Sie Beispiele aus Ihrem Alltag mit Ihrem Kind zusammen?
HV	Auswahl einer Sprachlehrstrategie
5'	<p>Überlegt, welche dieser 4 Strategien für euch die beste ist. Wählen Sie eine aus, die Sie mit Ihrem Kind in den nächsten drei Wochen anwenden wollen und schreiben Sie sie auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austeilen des Protokollblatts mit farbigem Couvert • Eltern notieren ihre Strategie auf das ausgeteilte Protokollblatt! (Dies soll Stütze und freiwillig sein).
RE	Take Home Message / Ausblick aufs nächste Mal
	<p>Ausblick: Hauptthema zweiter Abend: Reflexion der praktischen Umsetzung und Übung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ablauf des 2. Abend auf Flipchart zeigen <p>Experiment Warum ist das Experiment so ausgefallen? Ich war „Modell“ für Sie und Sie haben (visuell) direkt von mir als Modell übernommen, was Sie gesehen habt. Was bedeutet das, warum gebe ich Ihnen dies mit auf den Weg? Sie sind SPRACHmodell für Ihr Kind und Ihre Kinder übernehmen von euch.</p>

Legende: HV: **Hauptverantwortliche**; RE: **Referentin**; AS: **Assistentin**

HV	Begrüßung & Ablauf
3'	<ul style="list-style-type: none"> • Schön dass Sie gekommen sind. Sicher haben Sie viele spannende Erfahrungen gemacht in den letzten drei Wochen. • Überblick über den 2. Abend (Flipchart)
HV	Aufwärmen
3'	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flipchart: Umhängen auf Flipchart „4 Strategien“ <p>kurze Wiederholung: Wir haben das letzte Mal im Film <i>Sprache kitzeln</i> diese 4 Sprachlehrstrategien kennengelernt. Sie haben sich dann am Ende des Abends eine dieser Strategien ausgesucht.</p> <p>Jetzt wäre es toll, wenn wir darüber in einen Austausch kommen, wie es Ihnen bei der Umsetzung zu Hause ergangen ist.</p>
HV/RE	Erfahrungsrunde
10'	<p>Einstiegsfrage an alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Welche</u> Strategie haben Sie sich ausgesucht und können Sie das begründen? • <u>Warum</u> haben Sie gerade <i>diese</i> gewählt? <p>Die Eltern erzählen von ihren Erfahrungen und gehen auf die gewählte Strategie ein.</p>
RE	Bearbeitung Transkript
5'	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AS verteilt Transkripte <p>Nun haben wir hier einen Ausschnitt aus einer Bilderbuch-Sequenz zwischen Erwachsenem und Kind. Ihre Aufgabe ist es nun, die Sequenz durchzulesen und mit dem Leuchtstift zu markieren, wo der Erwachsene eine der uns inzwischen bekannten Strategien anwendet. Wenn Sie damit fertig sind, schauen wir uns die Sequenz im Lehrfilm an und vergleichen danach unsere Ergebnisse!</p>
RE 4'	Lehrsequenz B (3'40")
5'	<p>Nach Abspielen der Videosequenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sind noch Fragen zum Film? <p>Besprechung der Ergebnisse mit den Eltern.</p>
10'	PAUSE

BATH "Sprache kitzeln"

Ablauf detailliert 2. Anlass

alle	Übungssequenz
5'	Die Eltern üben mithilfe mitgebrachter Bilderbücher. Wir unterstützen sie dabei, leiten sie an. Spontan: AS/HV/Ass plus ein Elternteil machen ein Rollenspiel mit einem Bilderbuch.
HV	Brief an sich selbst
10'	Die Eltern sollen, um die Nachhaltigkeit des Gelernten zu sichern, ein Ziel formulieren, das sie in den Wochen nach dem Coaching zu Hause mit ihrem Kind verfolgen wollen. ➤ In drei Wochen schicken wir ihnen den Brief zu.
	Abschluss, Verabschiedung
	Bedanken für die Teilnahme. <ul style="list-style-type: none"> • Handout verteilen • <i>Was ist Logopädie?</i>-Ausdruck aus ZIEL-Buch auflegen

ANHANG VIII Elterncoaching: "Brief an sich selbst"

"Sprache kitzeln" (Angebot logopädischer Sprachförderung)

Brief an sich selbst

Liebe Eltern,

Sie haben an den vergangenen zwei Abenden einige Anregungen bezüglich sprachfördernden Verhaltens im Alltag erhalten. Wir möchten Sie am Ende der Veranstaltung um fünf Minuten Zeit bitten. In der Erwachsenenbildung ist die Nachhaltigkeit von Seminaren immer wieder Thema. Wir möchten diese mit der Methodik „Brief an sich selbst“ fördern.

Überlegen Sie doch bitte kurz, von welchen Inhalten Sie sich angesprochen fühlten und was Sie davon in nächster Zeit umsetzen möchten. Wählen Sie mögliche Zeitfenster und Situationen in Ihrem Alltag aus. Bedenken Sie, dass es nicht darum geht, immer und überall die Strategien anzuwenden. Es soll ein machbares, direkt umsetzbares Ziel sein. Es soll während der nächsten drei Wochen umgesetzt werden.

Haben Sie sich für etwas entschieden?

Dann schreiben Sie doch nun kurz auf, was Sie sich vornehmen:

Gut, nun stecken Sie das Papier bitte in das Kuvert, kleben es zu und schreiben Sie Ihre Adresse darauf. Wir werden Ihnen den Brief in ca. drei Wochen zusenden.

Abgeändert nach Braun & Steiner (2012)

ANHANG X Elterncoaching: Handout

"Sprache kitzeln" (Angebot logopädischer Sprachförderung)

Handout zu: "Sprache kitzeln" (Welchen und wie viel Input braucht Ihr Kind?)

- Wie erleben Kinder zwischen 2 und 3 Jahren Sprache und wie können Eltern sie dabei unterstützen?
- Welche vier pragmatischen Strategien können beim Anschauen eines Bilderbuches oder im Gespräch angewendet werden?
- Was geschieht in der sprachlichen Entwicklungsphase von Kindern zwischen 2 und 3 Jahren?
- Warum "Elternempowerment"?

Die Sprachentwicklung ist komplex und je nach Alter sind das Ziel und die Entwicklungsphasen unterschiedlich. Man spricht von "Meilensteinen im Erwerb der Erstsprache":

Alter	Sprachrezeption	Sprachproduktion
2-3 Jahre	Kind versteht zunehmend komplexe Sätze: <ul style="list-style-type: none"> • Versteht kleine Geschichten • Versteht absurde Aufforderungen 	Kind leitet grammatische Strukturen und Regeln ab <ul style="list-style-type: none"> • Beginn mit Zweiwortsätzen • Drückt Gefühle sprachlich aus • 1. Fragealter führt zu grosser Erweiterung des Wortschatzes

Sprachlehrstrategien

Das sprachliche Verhalten des Umfeldes hat massgeblichen Einfluss auf die Sprachentwicklung des Kindes. Dieses Verhalten der Eltern wird intuitiv angewendet und passt sich dem wachsenden Sprach- und Kommunikationsvermögen des Kindes an.

Okt / Nov 2012 (B. Huwiler, K. Rai-Grob, B. Künstle)

Handout

"Sprache kitzeln" (Angebot logopädischer Sprachförderung)

Chronologische Entwicklung des elterlichen Sprachförderverhaltens:

Die 4 Sprachlehrstrategien:

1. Blick des Kindes durch Zeigen lenken
2. Äusserungen des Kindes verbessert zurückgeben
3. Offene Fragen stellen
4. Äusserungen des Kindes erweitern

Beispiele anhand des Bilderbuch-Betrachtens gemäss dem Sprachförderfilm "Sprache kitzeln":

1. Aufmerksamkeit des Kindes durch Zeigen lenken! Beschreiben, was zu sehen ist. Das Kind weiss, worüber die Bezugsperson spricht und kann leichter die Bilder mit den dazugehörigen Wörtern verbinden und neue Wörter für bisher noch unbekannte Dinge erlernen.
2. Äusserungen des Kindes verbessert zurückgeben! Noch nicht ganz korrekte Äusserungen des Kindes aufgreifen und verbessert zurückgeben. Das Kind kann so seine eigenen Äusserungen mit denen des Erwachsenen vergleichen. Mit der Zeit und durch viele Wiederholungen lernt es die korrekte Form der Wörter.
3. Offene Fragen stellen! (Wer? Was? Wo? Warum? etc.) W-Fragen oder offene Fragen sind nicht mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten. Das Kind muss mit einem Wort oder einem Satz antworten und wird so zu Sprache angeregt.

4. Äusserungen des Kindes erweitern! Aufgreifen der Äusserungen des Kindes und erweitern zu einem ganzen Satz oder Teilsatz. So kann das Kind seinen Wortschatz erweitern und die Grammatik der Muttersprache erlernen.

Zusammenfassung:

Sprache lernt man durch Fehler. Dabei hilft eine direkte Korrektur der Fehler dem Kind nicht beim Sprachlernprozess. Es genügt, dem Kind die korrekte Form wiederholt zurückzugeben!

Zusätzliche Informationen:

- Internet: <http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch>
- Internet: <http://www.kindersprache.ch/index.php?eltern-foerdern-den-spracherwerb>
- Literatur: Braun & Steiner (2012). Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung

Okt / Nov 2012 (B. Huwiler, K. Rai-Grob, B. Künstle)

Handout

ANHANG XI Elterncoaching: Übersicht Kursmaterialien

Material	Quelle	Anhang
Flipcharts	Eigenes Material	X
Detaillierter Ablauf der zwei Kurseinheiten & Aufgabenteilung der Kursleiterinnen	Eigenes Material	X
Handout für die Eltern	Eigenes Material	X
<i>Brief an sich selbst</i> angepasst	Materialsammlung ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ von Braun & Steiner (2012), <i>leicht abgeändert</i>	X
Transkript Lehrsequenz A	Materialsammlung ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ von Braun & Steiner (2012)	X
Lehrfilm-DVD: <i>Sprache kitzeln</i>	Materialsammlung ‚ZIEL Sprachförderverhalten‘ von Braun & Steiner (2012)	X

ANHANG XII Elterncoaching: Ausschreibung Männedorf

Wir suchen interessierte Eltern von Kindern zwischen 2-3 Jahren!
Kompaktes Informations- und Beratungsangebot zum Thema Sprachförderung

"Sprache kitzeln"

(Welchen und wie viel Input braucht Ihr Kind?)

Ein Angebot logopädischer Sprachförderung im Rahmen einer Bachelorarbeit.

Wir bieten an:

Sie erhalten an zwei Abenden kompakt Informationen über sprachförderndes Verhalten und werden von uns durch Beratung und gezieltes Üben begleitet. Das Konzept bietet Eltern von Kindern zwischen 2 und 3 Jahren Impulse für die alltägliche Sprachförderung.

Die zwei Elternabende inkl. Sprachförderfilm „*Mit Kindern sprechen und lesen – Sprache kitzeln*“ für Eltern von 2 bis 3 jährigen Kindern beinhalten folgende Themen:

1. Elternabend (ca. 1.5 Std):
 - Informationen über den Ablauf, Einführungsfilm
 - sprachförderndes Verhalten allgemein
 - Sprachförderfilm für die Altersstufe der 2 bis 3 jährigen Kinder
 - 4 Sprachlehrstrategien
 - Auswahl einer Sprachlehrstrategie zur Umsetzung in den folgenden 2 Wochen
2. Elternabend (ca. 1.5 Std):
 - Austausch in der Gruppe, Erfahrungen mit der gewählten Sprachlehrstrategie, Erfolge, Stolpersteine etc.
 - Ergänzungen zu den 4 Sprachlehrstrategien durch die Logopädinnen
 - Praktisches Üben, Vertiefung
 - Zielformulierung für den Alltag
 - Evaluation

Wir wünschen uns:

Elternteile, Elternpaare, die Interesse haben, an den zwei Abenden in einer Gruppe Informationen über sprachförderndes Verhalten zu erhalten und im Alltag mit ihrem Kind umzusetzen. Im Anschluss findet eine kleine Evaluation der Veranstaltung statt.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich an!

Unser Angebot ist Teil unserer Abschlussarbeit und deshalb für Sie kostenlos. Die Platzzahl ist beschränkt.

Anmeldung

Ich/Wir melden uns an für das Angebot « **Sprache kitzeln** » in Männedorf.

Daten :

1. Abend : 23. Oktober 2012
2. Abend : 13. November 2012

Zeit :

19:30 Uhr - ca. 21.00 Uhr

Ort :

Schulhausareal Blatten, Aula
Männedorf

1. Elternteil

Name und Vorname : _____

2. Elternteil

Name und Vorname : _____

Korrespondenzadresse : _____

Telefon : _____

E-Mail : _____

Wieviele Kinder haben Sie ? 1 2 3 mehr als 3

Alter des/der Kind/er : _____

⇒ Anmeldung per Post :

Kristina Rai-Grob
Alte Landstrasse 186
8708 Männedorf

⇒ Anmeldung per E-Mail an :

krai@sunrise.ch

⇒ Weitere Informationen und

043 299 93 10

telefonische Anmeldung :

076 427 49 24

Anmeldeschluss : 14. Oktober 2012

ANHANG XIII Elterncoaching: Ausschreibung Zürich

Wir suchen interessierte Eltern von Kindern zwischen 2-3 Jahren!
Kompaktes Informations- und Beratungsangebot zum Thema Sprachförderung

"Sprache kitzeln"

(Welchen und wie viel Input braucht Ihr Kind?)

Ein Angebot logopädischer Sprachförderung im Rahmen einer Bachelorarbeit.

Wir bieten an:

Sie erhalten an zwei Abenden kompakt Informationen über sprachförderndes Verhalten und werden von uns durch Beratung und gezieltes Üben begleitet. Das Konzept bietet Eltern von Kindern zwischen 2 und 3 Jahren Impulse für die alltägliche Sprachförderung.

Die zwei Elternabende inkl. Sprachförderfilm „Mit Kindern sprechen und lesen – Sprache kitzeln“ für Eltern von 2- bis 3-jährigen Kindern beinhalten folgende Themen:

1. Elternabend (ca. 1.5 Std):
 - Informationen über den Ablauf, Einführungsfilm
 - sprachförderndes Verhalten allgemein
 - Sprachförderfilm für die Altersstufe der 2- bis 3-jährigen Kinder
 - 4 Sprachlehrstrategien
 - Auswahl einer Sprachlehrstrategie zur Umsetzung in den folgenden 3 Wochen
2. Elternabend (ca. 1.5 Std):
 - Austausch in der Gruppe, Erfahrungen mit der gewählten Sprachlehrstrategie. Erfolge, Stolpersteine etc.
 - Ergänzungen zu den 4 Sprachlehrstrategien durch die Logopädinnen
 - Praktisches Üben, Vertiefung
 - Zielformulierung für den Alltag
 - Evaluation

Wir wünschen uns:

Elternpaare, die Interesse haben, an den zwei Abenden in einer Gruppe Informationen über sprachförderndes Verhalten zu erhalten und im Alltag mit ihrem Kind umzusetzen. Im Anschluss findet eine kleine Evaluation der Veranstaltung statt.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich an!

Unser Angebot ist Teil unserer Abschlussarbeit und deshalb für Sie kostenlos. Die Platzzahl ist beschränkt.

Anmeldung

Ich/Wir melden uns an für das Angebot «Sprache kitzeln» in Zürich.

Daten :
1. Abend : 24. Oktober 2012
2. Abend : 14. November 2012

Zeit : 19:30 Uhr - ca. 21.00 Uhr
Ort : KiTa Riedtli, Stolzestrasse 23, 8006 Zürich

1. Elternteil

Name und Vorname : _____

2. Elternteil

Name und Vorname : _____

Korrespondenzadresse : _____

Telefon : _____

E-Mail : _____

Wieviele Kinder haben Sie ? 1 2 3 mehr als 3

Alter des/der Kind/er : _____

Per Post : Barbara Künstle
Waffenplatzstr. 43
8002 Zürich

Per Mail: kuenstle.barbara@learnhfh.ch

Per SMS: 079 567 11 28

Anmeldeschluss: 14. Oktober 2012

ANHANG XIV Elterncoaching: Ausschreibung Attelwil

Wir suchen interessierte Eltern von Kindern zwischen 2-3 Jahren!
 Kompaktes Informations- und Beratungsangebot zum Thema Sprachförderung

"Sprache kitzeln"

(Welchen und wie viel Input braucht Ihr Kind?)

Ein Angebot logopädischer Sprachförderung im Rahmen einer Bachelorarbeit.

Wir bieten an:

Sie erhalten an zwei Anlässen kompakt Informationen über sprachförderndes Verhalten und werden von uns durch Beratung und gezieltes Üben begleitet. Das Konzept bietet Eltern von Kindern zwischen 2 und 3 Jahren Impulse für die alltägliche Sprachförderung.

Die zwei Elternanlässe inkl. Sprachförderfilm „Mit Kindern sprechen und lesen – Sprache kitzeln“ für Eltern von 2 bis 3 jährigen Kindern beinhalten folgende Themen:

1. Elternanlass (ca. 1.5 Std):
 - Informationen über den Ablauf, Einführungsfilm
 - sprachförderndes Verhalten allgemein
 - Sprachförderfilm für die Altersstufe der 2 bis 3 jährigen Kinder
 - 4 Sprachlehrstrategien
 - Auswahl einer Sprachlehrstrategie zur Umsetzung in den folgenden 3 Wochen
2. Elternanlass (ca. 1.5 Std):
 - Austausch in der Gruppe, Erfahrungen mit der gewählten Sprachlehrstrategie. Erfolge, Stolpersteine etc.
 - Ergänzungen zu den 4 Sprachlehrstrategien durch die Logopädinnen
 - Praktisches Üben, Vertiefung
 - Zielformulierung für den Alltag
 - Evaluation

Wir wünschen uns:

Elternpaare, die Interesse haben, an den zwei Anlässen in einer Gruppe Informationen über sprachförderndes Verhalten zu erhalten und im Alltag mit ihrem Kind umzusetzen. Im Anschluss findet eine kleine Evaluation der Veranstaltung statt.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich an!

Unser Angebot ist Teil unserer Abschlussarbeit und deshalb für Sie kostenlos. Die Platzzahl ist beschränkt.

Anmeldung

Ich/Wir melden uns an für das Angebot « **Sprache kitzeln** » in Attelwil.

Daten: 1. Anlass : 27. Oktober 2012

2. Anlass : 17. November 2012

Zeit : 10.00 Uhr - ca. 11.30 Uhr

Ort : Schulhaus Attelwil, 5056 Attelwil

1. Elternteil

Name und Vorname : _____

2. Elternteil

Name und Vorname : _____

Korrespondenzadresse : _____

Telefon : _____

E-Mail : _____

Wieviele Kinder haben Sie ? 1 2 3 mehr als 3

Alter des/der Kind/er : _____

⇒ Anmeldung per Post : Barbara Huwiler
 Klempen 33
 5056 Attelwil

⇒ Anmeldung per E-Mail an : barbara.huwiler@sunrise.ch

⇒ Weitere Informationen und telefonische Anmeldung : 062 726 27 35
 076 426 27 35

Anmeldeschluss : 17. Oktober 2012

ANHANG XV Elterncoaching: Daten Teilnehmer

Daten der Teilnehmenden der Gruppendiskussion

	Kursbesuch in:	Wohnort	Geschlecht des Teilnehmers	Anzahl Kinder	Alter des Kindes für Teilnahme	Geschlecht des Kindes für Teilnahme	Kind besucht Kita	Kind mit mehrsprachigen Elternteil	Datum Interview
T1	M	Männedorf	m	2	2;11	w	ja	x	13.11.2012
T2	M	Männedorf	w	2	2;3	w	ja	x	13.11.2012
T3	M	Männedorf	w	3	2;9	m	ja	-	13.11.2012
T4	Z	Zürich	w	2	2;9	m	ja	x	15.11.2012
T5	Z	Zürich	w	1	2;1	m	ja	x	15.11.2012
T6	Z	Zürich	w	2	2;6	w	ja	-	15.11.2012
T7	A	Reitnau	m	6	2;2	w	nein	-	17.11.2012
T8	A	Reitnau	w	2	2;1	m	nein	x	17.11.2012
T9	A	Attelwil	w	3	2;1	m	nein	-	17.11.2012
T10	A	Aarau	w	2	2;0	m	nein	-	17.11.2012
T11	A	Aarau	w	2	2;10	w	nein	-	17.11.2012

ANHANG XVI Elterncoaching: Auswertung Wandzeitungen

Auswertung Wandzeitung: Was wenden die Eltern (in der eigenen Wahrnehmung) bereits an sprachförderndem Verhalten an?

Zuordnung zu den 4 Sprachlehrstrategien

1. Aufmerksamkeit des Kindes durch zeigen lenken
2. Äusserungen des Kindes erweitern / wiederholen
3. Äusserungen des Kindes verbessert zurückgeben
4. Offene Fragen stellen
5. (andere) keine Strategie gewählt

Ort:	Männedorf	Ort:	Zürich	Ort:	Attelwil
Datum:	23.10.2012	Datum:	25.10.2012	Datum:	27.10.2012
Anzahl Teilnehmende:	5	Anzahl Teilnehmende:	4	Anzahl Teilnehmende:	6
Anzahl Nennungen:	17	Anzahl Nennungen:	19	Anzahl Nennungen:	18
Schnitt:	3.4 Nennungen/Person	Schnitt:	4.75 Nennungen/Person	Schnitt:	6 Nennungen/Person

Nennungen gemäss Wandzeitung	1	2	3	4	5	Nennungen gemäss Wandzeitung	1	2	3	4	5	Nennungen gemäss Wandzeitung	1	2	3	4	5
Fragen stellen: „Wo ist...“ beim Bilderbuchanschauen				X		Fantasiegeschichten zusammen fabulieren					X	Bücher erzählen und anschauen 3x					3X
Fragen				X		Singen					X	erklären					X
Tanzen, Bewegen					X	Zeigen & Erzählen	X					tschechisch fördern		X			
(gemeinsam) Singen 3x					3X	Beobachten & Entdecken					X	kommunizieren					X
Kochen zusammen					X	Frage & Antwort				X		Mit Sinnen erfahren lassen					X
Miteinander Puppen spielen					X	Wiederholen (korrekte Aussprache)		3x				Geschichten ausdenken					X
DVD hören					X	Dinge Benennen					X	Mitmachen (beim Spielen)					X

(Bilder-)Bücher zusammen schauen 2x					2X	Warum-Spiel				X		Zeit haben und "da" sein					X
Karten spielen					X	Ist-es-ein...Spiel				X		Zuhören (2x) und antworten					X
Nachreden, was das Kind gesagt hat		X				Bilder & Wörter					X	Viele Tätigkeiten / Abläufe erklären					X
Übersetzungen			X			Dialoge führen					X	Alltagshandlungen kommentieren	X				
Beschreibung der Umgebung		X				Alltagssituationen besprechen					X	Spiel mit anderen Kindern	X				
Sätze wiederholen			X			Büechli anschauen & erzählen					2x	Integrieren					X
Abläufe repetieren					X	Motivieren					X	Gefühlserziehung					X
						Ich sehe etwas Rotes	x					Singen					X
						Loben					x	Beobachten (Zoo, Baustelle, Wald)					X
Total 17 Nennungen:	1	2	1	2	11	Total 19 Nennungen:	2	3	0	3	11	Total 18 Nennungen:	2	1	0	0	15

